

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2021
№ 5

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

70

ФОРУМ ПРАВА | UKRAINE

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 12 від 22.12.2021 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **22.12.2021 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529511>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право
Періодичність видання:	5 разів на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "Б"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) .

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.

(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Терецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 12 dated December 22, 2021**

Signed for publication and distribution to the Internet **22.12.2021**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529511>

Purpose:	Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.
Subject:	according to the branch of science " Legal Sciences " on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law
Frequency of publication:	5 times a year.
ISSN	1995-6134 (Online)
Has the status of the category "B"	in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)
Added	to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), re-registered to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)
Corresponds	with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»
The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Scientific publications	are assigned the international identifier of the digital object DOI (digital object identifier) . Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Шишка О.Р.	
Принцип правової визначеності в цивільному праві України	6
Мех Ю.В., Гуренко О.О.	
Структурна модель побудови Служби зовнішньої розвідки України за зразком НАТО	18
Tiaglo O.V.	
Think Like a Jurist: What Does it Mean?.....	24
Зозуля І.В., Профатіло К.В.	
Повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей	29
Синявська О.Ю.	
Рішення Ради національної безпеки і оборони України крізь призму принципу юридичної визначеності: правова оцінка щодо об'єктивності змістового наповнення	47
Шандула О.О.	
Виникнення та розвиток безоплатної правової допомоги в Україні	56

CONTENT

Shyshka O.R.	
The Principle of Legal Certainty in the Civil Law of Ukraine	6
Mekh Y.V., Hurenko O.O.	
The Structural Model of the Foreign Intelligence Service of Ukraine According to the NATO Model.....	18
Tiaglo O.V.	
Think Like a Jurist: What Does it Mean?.....	24
Zozulia I.V., Profatilo K.V.	
Powers of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries	29
Syniavska O.Yu.	
Decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine through the Prism of the Principle of Legal Certainty: Legal Assessment of the Objectivity of the Content	47
Shandula O.O.	
Emergence and Development of Free Legal Aid in Ukraine.....	56

УДК 347.1(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529519>
О.Р. ШИШКА,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: sesh131213@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1396-0508>

ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

O.R. SHYSHKA,

Ass. Professor, Chair of Civil Law Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. (Law), Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: sesh131213@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1396-0508>

THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY IN THE CIVIL LAW OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Унаслідок розпочатого в Україні процесу оновлення цивільного законодавства постає нагальна потреба узгодити цивільно-правові норми з вимогами їх ясності, однозначності й несуперечливості, а це на пряму впливає на стабільність правового регулювання та передбачуваність правозастосовної практики. Враховуючи те, що цього досягти, як правило, досить складно, тому автор обґрунтовує необхідність посилити механізм цивільно-правового регулювання певними правовими гарантіями, які б сприяли усуненню правової невизначеності, а також забезпечували б стабільність і підвищували ефективність цивільно-правового регулювання. Такою правовою гарантією має стати принцип правової визначеності. **Метою** статті є з'ясування місця принципу правової визначеності в цивільному праві України. **Методологічну** основу статті становить діалектичний метод пізнання, що засновується на матеріалістичній діалектиці з використанням таких загальнонаукових методів, як аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, конкретизація, аналогія, метод побудови гіпотез, та системно-структурний метод. У роботі також застосовано основи герменевтики як філософсько-методологічної теорії розуміння та тлумачення (інтерпретації) цивільно-правових норм. **Результатом** дослідження є виявлена система цивільно-правових норм, через які в цивільному праві України виявляється принцип правової визначеності. Практичне значення отриманих результатів полягає в пропозиціях оновлення ЦК України з метою посилення принципу правової визначеності та усунення певних проявів правової невизначеності в ЦК України. **Висновки.** Установлено, що принцип правової визначеності має бути визнано складником системи принципів цивільного права України, оскільки такий принцип закріплено в цивільно-правових нормах, його дія поширюється на весь механізм цивільно-правового регулювання та стосується усіх цивільних відносин.

Ключові слова: *принципи цивільного права; принцип правової визначеності; джерела цивільного права; тлумачення, рекодифікація*

Problem statement. With the process of updating civil legislation initiated in Ukraine, there is an urgent need to bring civil law norms to the requirements of their clarity, unambiguity and consistency, and this directly affects the stability of legal regulation and the predictability of law enforcement practice. Given that this is usually quite difficult to achieve, the author justifies the need to strengthen the mechanism of civil law regulation with certain legal guarantees that would help eliminate legal uncertainty, as well as ensure stability and increase the effectiveness of civil law regulation. Such a legal guarantee should be the principle of legal certainty. Therefore, the **purpose** of the article is to identify the place of the principle of legal certainty in the civil law of Ukraine. The **methodological** basis of the article is the dialectical method of cognition, which is based on materialistic dialectics using such general scientific methods as analysis, synthesis, induction, deduction, hypothesis construction method, abstraction, concretization, analogy and system-structural method. The paper also used the foundations of hermeneutics as a philosophical and methodological theory of understanding and interpretation of civil law norms. The **result** of the research is the system of civil law norms revealed in the Civil Code of Ukraine, through which the principle of legal certainty in the civil law of Ukraine is manifested. The practical significance of the obtained results is the proposals to update the Civil Code of Ukraine to strengthen the principle of legal certainty and correct certain manifestations of legal uncertainty in the Civil Code of Ukraine. **Conclusions.** It is established that the principle of legal certainty should be

included in the system of principles of civil law of Ukraine, as such, a principle is enshrined in civil law, and its effect extends to the entire mechanism of civil law regulation and applies to all civil relations.

Key words: *principles of civil law; the principle of legal certainty; sources of Civil Law; interpretation; recodification*

Постановка проблеми

Не виникає сумніву, що розпочатий в Україні процес оновлення цивільного законодавства [1] є важливим та необхідним. Це є наслідком загальносвітових тенденцій розвитку людства та його прогресом, які невинно впливають на соціальне життя людини, а з ними виникають нові виклики та потреби в правовому оформленні відносин, які: або не вкладаються в концепт цивільно-правового регулювання, або сам механізм цивільно-правового регулювання виявляється безсилим, щоб забезпечити непорушність прав та інтересів учасників цивільних відносин. Крім цього, оновлення цивільного законодавства зумовлено й необхідністю узгодження ЦК України як основного акту цивільного законодавства з вимогами принципу правової визначеності [2–4]. Водночас такий принцип у сфері цивільного права має виявлятися не лише в тому, що цивільне законодавство має в цілому бути якісним, тобто доступним, зрозумілим, чітким та передбачуваним, установлювати дієві механізми захисту цивільних прав та інтересів суб'єктів цивільних правовідносин, зокрема й від свавільного втручання з боку державних органів у їхні права та інтереси. Цивільне законодавство має містити й механізми, які сприяють усуненню правової невизначеності, а також забезпечують стабільність і підвищують ефективність цивільно-правового регулювання. На жаль, цивільне законодавство в цілому та ЦК України зокрема не завжди є послідовними, узгодженими, чіткими, зрозумілими та передбачуваними в правовому регулюванні, а це на пряму впливає на їх регулятивну якість та стабільність, а ЦК України як основний акт цивільного законодавства містить недостатньо механізмів, які б сприяли усуненню правової невизначеності, забезпечували стабільність і підвищували ефективність цивільно-правового регулювання.

Принцип правової визначеності в науці цивільного права України досі не ставав предметом окремого наукового дослідження. Дослідження такого принципу переважно проводилися в контексті розгляду його як загальноправового (основоположного) принципу (С.П. Погребняк [5], Р.О. Падалка [6], Г.З. Огнев'юк [7]), як складника принципу верховенства права (С.П. Головатий [8], Ю.І. Матвєєва [9], П.Д. Гуйван [10], М.І. Ко-

зюбра [11], О.С. Олійник [12]), як одного з принципів у системі інших галузей права, крім цивільного (В.А. Кройтор [13], О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк [14], О.В. Сачко [15]), чи в контексті окремих його аспектів чи проявів під час дослідження іншої правової проблематики. Принцип правової визначеності досліджувався і іноземними вченими. Зокрема, Ван Меєрбек Джереми (Jérémie, 2016) досліджував застосування принципу правової визначеності в судовій практиці ЄС [16]; Джон МакГаррі (McGarry, 2011) – забезпечення правової визначеності відповідно до Закону про права людини [17]; Хісні Ахметаж (Ahmetaj, 2014) – реалізацію правової визначеності та законних очікувань як загальних принципів права ЄС в судовій практиці ЄС [18] тощо.

Незважаючи на велику зацікавленість такою тематикою, досі залишається невирішеним питання щодо місця принципу правової визначеності у цивільному праві України. Тому, метою статті є виявлення місця принципу правової визначеності в цивільному праві України. Її новизна полягає у формуванні нових поглядів щодо принципу правової визначеності у сфері цивільного права України. *Завданням* цього дослідження є: встановити на основі норм чинного законодавства України місце принципу правової визначеності в системі права України; виявити специфіку та системність прояву принципу правової визначеності у ЦК України; надати пропозиції щодо оновлення ЦК України.

Місце принципу правової визначеності в системі права України

Як відомо, принцип правової визначеності є невід'ємним, органічним складником принципу верховенства права. Про це в низці своїх рішень зазначає Конституційний Суд України [19–21], а також Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) [22, п.111; 23, п.35; 24, п.25]. На це ж звертає увагу й Венеційська комісія у своїй доповіді "Верховенство права" [25]. З огляду на те, що принцип верховенства права (ст.8 Конституції України) є принципом загальноправовим, то логічним є висновок, що й принцип правової визначеності є теж загальноправовим¹.

¹ Цей висновок підтверджується також і позицією ЄСПЛ, який вказує, що принцип правової визначеності є загальним принципом [22, п.111].

Водночас детальний аналіз ЦК України дає підстави говорити, що такий принцип має розглядатися не лише як загальноправовий, але і як цивільно-правовий (галузевий) принцип, оскільки певні його специфіку та системність закріплено саме в цивільно-правових нормах. Цьому є підтвердження в таких статтях ЦК України, як: ч.4, ч.2 ст.7, ч.2 ст.15, абз.2 ч.1 ст.19, ч.2 ст.21, ч.5 ст.202, ч.1 ст.203, ч.3 ст.206, ст.228, ч.2 ст.611, ч.4 ст.626, ч.6 ст.633, ч.2 ст.700, ст.716, ч.2 ст.805 тощо.

Прояв принципу правової визначеності в ЦК України

Зокрема, *принцип правової визначеності в ЦК України проявляється через змістову, системну та структурну складову ЦК України*. Це виявляється під час з'ясування змісту цивільно-правової норми.

Як відомо, будь-яке пізнання юридичної норми завжди починається з мовного (граматичного, буквального) способу з'ясування її змісту. Унаслідок застосування такого способу норма права завжди перевіряється на відповідність вимогам чіткості та зрозумілості, на що, до речі, звертає увагу ЄСПЛ, указуючи, що закон має містити досить зрозумілі й чіткі формулювання, давати змогу орієнтуватися в тому, які правові норми застосовуються до певного випадку, а які ні [26, п.56; 27, п.49; 28, п.59]. Якщо норма не є досить чіткою та зрозумілою, тобто має прояви неоднозначності, її зміст може бути встановлено та перевірено через застосування логічного способу тлумачення, оскільки, крім мовної форми, кожна норма права має враховувати й закони логіки. Для з'ясування змісту правової норми важливе значення має також і системне тлумачення. Як зазначає С.О. Сліпченко, системне тлумачення обумовлює встановлення сенсу норми права шляхом виявлення її зв'язку з іншими правовими нормами [29]. Тобто такий спосіб виявляється в порівнянні двох або більше юридичних норм, що дає змогу: з'ясувати сенс норми права, яка підлягає тлумаченню (наприклад, у широкому чи вузькому розумінні); установити її місце в системі певної галузі; виявити зв'язок однієї норми права з іншою, ураховуючи структуру нормативно-правового акту, його мету та сферу його застосування; окреслити коло суб'єктів, на яких розраховано цю правову норму. Перевіряючи якість правової норми, слід ураховувати й телеологічний (цільовий) спосіб тлумачення.

Прикладом відповідності цивільно-правової

норми принципу правової визначеності, як і не відповідності в певних аспектах такому принципу, можна навести ст.1 ЦК України. Так, за допомогою мовного (граматичного, буквального) способу тлумачення ч.1 ст.1 ЦК України можна дійти висновку, що цивільне законодавство регулює особисті немайнові та майнові відносини, які мають такі ознаки: вони мають бути засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Застосовуючи логічний спосіб тлумачення цієї норми, можна дійти висновку, що не всі суспільні відносини є цивільними, а лише ті, яким властиві певні ознаки та характер. Крім того, якщо робити аналіз у межах цієї норми, то несуперечливим має бути висновок, що цивільне законодавство регулює тільки цивільні відносини. До речі, саме така позиція домінує в науці цивільного права [30; 31], а також під час вивчення дисципліни "Цивільне право України" [32; 33]. Застосовуючи різні прийоми логіки, можна зробити й інший висновок: що неособисті немайнові відносини не регулюються цивільним законодавством. Те ж має стосуватися й тих приватних відносин, яким невластиві ознаки цивільних. Водночас для перевірки наведених вище висновків слід застосувати системний спосіб тлумачення, завдяки якому можна уточнити або перевірити певну правову норму. Так, якщо порівняти зміст ч.1 ст.1 ЦК України з назвою ст.1 та з її ч.2, то з'ясуємо таке: по-перше, ч.1 слід розуміти вужче, ніж здається на перший погляд; по-друге, цивільним законодавством регулюються певні відносини. Такими відносинами є цивільні (ч.1 ст.1 ЦК України) та певні нецивільні (зокрема, це майнові відносини, які засновані на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також податкові, бюджетні відносини у випадках, установлених законом – ч.1 ст.1 ЦК України). Останній висновок є логічним та несуперечливим, оскільки основне призначення цивільного права є регулювання саме цивільних відносин. Водночас цивільне законодавство здатне регулювати й інші відносини, які є нецивільними. Підтвердженням цьому є ЦК України, в якому врегульовано деякі особливості розгляду окремих категорій справ, що здійснюються в порядку цивільного та господарського судочинства. Зокрема, це абз.2 ч.1 ст.218; ч.2 ст.614; ч.2 та ч.3 ст.623; абз.2 ч.1 ст.866, абз.2 ч.2 ст.945; ч.2 ст.1047 ЦК України тощо, у яких визначено, якими засобами доказування можуть встановлюватися певні обста-

вини справи, а якими – ні; на кому лежить обов'язок доказування і подання доказів та ін. Це ж стосується кримінальних і податкових відносин, у регулюванні яких ураховуються правові поняття, які характерні саме для цивільного права. Мова йде зокрема про такі поняття як фізична особа, юридична особа, власність, майно, акція, житло, об'єкти авторського права та суміжних прав.

Щодо неособистих немайнових приватних відносин, а також приватних відносин, яким не властиві ознаки цивільних, ЦК України в цьому аспекті не є достатньо послідовним, а отже – тут у цивільному праві існує правова невизначеність. Вона полягає в тому, що з одного боку такі відносини не охоплюються предметом цивільного права (ч.1 ст.1 ЦК України), а з другого – вони регулюються ЦК України [34; 35]. Наприклад у ч.4 ст.425 ЦК України допускається, що у випадках, установлених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть відчужуватися (передаватися). Тобто виникає питання: якщо особисті немайнові права здатні відчужуватися, то наскільки вони тоді є особистими. Це ж стосується й ст.285 ЦК України, зі змісту якої випливає, що доступ до інформації про стан здоров'я фізичної особи може мати не одна особа. Якщо інформація про стан здоров'я, наприклад, стосується дитини, то доступ до такої інформації має кожен із батьків або усиновлювачів. Здається, що така суперечливість створює стан правової невизначеності. Тому якщо ЦК України допускає регулювання неособистих немайнових відносин, то логічним є твердження, що предмет цивільного права потребує розширення щодо немайнових цивільних відносин, а не обмежуватися лише особистими немайновими відносинами. Тобто, ч.1 ст.1 ЦК України має охоплювати як особисті, так і неособисті немайнові відносини. З огляду на це пропонуємо в ч.1 ст.1 ЦК України прибрати слово "особисті".

Деяку правову невизначеність можна продемонструвати і в контексті структури ЦК України. Так, зважаючи на те, що цивільні відносини мають два види: особисті немайнові та майнові (ч.1 ст.1 ЦК України) – і особисті немайнові відносини в структурі речення стоять першими, то логічно, що структура ЦК України має будуватися за тим же принципом. Спочатку мають упорядковуватися особисті немайнові відносини, а вже потім – майнові. Однак ЦК України в цьому контексті не завжди є досить послідовним. Так, якщо проаналізувати розділ 3 "Об'єкти цивіль-

них прав", то можна побачити, що його структуру побудовано на концепції першості майнових відносин. Зокрема в ст.177 ЦК України серед об'єктів цивільних прав на перше місце законодавець чомусь ставить блага, які мають майновий характер. Це – речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги тощо. Проте за логікою законодавець мав би почати з нематеріальних благ, а саме з особистих немайнових благ. Те ж саме стосується й глави 13, яка має назву "Речі. Майно", хоча, ураховуючи першість особистих немайнових відносин, ця глава мала б стосуватися нематеріальних благ. Глава 15 "Нематеріальні блага" також позбавлена певної логіки. Так, якщо особисті немайнові відносини мають першість, то чому особистим немайновим благам відведено останню статтю в структурі глави 15? Алогічною є також і кількість глав у розділі 3 "Об'єкти цивільних прав". Зважаючи на положення ст.177 ЦК України, у структурі розділу 3 щонайменше дві глави мають стосуватися немайнових і майнових благ, оскільки це прямо впливає зі змісту тієї норми, де встановлено, що об'єктами цивільних прав є матеріальні та нематеріальні блага. Водночас не досить зрозуміло, чому одна глава називається "Нематеріальні блага" (глава 15), а інші – "Речі. Майно" (глава 13) та "Цінні папери" (глава 14). Тобто з огляду на назви таких глав – застосовані в них поняття не є однопорядковими. Так, якщо речі, майно та цінні папери є видовими поняттями, то нематеріальні блага є родовим поняттям, а отже порушено правила системності, що є проявом правової невизначеності. А отже – розділ 3 "Об'єкти цивільних прав" має містити принаймні три глави: главу 12 "Загальні положення про об'єкти цивільних прав", главу 13 "Нематеріальні блага" та главу 14 "Матеріальні блага".

Вищенаведене дає змогу зробити висновок, що принцип правової визначеності виявляє себе не лише через якість та структурну логічність правової норми, але й через якісну системно-структуровану будову ЦК України (чи іншого акту цивільного законодавства), оскільки якщо норма не буде достатньо зрозумілою, чіткою та передбачуваною, особливо внаслідок системного аналізу її та інших правових норм у структурі ЦК України (чи іншого акту цивільного законодавства), або не матиме належного місця її розташування в такому нормативно-правовому акті, то юридичну силу такої правової норми можна поставити під сумнів. Недарма ЄСПЛ свого часу сформулював правило, що жодна

норма не може вважатися "законом", якщо її не сформульовано з точністю, достатньою для того, щоб дати змогу громадянину визначити свою поведінку [36, п.39]. До того ж і Конституційний Суд України справедливо вважає, що принцип правової визначеності вимагає чіткості, зрозумілості й однозначності правових норм, зокрема їх передбачуваності (прогнозованості) та стабільності [21]. Крім того, слід брати до уваги той факт, що якість правової норми залежить на пряму від того, наскільки вона є якісною та не-суперечливою, застосовуючи такий алгоритм її тлумачення: мовне тлумачення => логічне тлумачення => системне тлумачення => телеологічне тлумачення (див. більш детально про цей алгоритм тут: [29]). Якщо норма за такого алгоритму не створює стану правової невизначеності, то це означає, що вона відповідає принципу правової визначеності.

Принцип правової визначеності в ЦК України виявляється в нормах цивільного права, які встановлюють певні запобіжники у разі невідповідності одних норм права іншим (ч.6 ст.633, ч.9 ст.1109, ч.2 ст.1242 тощо ЦК України) чи невідповідності одного джерела цивільного права іншому (абз.2 ч.4, ч.2 ст.7, ч.2 ст.21, ч.1 ст.203 тощо ЦК України), а також коли застосування певних цивільно-правових норм суперечить суті конкретних цивільних відносин чи суті правочину (ч.5 ст.202, ч.1 ст.716, ч.2 ст.901 тощо ЦК України) та в інших випадках, коли в цивільно-правовому регулюванні вирішується якась суперечність (ч.2 ст.15, ч.4 ст.26, ч.2 ст.319 тощо ЦК України).

Принцип правової визначеності в ЦК України виявляється також через алгоритм тлумачення змісту правочину (ст.213 ЦК України), умов договору (ст.637 ЦК України) та заповіту (ст.1256 ЦК України).

Вищенаведене дає змогу зробити висновок, що натепер є всі підстави говорити, що принцип правової визначеності має бути визнано елементом системи принципів цивільного права. Це зумовлено тим, що цей принцип закріплено в цивільно-правових нормах, має загальний характер, оскільки його дія поширюється на всі цивільні відносини. Крім того, порушення такого принципу в цивільному праві тягне певні правові наслідки. Ними є неможливість застосування деяких цивільно-правових норм у зв'язку з тим, що для конкретного випадку певні норми або є нікчемними, або не можуть застосовуватися, оскільки суперечать Конституції України, ЦК України, загальним засадам цивільного законо-

давства, положенням договору чи суті відносин або правочину. Також є й випадки, коли в ЦК України встановлено заборону застосування певного джерела цивільного права або надано можливість учасникам цивільних правовідносин у судовому порядку визнати незаконним та, відповідно, скасувати нормативно-правовий акт органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Також у ЦК України визначено й інші правові наслідки, що вирішують деякі суперечності, що не відповідають певним концептуальним аспектам цивільно-правового регулювання.

Пропозиції оновлення ЦК України

У зв'язку з наведеним пропоную внести принцип правової визначеності в норми ст.3 ЦК України. Також із метою посилення принципу правової визначеності та виправлення певних проявів правової невизначеності, пропонується:

– змінити назву глави 1 розділу 1 ЦК України на "Джерела цивільного права"². Також, урахувавши те, що назва глави 1 ЦК України стосується безпосередньо джерел цивільного права, то здається логічним, що така глава має починатися з загальної характеристики таких джерел. Відповідно, пропонується викласти ст.1 ЦК України в такій редакції:

"Стаття 1. Джерела цивільного права

1. Джерелами цивільного права є Конституція України, загальні засади, міжнародні договори, акти цивільного законодавства, договір та звичай.

2. Основу національних джерел цивільного права становить Конституція України.

3. У разі виникнення суперечностей між цим Кодексом та іншим джерелом цивільного права застосовуються положення цього Кодексу, крім випадків, коли цей Кодекс надає пріоритет такому чи іншому джерелу цивільного права.

4. У випадках, установлених актами цивільного законодавства, цивільні відносини можуть регулюватися іншими джерелами цивільного права"³;

² Необхідність такої зміни зумовлена несприйняттям як у науці цивільного права, так і в правовій доктрині терміна "цивільне законодавство" у більш широкому розумінні, за яким договір та звичай мають охоплюватися обсягом цього поняття [37]. Такі зміни вирішать проблему та нададуть змогу більш чіткого розуміння того, що є джерелами регулювання цивільних відносин, а що ні.

³ Необхідність такого положення зумовлено тим, що ЦК України встановлює інші регулятори цивільних від-

– з урахуванням запропонованих вище змін чинну ст.1 ЦК України викласти в такій редакції:

"Стаття 1¹. Відносини, що регулюються джерелами цивільного права

1. Джерелами цивільного права регулюються цивільні відносини (немайнові, майнові та змішані відносини), які виникли між юридично рівними його учасниками.

2. До публічних відносин джерела цивільного права застосовуються лише у тій мірі, в якій вони не врегульовані відповідним законодавством, а також у випадках, прямо передбачених законом. Джерела цивільного права, які суперечать публічному порядку, до публічних відносин не застосовуються⁴;

– викласти ст.3 ЦК України в такій редакції:

"Стаття 3. Загальні засади цивільного права

1. Загальними засадами цивільного права є:

1) юридична рівність учасників цивільних відносин;

2) неприпустимість порушення свободи волі учасника цивільних відносин;

3) неприпустимість свавільного втручання в приватну сферу фізичної або юридичної особи;

4) майнова самостійність учасника цивільних відносин, крім випадків, установлених законом;

5) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, установлених Конституцією України та законом;

6) свобода договору;

7) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;

8) неприпустимість зловживання правом;

9) судовий захист цивільного права та інтересу;

10) справедливість, добросовісність, розумність;

11) неприпустимість порушення принципу правової визначеності в регулюванні цивільних відносин";

– виключити ч.1 ст.4 ЦК України, оскільки в

носин, які не охоплюються Главою 1 ЦК України. Наприклад, ч.4 ст.26 ЦК України встановлює, що фізична особа здатна мати інші цивільні права, що не встановлені Конституцією України, цим Кодексом, іншим законом, якщо вони не суперечать закону та *моральним засадам суспільства*. На моральні засади суспільства звертає увагу також ч.4 ст.13, абз.2 ч.1 ст.19, ч.1 ст.203, ч.2 ст.300, абз.2 ч.2 ст.319 тощо ЦК України.

⁴ Наведене формулювання, хоча і не змінює сутнісно діючу цивільно-правову норму, проте, направлене на виправлення правової невизначеності у науці та правовій доктрині цивільного права України, в тому числі і у навчальному процесі з дисципліни "Цивільне право України".

запропонованій вище статті 1 це положення передбачено в частині 2;

– викласти чинну ч.2 ст.4 ЦК України в такій редакції:

"2. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Якщо правова норма, яка міститься в цьому Кодексі, суперечить Конституції України чи загальним засадам цивільного права, то ця норма застосуванню не підлягає. У такому разі застосовуються правила статті 8 цього Кодексу.

Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які не суперечать Конституції України, загальним засадам цивільного права та цьому Кодексу (далі – закон)⁵.

Якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проєкт закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, він зобов'язаний одночасно подати проєкт закону про внесення змін до Цивільного кодексу України. Поданий законопроект розглядається Верховною Радою України одночасно з відповідним проєктом закону про внесення змін до Цивільного кодексу України.

Якщо правова норма, яка міститься в законі, вказаному в абзаці третьому частини другої цієї статті суперечить Конституції України, загальним засадам цивільного права або цьому Кодексу, то вона до цивільних відносин не застосовується. У такому разі застосовується та правова норма, яка існувала до набрання чинності таким законом, а за її відсутності чи суперечності з Конституцією України, загальними засадами цивільного права або цим Кодексом застосовуються правила статті 8 цього Кодексу";

– викласти чинну ч.1 ст.6 ЦК України в такій редакції: "Сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства та не суперечить Конституції України, загальним засадам цивільного права та цьому Кодексу"⁶;

⁵ Наведені зміни зумовлено тим, що чинна редакція норми в частині "...які приймаються відповідно до..." має дві основні проблеми. Перша стосується того, що Конституція України та ЦК України не регулюють порядок прийняття нормативно-правових актів, а встановлюють лише певні їх особливості. По-друге, якщо буквально розуміти цю норму, то створюється проблема віднесення тих нормативно-правових актів, які існували до набрання чинності Конституцією України та ЦК України, наприклад, чи є Закон України "Про захист прав споживачів" актом цивільного законодавства.

⁶ Частина 1 ст.6 ЦК України потребує уточнення щодо відповідності договору, не лише загальним заса-

– доповнити ст.6 ЦК України частиною 5, яка містить норму такого змісту: "Умови договору, які суперечать Конституції України, загальним засадам цивільного законодавства та цьому Кодексу, у цивільних відносинах не застосовуються".

– викласти чинну ч.1 ст.6 ЦК України в такій редакції: "Якщо цивільні відносини не врегульовано цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором і неможливо застосувати до них звичай чи міжнародний договір, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону)"⁷;

– доповнити главу 1 розділу 1 ЦК України статтею 10¹ такого змісту:

"Стаття 10¹ Тлумачення та застосування цивільно-правових норм

1. Під час тлумачення та застосування цивільно-правових норм ураховується необхідність забезпечення їхнього однакового застосування, добросовісності, а також правової визначеності.

2. Офіційне тлумачення окремих цивільно-правових норм здійснюється відповідним державним та міжнародним органом у межах компетенції, що надана йому згідно з законом чи міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Офіційне тлумачення не може створювати нових норм права та має рекомендаційний характер, якщо інше не встановлено законом. Офіційне тлумачення може створювати наслідки лише для майбутніх цивільних відносин.

3. Під час тлумачення змісту правової норми беруться до уваги однакове значення слів і понять, а також визначене джерелами цивільного

права, а також Конституції України та ЦК України. Це зумовлено тим, що Конституція України становить основу цивільного законодавства України, а ЦК України є основним актом цивільного законодавства.

⁷ Необхідність запропонованих уточнень зумовлено проблемою застосування звичаю та міжнародного договору до цивільних відносин. Якщо виходити з правила, яке закріплене в ст.8, то воно має таку форму: "цивільні відносини, які не регулюються ЦК України, іншими актами цивільного законодавства або договором регулюються тими правовими нормами ЦК України, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини, а якщо до цивільних відносин неможливо застосувати такі правові норми, то вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства". Проте в межах такого правила не передбачено таких видів джерел цивільного права, як звичай та міжнародний договір.

права чи загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів з урахуванням структури та системи цього Кодексу;

Слова та словосполучення, що вживаються в джерелах цивільного права, тлумачаться відповідно до їх загального значення, за винятком випадків, коли з суті відносин зрозуміло, що слово або словосполучення має вживатися в спеціальному (правовому, технічному чи будь-якому іншому) значенні. У випадках невідповідності між загальним і спеціальним значенням слова чи словосполучення пріоритет має спеціальне значення, за умови, що воно не створює стану правової невизначеності та відповідає загальним засадам цивільного права.

4. Якщо буквально значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів не дає змоги з'ясувати зміст правової норми, їхній зміст устанавлюється порівнянням відповідних норм цивільного законодавства зі змістом інших його частин, усім його змістом, а за необхідності й намірами сторін

5. При вирішенні питання, що стосуються прав і свобод людини, норми цивільного права тлумачаться й застосовуються відповідно до Конституції України, Загальної декларації прав людини (з урахуванням практики її застосування Європейським судом з прав людини в справах проти України) та інших міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України"⁸.

Висновки

Аналіз чинного законодавства України дав змогу зробити такі висновки:

1. Принцип правової визначеності в чинному законодавстві України виявляється у двох його аспектах: як загальноправовий (основоположний) принцип та як галузевий принцип. Все за-

⁸ Необхідність введення запропонованої статті зумовлено узгодженням правозастосовної практики з вимогами принципів правової визначеності та передбачуваності закону. Тобто недосконалість чинного цивільного законодавства України полягає в тому, що в ньому відсутні норми, які б визначали чіткий та єдиний алгоритм тлумачення норм цивільного права (зокрема тих, які містяться в актах цивільного законодавства), а це, як убачається, не сприяє правовій визначеності та передбачуваності закону в державі, не гарантує, що сенс знаків, слів та словосполучень, які становлять зміст певної норми права, матиме єдине та правильне їхнє розуміння й застосування відповідними суб'єктами права в конкретній ситуації, і – як наслідок – це може призвести до помилок у правозастосовній діяльності.

лежить від того, яка норма права підлягає застосуванню до конкретного випадку. Якщо застосовується ст.8 Конституції України – то принцип правової визначеності виявляє себе як загальноправовий (основоположний) принцип. Якщо застосуванню підлягає правова норма якоїсь галузі права – то принцип правової визначеності виявляє себе як галузевий принцип.

2. Принцип правової визначеності в цивільному праві України має свою системність та виявляється: 1) через змістову, системну та структурну складову ЦК України чи іншого акту цивільного законодавства; 2) через норми цивільного права, які встановлюють певні запобіжники (правові наслідки) у разі невідповідності одних норм права іншим чи невідповідності одного джерела цивільного права іншому, а також коли застосування певних цивільно-правових норм суперечить суті конкретних цивільних відносин чи суті правочину або коли в цивільно-правовому регулюванні вирішується невідпові-

дність сфери суцього зі сферою належного; 3) через алгоритм тлумачення змісту правочину, умов договору та заповіту.

3. Принцип правової визначеності має бути визнано складником системи принципів цивільного права України, оскільки такий принцип закріплено в цивільно-правових нормах, його дія поширюється на весь механізм цивільно-правового регулювання та стосується усіх цивільних відносин. Основна мета такого принципу – забезпечити стабільність цивільно-правового регулювання та підвищити його ефективність.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 650. <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-shchodo-rekodifikaciyi-onovlennya-civilnogo-zakonodavstva-ukrayini-s-650-170719>
2. Шишка О. Р., Шишка Н. В. Волездатність юридичної особи: аномалії правової визначеності ЦК України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 3. С. 146–149. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/36>
3. Шишка О. Р. Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства України як шлях до правової визначеності. *Проблеми цивільного права та процесу*: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 22 травня 2020 р.). Харків: ХНУВС, 2020. С. 223–230.
4. Шишка О. Р. Тлумачення цивільного законодавства України: деякі напрямки рекодифікації ЦК України. *Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права*: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 28 лютого 2020 р.). Одеса: ОДУВС. 2020. С. 169–172.
5. Погребняк С. П. Основоположні принципи права: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2009. 433 с.
6. Падалка Р. О. Верховенство права як основоположний принцип права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2017. 195 с.
7. Огнев'юк Г. З. Правова визначеність як юридична категорія. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2017. № 10. С. 32–35. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2017_10_13
8. Головатий С. П. Верховенство права: ідея, доктрина, принцип: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2009. 44 с.
9. Матвеева Ю. І. Принцип правової визначеності як складова верховенства права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2019. 220 с.
10. Гуйван П. Д. Правова визначеність як складова частина принципу верховенства права. *Альманах міжнародного права*. 2017. Вип. 17. С. 11–21. http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_17_4
11. Козюбра М. І. Принцип верховенства права та правової держави: єдність основних вимог. *Наукові записки НАУКМА*. 2007. Том 64. Юридичні науки. С. 3–9.
12. Олійник О. С. Принципи кримінального права: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2020. 480 с.
13. Кройтор В. А. Теоретико-методологічні основи формування та функціонування системи принципів цивільного судочинства: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2021. 42 с.
14. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право: навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ:

- Ваїте, 2014. 944 с.
15. Сачко О. В. Забезпечення верховенства права при застосуванні особливих форм, порядків та режимів кримінального провадження: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Ірпінь, 2019. 500 с.
 16. Jérémie Van Meerbeeck. The Principle of Legal Certainty in the Case Law of the European Court of Justice: From Certainty to Trust. *European Law Review*. 2016. Vol. 41, № 41. P. 275–288.
 17. McGarry J. Effecting Legal Certainty under the Human Rights Act. *Judicial Review*. 2011. Vol. 16. № 1. PP. 66–71.
 18. Ahmetaj H. Legal Certainty and Legitimate Expectation in the EU Law. *Interdisciplinary Journal of Research and Development*. 2014. Vol. 1. No. 2. PP. 20–25.
 19. Справа за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 3682 Кримінального кодексу України (Справа № 1-135/2018(5846/17): рішення Конституційного Суду України від 26.02.2019 № 1-р/2019. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text>
 20. Справа за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (Справа № 1-25/2010): рішення Конституційного Суду України від 29.06.2010 № 17-рп/2010. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text>
 21. Справа за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України "Про вищу освіту" (Справа № 1-5/2017): рішення Конституційного Суду України від 20.12.2017 № 2-р/2017. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17#Text>
 22. Soldatenko v. Ukraine, no. 2440/07, ECHR, 23 October 2008. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89161>
 23. Davydov v. Russia, no. 18967/07, ECHR, 30 October 2014. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147440>
 24. Agurdino S.R.L. v. Moldova, no. 7359/06, ECHR, 27 September 2011. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106413>
 25. Верховенство права: доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні, Венеція, 25–26 берез. 2011 р. *Право України*. 2011. № 10. С. 168–184.
 26. Amann v. Switzerland, no. 27798/95, ECHR, 14 June 2007. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58497>
 27. Sunday Times v. United Kingdom, no. 6538/74, ECHR, 26 April 1979. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57584>
 28. Szabó and Vissy v. Hungary, no. 37138/14, ECHR, 12 January 2016. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020>
 29. Слипченко С. А. Алгоритм толковання актів законодавства України. *Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн*: матер. VII Міжнар. цивільно-стичного форуму (м. Київ, 11–12 травня 2017 року). Київ: ТОВ "Білоцерківдрук", 2018. С. 320–324.
 30. Сібільов М. М. Предмет приватного (цивільного) права. *Право України*. 2014. № 6. С. 66–74.
 31. Кузнєцова Н. С. Предмет та система сучасного цивільного права України. *Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин*: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 17 лют. 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 22–25.
 32. Цивільне право України: підручник. У 2 частинах. Ч. 1. Загальна / за ред. проф. Р. Б. Шишки (кер. авт. кол.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. 736 с.
 33. Майданик Р. А. Цивільне право: Загальна частина. Т. 1. Вступ у цивільне право: підручник. Київ: Алерта, 2012. 472 с.
 34. Шишка А. Р. Концепт статті 1 ГК України: методологічний шлях до розуміння і проблеми. *Методологія дослідження проблем цивілістики*: сб. ст., посвящ. пам'яті проф. А. А. Пушкіна / под ред. Ю. М. Жорнокуя і С. А. Слипченко. Харків: Право, 2017. С. 389–414.
 35. Шишка О. Р. Концептуальний дисонанс ст. 1 ЦК України: деякі проблеми розходження доктринальних установок з легальними. *Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації (Матвєєвські цивілістичні читання)*: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 жовтня 2017 р.). К.: ТОВ "Білоцерківдрук", 2018. С. 199–206.
 36. Gawęda v. Poland, no. 26229/95, ECHR, 14 March 2002. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60325>
 37. Шишка О. Р. Цивільне законодавство України та його межі. *Рекодифікація цивільного законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів*: монографія / кол. авт.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонova, Н. Ю. Голубєва та ін. Київ: Норма права, 2020. С. 177–207.

REFERENCES

1. *Pro utvorennya robochoyi hrupy shchodo rekodyfikatsiyi (onovlennya) tsyvil'noho zakonodavstva Ukrayiny* [On the establishment of a working group on the recodification (update) of civil legislation of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (17.07.2019 No. 650). <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-shchodo-rekodifikatsiyi-onovlennya-civilnogo-zakonodavstva-ukrayini-s-650-170719> (in Ukr.).
2. Shyshka, O. R., & Shyshka, N. V. (2021). Volezdatnist yurydychnoyi osoby: anomalii pravovoyi vyznachenosti TSK Ukrayiny [Legal capacity of a legal entity: anomalies of legal certainty of the Central Committee of Ukraine]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (3), 146–149 <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/36> (in Ukr.).
3. Shyshka, O. R. (2020). Rekodyfikatsiya (onovlennya) tsyvilnoho zakonodavstva Ukrayiny yak shlyakh do pravovoyi vyznachenosti [Recodification (update) of the civil legislation of Ukraine as a way to legal certainty]. In: *Problemy tsyvilnoho prava ta protsesu: tezy dop. uchasnykiv nauk.-prakt. konf., prysvyach. 95-y richnytsi vid dnya narodzhennya O. A. Pushkina* (m. Kharkiv, 22 travnya 2020 r.). Kharkiv: KHNUVS (s. 223–230) (in Ukr.).
4. Shyshka, O. R. (2020). Tlumachennya tsyvilnoho zakonodavstva Ukrayiny: deyaki napryamky rekodyfikatsiyi TSK Ukrayiny [Interpretation of the civil legislation of Ukraine: some directions of recodification of the Central Committee of Ukraine]. In: *Vplyv intehratsiynykh tendentsiy na rozvytok natsionalnoho prava: materialy mizhnarodnoyi naukovy-praktychnoyi internet-konferentsiyi* (m. Odesa, 28 lyutoho 2020 r.). Odesa: ODUVS. (s. 169–172) (in Ukr.).
5. Pohrebnyak, S. P. (2009). *Osnovopolozhni pryntsypy prava* [Fundamental principles of law]. Doctor's thesis (12.00.01). Kharkiv (in Ukr.).
6. Padalka, R. O. (2017). *Verkhovenstvo prava yak osnovopolozhnyy pryntsyp prava* [The rule of law as a fundamental principle of law]. Candidate's thesis (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
7. Ohnevyyuk, H. Z. (2017). Pravova vyznachenist yak yurydychna katehoriya [Legal certainty as a legal category]. *Byuleten Ministerstva yustyttsiyi Ukrayiny*, (10), 32–35 (in Ukr.). http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2017_10_13
8. Holovatyy, S. P. (2009). *Verkhovenstvo prava: ideya, doktryna, pryntsyp* [Rule of law: idea, doctrine, principle]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
9. Matvyeyeva, YU. I. (2019). *Pryntsyp pravovoyi vyznachenosti yak skladova verkhovenstva prava* [The principle of legal certainty as a component of the rule of law]. Candidate's thesis (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
10. Huyvan, P.D. (2017). Pravova vyznachenist yak skladova chastyna pryntsypu verkhovenstva prava [Legal certainty as an integral part of the rule of law]. *Almanakh mizhnarodnoho prava*, (17), 11–21 (in Ukr.). http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_17_4
11. Kozyubra, M. I. (2007). Pryntsyp verkhovenstva prava ta pravovoyi derzhavy: yednist osnovnykh vymoh [The principle of the rule of law and the rule of law: the unity of the basic requirements]. *Naukovi zapysky NaUKMA*, (64. Yurydychni nauky), 3–9 (in Ukr.).
12. Oliinyk, O. S. (2020). *Pryntsypy kryminalnoho prava* [Principles of criminal law]. Doctor's thesis (12.00.08). Kyiv (in Ukr.).
13. Kroytor, V. A. (2021). *Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannya ta funktsionuvannya systemy pryntsypiv tsyvilnoho sudochynstva* [Theoretical and methodological foundations of the formation and functioning of the system of principles of civil justice]. Doctor's thesis (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
14. Dudorov, O. O., & Khavronyuk, M. I. ; Khavronyuk, M. I. (Red.). (2014). *Kryminalne pravo* [Criminal Law]. Navch. posib. Kyiv: Vaite (in Ukr.).
15. Sachko, O. V. (2019). *Zabezpechennya verkhovenstva prava pry zastosuvanni osoblyvykh form, poryadkiv ta rezhyziv kryminalnoho provadzhennya* [Ensuring the rule of law in the application of special forms, procedures and regimes of criminal proceedings]. Doctor's thesis (12.00.09). Irpin (in Ukr.).
16. Jérémie, Van Meerbeeck. (2016). The Principle of Legal Certainty in the Case Law of the European Court of Justice: From Certainty to Trust. *European Law Review*, 41(41), 275–288.
17. McGarry, J. (2011). Effecting Legal Certainty under the Human Rights Act. *Judicial Review*, 16(1), 66–71.
18. Ahmetaj, H. (2014). Legal Certainty and Legitimate Expectation in the EU Law. *Interdisciplinary Journal of Research and Development*, 1(2), 20–25.
19. *Sprava za konstytutsiynym podannym 59 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) statti 3682 Kryminalnoho kodeksu Ukrayiny (Sprava No. 1-135/2018(5846/17)* [Case on the constitutional petition of 59 people's deputies of Ukraine on the

- conformity of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of Article 3682 of the Criminal Code of Ukraine (Case No. 1-135 / 2018 (5846/17)). Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny (26.02.2019 No. 1-r/2019). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text> (in Ukr.).
20. *Sprava za konstytutsiynym podannym Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) abzatsu vosmoho punktu 5 chastyny pershoyi statti 11 Zakonu Ukrayiny "Pro militsiyu" (Sprava No. 1-25/2010)* [Case on the constitutional petition of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights regarding the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the eighth paragraph of item 8 of the first part of Article 11 of the Law of Ukraine "On Police" (Case No. 1-25 / 2010)]. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny (29.06.2010 No. 17-rp/2010). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text> (in Ukr.).
 21. *Sprava za konstytutsiynym podannym 49 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) punktu 7 chastyny druhoyi statti 42 Zakonu Ukrayiny "Pro vyshchu osvitu" (Sprava No. 1-5/2017)* [The case on the constitutional petition of 49 people's deputies of Ukraine on the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with paragraph 7 of the second part of Article 42 of the Law of Ukraine "On Higher Education" (Case No. 1-5 / 2017)]. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny (20.12.2017 No. 2-r/2017). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17#Text> (in Ukr.).
 22. Soldatenko v. Ukraine, no. 2440/07, ECHR, 23 October 2008. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89161>
 23. Davydov v. Russia, no. 18967/07, ECHR, 30 October 2014. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147440>
 24. Agurdino S.R.L. v. Moldova, no. 7359/06, ECHR, 27 September 2011. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106413>
 25. Verkhovenstvo prava: dopovid, skhvalena Venetsiyskoyu Komisiyeyu na 86-mu plenarnomu zasidanni, Venetsiya, 25–26 berez. 2011 r. [Rule of law: report approved by the Venice Commission at its 86th plenary session, Venice, 25-26 March. 2011]. *Pravo Ukrayiny*, 2011, (10), 168–184 (in Ukr.).
 26. Amann v. Switzerland, no. 27798/95, ECHR, 14 June 2007. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58497>
 27. Sunday Times v. United Kingdom, no. 6538/74, ECHR, 26 April 1979. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57584>
 28. Szabó and Vissy v. Hungary, no. 37138/14, ECHR, 12 January 2016. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020>
 29. Slipchenko, S. A. (2018). Alhorytm tolkovannya aktov hrazhdanskoho zakonodatelstva Ukrainy [Algorithm for interpreting acts of civil legislation of Ukraine]. In: *Pryntsypy i tendentsiyi zastosuvannya pryvatnoho prava YES i postradyanskykh krayin: mater. VII Mizhnar. tsyvilistychnoho forumu* (m. Kyiv, 11–12 travnya 2017 roku). Kyiv: TOV "Bilotserkivdruk" (s. 320–324) (in Ukr.).
 30. Sibilov, M. M. (2014). Predmet pryvatnoho (tsyvilnoho) prava [The subject of private (civil) law]. *Pravo Ukrayiny*, (6), 66–74 (in Ukr.).
 31. Kuznyetsova, N. S. (2017). Predmet ta systema suchasnoho tsyvilnoho prava Ukrainy [Subject and system of modern civil law of Ukraine]. In: *Aktualni problemy pryvatnoho prava: dohovir yak pravova forma rehulyuvannya pryvatnykh vidnosyn: materialy nauk.-prakt. konf., prysvyach. 95-y richnytsi z dnya narodzhennya d-ra yuryd. nauk, prof., chl.-kor. AN URSS V. P. Maslova* (m. Kharkiv, 17 lyut. 2017 r.). Kharkiv: Pravo (s. 22–25) (in Ukr.).
 32. Shyshka, R. B. (Red.). (2018). *Tsyvilne pravo Ukrainy* [Civil law of Ukraine]. Pidruchnyk. U 2 chastynakh. CH. 1. Zahalna. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K (in Ukr.).
 33. Maydanyk, R. A. (2012). *Tsyvilne pravo: Zahalna chastyna. T. 1. Vstup u tsyvilne pravo* [Civil law: General part. Vol. 1. Introduction to civil law]. Pidruchnyk. Kyiv: Alerta (in Ukr.).
 34. Shishka, A. R. (2017). Kontsept stati 1 GK Ukrainy: metodologicheskyy put k poznaniyu i problemy [The concept of article 1 of the Civil Code of Ukraine: methodological path to knowledge and problems]. In: Zhornokuy, YU. M., & Slipchenko, S. A. (Reds.). *Metodologiya issledovaniya problem tsyvilistiki: sb. st., posvyashch. pamyati prof. A. A. Pushkina*. Kharkiv: Pravo (s. 389–414) (in Ukr.).
 35. Shyshka, O. R. (2018). Kontseptualnyy dysonans st. 1 TSK Ukrainy: deyaki problemy rozkhodzhennya doktrynalnykh ustanovok z lehalnymy [Conceptual dissonance of art. 1 of the Central Committee of Ukraine: some problems of difference of doctrinal installations with legal]. In: *Metodolohiya tsyvilnoho (pryvatnoho) prava Ukrainy v umovakh yevropeyzatsiyi (Matvyeyevski tsyvilistychni chytannya): materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi* (m. Kyiv, 27 zhovtnya 2017 r.). K.: TOV "Bilotserkivdru" (s. 199–206) (in Ukr.).
 36. Gawęda v. Poland, no. 26229/95, ECHR, 14 March 2002. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60325>

37. Shyshka, O. R. (2020). Tsyvilne zakonodavstvo Ukrayiny ta yoho mezhi [Civil legislation of Ukraine and its borders]. In: Kharytonov, YE. O., Kharytonova, O. I., & Holubyeva, N. YU. et al. *Rekodyfikatsiya tsyvilnoho zakonodavstva Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiynykh protsesiv*. Monohrafiya. Kyiv: Norma prava (s. 177–207) (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 70 pp. 6–17 (5).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.5529519

http://forumprava.pp.ua/files/006-017-2021-5-FP-Shyshka_3.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_5_3.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 12.11.2021**Accepted:** 07.12.2021**Published:** 10.12.2021**Available online:** 10.12.2021**Cite as:**Шишка, О. Р. (2021). Принцип правової визначеності в цивільному праві України. *Форум Права*, 70(5), 6–17.<http://doi.org/10.5281/zenodo.5529519>Shyshka, O. R. (2021). Pryntsyp pravovoyi vyznachenosti v tsyvilnomu pravi Ukrayiny [The Principle of Legal Certainty in the Civil Law of Ukraine]. *Forum Prava*, 70(5), 6–17. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529519>

УДК 342.9(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529521>

Ю.В. МЕХ,

доцентка кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
кандидатка юридичних наук, доцентка, м. Харків, Україна;
e-mail: yulimex@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0191-1020>

О.О. ГУРЕНКО,

студентка Міжнародно-правового факультету Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна;
e-mail: clairdemon@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2578-9429>

СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ ЗА ЗРАЗКОМ НАТО

Y.V. MEKH,

Associate Professor, Chair of Administrative Law and Administrative Activities,
YaroslavMudryi National Law University, PhD in Law, Associate Professor;
Kharkiv, Ukraine; e-mail: yulimex@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0191-1020>

O.O. HURENKO,

Student, International Law Faculty, YaroslavMudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: clairdemon@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2578-9429>

THE STRUCTURAL MODEL OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF UKRAINE ACCORDING TO THE NATO MODEL

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Служба зовнішньої розвідки України – це спеціальна служба, головним завданням якої є здійснення розвідувальної та контррозвідувальної діяльності. Водночас у сучасних реаліях неможливо й надалі ефективно користуватись чинною моделлю побудови розвідки, так як увесь світ зазнав кардинальних змін, пов'язаних з розвитком і впровадженням у повсякденне життя технологій, розповсюдженням злочинів пов'язаних з тероризмом, появою нового поняття – кібератаки. У зв'язку з цим виникає необхідність перебудови моделі Служби зовнішньої розвідки за сучасним ефективним зразком, яким, на наш погляд, є НАТО. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання. Аналіз конкретних підрозділів як прийом соціологічної методології використовувався для виявлення проблем Служби зовнішньої розвідки, визначення ефективності діяльності розвідки України і НАТО. Порівняльний метод дав змогу розглянути чинну українську модель і модель НАТО, переваги і недоліки кожної; метод моніторингу дозволив визначити сучасний стан Служби зовнішньої розвідки і шляхи подальшого вдосконалення чинної системи. **Метою** роботи є поглиблений аналіз проблем діяльності Служби зовнішньої розвідки, характеристика розвідки НАТО, її окремих підрозділів, знаходження переваг і недоліків структурної моделі розвідки НАТО і України. **Результати.** Встановлено, що наразі Служба зовнішньої розвідки має застарілу структурну модель побудови, яка не може надалі ефективно виконувати свої завдання, внаслідок чого призводить до погіршення зовнішньої безпеки держави і громадян. Це породжує необхідність реформування згідно чинної світової моделі, яка вже показала результативність на світовій арені. Різні підрозділи розвідки НАТО, на нашу думку, повинні стати підґрунтям подальшого реформування Служби зовнішньої розвідки і основою перебудови моделі Служби зовнішньої розвідки України. **Висновки.** Обґрунтовано, що деякі з структурних елементів Служби зовнішньої розвідки побудовані за аналогією до таких підрозділів НАТО, як: ID, NOS, але їх перевага полягає в кращому технологічному забезпеченні, принципах діяльності, та існуванні як окремого елемента розвідки. Запропоновані приклади чинних реформ, проведених НАТО, які показали високу результативність на світовій арені. Висунута пропозиція провести на терито-

рії України аналогічні зміни згідно з моделлю розвідки НАТО, таких як JISR і JISD, які на сьогодні широко застосовуються державами-членами Альянсу.

Ключові слова: безпека; закон; охорона; зовнішня розвідка; діяльність; реформування; державний орган

Problem statement. The Foreign Intelligence Service of Ukraine is a special service, the main task of which is to carry out intelligence and counter-intelligence activities. Nowadays, it is not possible to use effectively the standard model of the organization of the distribution, because the whole world has been affected by cardinal changes, due to the development and introduction of technology into everyday life, the spread of terrorism-related crimes, and the emergence of a new concept – cyber-attacks. As a result, there is a need to restructure the model of counter-terrorism, which in our view is NATO. **Methods.** Low methods of scientific knowledge were used to solve the tasks of the research. The analysis of specific divisions as a method of sociological methodology was used to identify the problems of the Foreign Intelligence Service of Ukraine, to determine the efficiency of Ukrainian and NATO disarmament activity. The comparative method made it possible to look at the current Ukrainian and NATO models, the advantages and disadvantages of each; the monitoring method allowed us to identify the current state of the Foreign Intelligence Service of Ukraine and the ways for further improvement of the current system. The **purpose** of the work is to make an in-depth analysis of problems of Foreign Intelligence Service of Ukraine activity, to characterize the NATO division, its particular divisions, to find advantages and disadvantages of the structural model of NATO and Ukrainian division. **Results.** It was found that nowadays the Foreign Intelligence Service of Ukraine has an outdated structural model of construction, which can not continue to effectively carry out its tasks, as a result of which it leads to deterioration of external security of the state and the people. This makes it necessary to reform according to the current world model, which has already shown effectiveness in the world arena. In our opinion, the various NATO Disarmament Detachments should be the basis for further reform of the NRW and the restructuring of Ukraine's Foreign Intelligence Service model. **Conclusions.** It is substantiated that some of the structural elements of the Foreign Intelligence Service of Ukraine are built similarly to such NATO divisions as ID, NOS, but their advantage is better technological support, principles of operation, and their existence as an independent element of intelligence. Examples of current reforms carried out by NATO, which have shown high performance on the world stage, are provided. The proposal was made to conduct on the territory of Ukraine similar changes according to the NATO model of disengagement, such as JISR and JISD, which are now widely used by the member states of the Alliance.

Key words: security; law; protection; Outside Disclosure; activity; reforms; state body

Постановка проблеми

Служба зовнішньої розвідки України (далі – СЗР) – це спеціальна служба, головним завданням якої є здійснення розвідувальної та контррозвідувальної діяльності. На міжнародній арені СЗР бере участь у всесвітній боротьбі з тероризмом, злочинністю та інше.

Необхідність створення власного органу, який буде виконувати розвідувальну і контррозвідувальну діяльність з'явилась після здобуття Україною незалежності. Внаслідок тривалого перебування України у складі СРСР, за основу СЗР була взята модель побудови Комітету державної безпеки СРСР і Головного розвідувального управління Генштабу МО СРСР. Саме на їх базі у 1992 році було створене Управління радіоелектронної розвідки та контррозвідки Служби безпеки України.

СЗР була утворена у 2004 році внаслідок Указу Президента України № 1239/2004, у якому зазначалось: "Утворити на базі Департаменту розвідки, розвідувальних підрозділів регіональних органів Служби безпеки України Службу зовнішньої розвідки України як спеціальний

державний орган" [1].

Але у сучасних реаліях неможливо й надалі ефективно користуватись чинною моделлю побудови розвідки. За останні двадцять років увесь світ зазнав кардинальних змін, пов'язаних з розвитком і впровадженням у повсякденне життя технологій, розповсюдженням злочинів пов'язаних з тероризмом, появою нового поняття – кібератаки. Розглядаючи всі ці факти, виникає необхідність перебудови моделі СЗР за сучасним ефективним зразком, яким, на наш погляд, є НАТО.

Зазначимо, що проблематика діяльності СЗР раніше розглядалась у наукових роботах вітчизняних й іноземних авторів. Так, наприклад, О. Маркєєва розглянула передумови розвитку України на основі стратегії європейської інтеграції за допомогою реформування сектору безпеки і охорони, на який покладаються основні функції забезпечення національної безпеки [2]. В. Бабич, Б. Яцун і Г. Бушуєв порушили питання реформи національної безпеки і охорони, органів правопорядку та захисту громадянського суспільства [3]. Ф. Флурі та В. Бадрак звернули

увагу на досвід іноземних держав у питаннях контролю і реформації розвідувальних і спеціальних служб [4].

Загалом питання побудови СЗР за моделлю НАТО потребує розгляду чинних служб обох сторін, їх порівняння, виявлення недоліків та переваг, з'ясування особливостей і аргументуванні необхідності впровадження моделі НАТО у систему діяльності СЗР, з чого випливає мета статті. Новизна роботи полягає в обґрунтуванні необхідності побудови СЗР саме за зразком НАТО, порівнюючи чинні служби України і Альянсу, у формулюванні напрямків реформування й удосконалення чинної системи СЗР. Завданням статті є аналіз і характеристика чинних моделей побудови розвідки України і НАТО, їх спільних і відмінних особливостей, а також пропозиціях перспективних напрямків реформування СЗР України.

Служба зовнішньої розвідки України і розвідка НАТО, мета їх створення

Згідно ч.1 ст.1 Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" [5], СЗР є розвідувальним органом України, який функціонує як окремий державний орган, не належить до системи органів виконавчої влади та здійснює свою діяльність під загальним керівництвом Президента України та демократичним цивільним контролем відповідно до Закону України "Про розвідку". Відповідно, у ч.1 ст.6 Закону України "Про розвідку" [6] визначається основна мета діяльності розвідки: проведення заходів задля сприяння реалізації національних інтересів України, забезпечення безпеки та участі у формуванні і реалізації державної політики у визначених законом сферах, посилення обороноздатності держави, економічного та науково-технічного розвитку.

Північноатлантичний альянс НАТО був заснований у 1949 році задля забезпечення захисту свободи і безпеки країн-членів за допомогою використання політичних і військових засобів на засадах загальних демократичних цінностей, прав людини та верховенства права [7, с.30]. Головною метою створення НАТО була протидія загрозі з боку СРСР, а у подальшому захист держав-членів від будь-якої загрози їх безпеці, суверенітету або життю громадян.

Структура побудови об'єднаної розвідки НАТО включає такі служби: розвідувальний відділ (Intelligence Division, далі – ID), офіс безпеки НАТО (далі – NOS). Ефективними компонентами стали такі програми: автоматизована система

повітряної розвідки наземної (надводної) обстановки AGS (Air Ground Surveillance) та система дальнього радіолокаційного виявлення і управління (далі – AWACS-NATO). Отже, саме на прикладі цих чинних утворень пропонуємо порівнювати, знаходити недоліки або переваги СЗР.

Варто зазначити, що у 2017 році відбулась найбільш значна реформа НАТО (до розгляду якої ми ще повернемося): створення нового Об'єднаного відділу розвідки і безпеки (JISD). Така реформа була необхідною задля більш тісної та ефективної співпраці керівників різних розвідувальних служб НАТО, створення нових професійних кадрів, започаткування нових якісних реформ із поліпшення якості та корисності розвідувальної інформації [8, с.66].

Порівняння СЗР і служб розвідки НАТО: ефективність, переваги, недоліки

Вище вже були перераховані служби розвідки НАТО, але перед тим, як перейти до більш детального розгляду і порівняння, вважаємо за необхідне зазначити, що головний недолік розвідки НАТО (відповідно перевага чинної СЗР України) – це відсутність однієї спільної служби, а спільна діяльність багатьох структурних угруповань, що може призводити до більш тривалого часу задля отримання стратегічно важливої інформації, швидкого реагування всіх підрозділів розвідки, а також узгодження спільної дії.

1. ID. Незважаючи на його назву, ID більш управлінський та аналітичний орган, ніж розвідувальний. Хоча на нього покладена важлива функція центрального координуючого органу Альянсу, яка полягає в роботі з відбору, оцінки відомостей національних військових розвідок та підготовки для штаб-квартири блоку інформаційних продуктів щодо потенційного ворога. Відділ регулює обмін між правоохоронними органами, конфіденційною та секретною розвідувальною інформацією бюро та контори, відділи та агенції та інші організації. Варто зазначити, що ID виступає як основний зв'язок між Департаментом та Розвідувальною спільнотою (IC).

Згідно п.1 ст.3 Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" [5], до структури СЗР входить інформаційно-аналітичний підрозділ, який по своїм функціям схожий на ID. Так, згідно з Законом України "Про розвідку" [6], інформаційно-аналітичні матеріали надаються Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, Міністру оборони України, Головнокомандувачу Збройних Сил України та іншим визначеним споживачам.

Таким чином, обидві структури покликані забезпечувати інформацією інші підрозділи, але, незважаючи на це, на сьогодні діяльність інформаційно-аналітичного підрозділу СЗР потребує покращення та модернізації. На нашу думку, ефективною моделлю стане саме ID, яка має велику перевагу: перебуває у постійному розвитку згідно зі змінами у світі, а також ефективно використовує отриману інформацію задля забезпечення безпеки держав-членів НАТО.

2. NOS координує, контролює та реалізує політику безпеки НАТО, а також є компетентним органом НАТО в галузі обміну та захисту секретної інформації. Представники офісу здійснюють інспекційні візити до реєстрів, розташованих у міністерствах та інших державних органах, а також у дипломатичних та консульських представництвах держав-членів Альянсу, де зберігається та опрацьовується секретна інформація НАТО. В Україні схожою структурою, згідно з п.1 ст.3 Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" [5], виступає підрозділ власної безпеки. Специфіка підрозділу полягає в тому, що результати його роботи стають відомі громадськості від Департаменту контррозвідки Служби безпеки.

Варто зазначити, що згідно п.4 розділу IX Закону України "Про розвідку" [6], СЗР під час здійснення розвідувальної діяльності виявляють і протидіють зовнішнім загрозам національній безпеці; забезпечують розвідувальною інформацією визначених Президентом України споживачів з числа учасників і суб'єктів військово-технічного співробітництва; беруть участь у підготовці проектів міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва та взаємного захисту секретної інформації; сприяють розширенню зв'язків України з іноземними державами.

На нашу думку, перевага NOS полягає у наданні підрозділу можливості реалізації політики безпеки НАТО, у той час коли в діяльності СЗР не вистачає моделі побудови НАТО, яка полягає у наданні деякої автономності кожному підрозділу будь-якої служби.

3. AWACS-NATO призначена задля своєчасного виявлення повітряних або надводних об'єктів, інформуванні щодо важливої стратегічної обстановки. Система не є окремою для кожної з країн НАТО, а функціонує спільними зусиллями держав-членів. Ця програма стала однією з найуспішніших і найбільших за всю історію НАТО. У структуру AWACS-NATO входять військовослужбовці та цивільний персонал, які

відряджені з різних країн. Задля ефективного функціонування програми НАТО постійно удосконалює технічні можливості AWACS-NATO, оновлює військове озброєння та проводить перекваліфікацію кадрів.

Ми вважаємо, що утворення схожого структурного підрозділу на території України може стати важливим кроком у забезпеченні внутрішньої та зовнішньої безпеки держави, а також надасть можливість подальшої результативної співпраці з НАТО. Такий підрозділ може функціонувати під спільним управлінням СЗР та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, так як об'єднання зусиль двох служб може зміцнити розвідувальні та оборонні можливості держави.

Таким чином, ми виявили недоліки і переваги СЗР та служб розвідки НАТО. Надалі розглянемо конкретні приклади підрозділів та реформ, які, на нашу думку, могли би бути активно впроваджені в діяльність СЗР або стати її окремими підрозділами.

Шляхи досягнення ефективної моделі служби зовнішньої розвідки в Україні

Отже, задля побудови СЗР за зразком НАТО необхідно виявити найбільш важливі та ефективні напрямки розвитку розвідки Альянсу. Цікавим складником моделі НАТО є сам розвідувальний процес – JISR. Така програма вдало поєднує візуальне спостереження від солдатів на землі, електронне спостереження зі супутників, безпілотних авіаційних систем, наземних датчиків, морських суден. Отримані таким шляхом дані потім обробляються, аналізуються, перетворюючись на розвідувальну інформацію. Імплементация процесу JISR у діяльність служб України може вдосконалити діяльність СЗР.

Програма JISR SL спрямована на постійну підтримку необхідності своєчасно збирати, обробляти, використовувати та поширювати дані та інформацію тим, хто повинен знати. JISR SL несе відповідальність перед своїми клієнтами за планування, координацію та проведення заходів по повному управлінню життєвим циклом на підтримку циклу JISR та пов'язаних з ними послуг [9]. На наш погляд, процес JISR може стати результативним впровадженням в діяльність СЗР, так як він вже довів свою ефективність під час проведення операцій НАТО. Використання моделі JISR допоможе швидше та ефективніше збирати та обробляти дані, необхідні для забезпечення безпеки країни.

Пропонуємо повернутись до згаданого вище

JISD і розглянути його детальніше. Як вже було зазначено, найбільш значною реформою розвідки НАТО вважається створення підрозділу "Об'єднаний відділ розвідки і безпеки" (JISD). З метою підвищення здатності НАТО використовувати широкий спектр розвідувальних і оборонних ресурсів у липні 2016 року був створений новий підрозділ-штаб, який об'єднав два офіси: розвідки (з об'єднаними напрямками цивільної і військової розвідки) і безпеки (Офіс безпеки НАТО). Одне із завдань виробничої частини розвідувальної опори JISD полягає у наданні стратегічної інформації ключовим цивільним та військовим особам.

Розвідка повинна не відставати від розвитку політичних і військових пріоритетів. Регіональна увага НАТО розширюється і перед Альянсом постають посилені загрози, які продукує гібридна сфера, кіберпростір і тероризм [10].

Така реформа допомогла створити інформацію найбільш актуальною для клієнтів, удосконалити процес отримання важливої стратегічної інформації і вчасно попереджувати реальну загрозу суверенності держав-членів НАТО. Таким чином можна зробити висновок, що створення або перебудова вітчизняних штабів розвідки і безпеки за зразком JISD може стати ефективною для діяльності спеціальних служб України.

У США відповідно до Закону "Про реорганізацію оборони" (Закон "Голдуотера-Ніколса", Goldwater-Nichols Act, 1986 р.) президент Сполучених Штатів зобов'язаний щорічно оприлюднювати безпекову політику з аналізом поточного

стану національної безпеки (у тому числі, отриману інформацію від служб розвідки) та своїм концептуальним баченням вирішення проблем у цій сфері [11, с.5–6].

Хоча цей закон чинний вже не перше десятиріччя, схожу практику застосовує у своїй діяльності й НАТО. Така політика допомагає інформувати громадян у сфері безпеки країни, що створює відкритість між громадянами і державою. На нашу думку, застосування такої практики могло стати доречним і на території України.

Висновки

1. Виявлено, що деякі з структурних елементів СЗР побудовані за аналогією до таких підрозділів НАТО, як: ID, NOS, але їх перевага полягає в кращому технологічному забезпеченні, принципах діяльності, та існуванні як окремого елемента розвідки.

2. Запропоновані приклади чинних реформ, проведених НАТО, які показали високу результативність на світовій арені. Висунута пропозиція провести на території України аналогічні зміни згідно з моделлю розвідки НАТО, таких як JISR і JISD, які на сьогодні широко застосовуються державами-членами Альянсу.

Конфлікт інтересів

Автори ніяких конкуруючих інтересів не оголошують.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про Службу зовнішньої розвідки України: Указ Президента України від 14.10.2004 № 1239/2004. *Офіційний вісник України*. 2004. № 41. Ст. 2705.
2. Маркеева О. Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України у нових політичних реаліях: Аналітична записка. Відділ стратегій реформування сектору безпеки. Київ, 2011. <http://old2.niss.gov.ua/articles/394/>
3. Галузеві брифи з питань реформ в Україні / Бабич В. (головний редактор), Яцун Б., Бушуєв Г. Київ, 2019. 40 с. https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/A4_Toronto_ua_web4.pdf
4. Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки: актуальні джерела / під ред. Ф. Флурі та В. Бадрака. Київ, 2016. 272 с. https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Democratic-Civilian-Control-over-security-Sector%20Comparative-Legal-documents_ukr.pdf
5. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005 № 3160–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 8. Ст. 94.
6. Про розвідку: Закон України від 17.09.2020 № 912–IX. *Офіційний вісник України*. 2021. № 6. Ст. 306.
7. Довідник НАТО. Office of Information and Press NATO-1110 Brussels-Belgium. NATO-2001. 609 с. <https://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/pdf/handbook.pdf>
8. Arndt Freytag von Loringhoven. A new era for NATO intelligence. NATO review, *The Three Swords Magazine* 35/2019, р. 64–68. https://jwc.nato.int/images/stories/threeswords/NATOIntelligence_2019.pdf
9. Орлова В. Розвідувальний процес за поглядами військових фахівців НАТО. (03.03.2020). <https://bintel.org.ua/nukma/rozviduvalnij-proces-nato/>
10. Arndt Freytag von Loringhoven. Адаптація розвідки НАТО для підтримки "Єдиної НАТО".

(08.09.2017). <https://www.nato.int/docu/review/uk/articles/2017/09/08/adaptatsya-rozvdki-nato-dlya-pdtrimki-dino-nato/index.html>

11. Резнікова О. О., Сьомін С. В. Забезпечення безперервності процесу управління у сфері національної безпеки. (грудень 2018). 15 с. http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/111AZ-governance-continuity-1_1_2-928b5.pdf

REFERENCES

1. Pro Sluzhbu zovnishnoyi rozvidky Ukrainy [About the Foreign Intelligence Service of Ukraine]. Ukaz Prezidenta Ukrainy (14.10.2004 No. 1239/2004). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (41), 2705 (in Ukr.).
2. Markyeyeva, O. (2011). *Stan ta perspektyvy reformuvannya sektoru bezpeky i oborony Ukrainy u novykh politychnykh realiyakh* [Status and prospects of reforming the security and defense sector of Ukraine in the new political realities]. Analitichna zapyska. Kyiv. <http://old2.niss.gov.ua/articles/394/> (in Ukr.).
3. Yatsun, B., & Bushuyev, H.; Babych, V. (Red.). (2019). *Haluzevi bryfy z pytan reform v Ukraini* [Sectoral briefings on reforms in Ukraine]. Kyiv. https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/A4_Toronto_ua_web4.pdf (in Ukr.).
4. Fluri, F., & Badrak, V. (2016). *Demokratychnyy tsyvilnyy kontrol nad sektorom bezpeky: aktualni dzherela* [Democratic civilian control of the security sector: current sources]. Kyiv. https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Democratic-Civilian-Control-over-security-Sector%20Comparative-Legal-documents_ukr.pdf (in Ukr.).
5. Pro Sluzhbu zovnishnoyi rozvidky Ukrainy [About the Foreign Intelligence Service of Ukraine]. Zakon Ukrainy (01.12.2005 No. 3160–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 2006(8), 94 (in Ukr.).
6. Pro rozvidku [About intelligence]. Zakon Ukrainy (17.09.2020 No. 912–9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, 2021(6), 306 (in Ukr.).
7. *Dovidnyk NATO* [NATO Handbook]. Office of Information and Press NATO-1110 Brussels-Belgium. NATO-2001. <https://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/pdf/handbook.pdf> (in Ukr.).
8. Arndt Freytag von Loringhoven. (2019). A new era for NATO intelligence. *NATO review. The Three Swords Magazine*, (35), 64–68. https://jwc.nato.int/images/stories/threeswords/NATOIntelligence_2019.pdf
9. Orlova, V. *Rozviduvalnyy protses za pohlyadamy voyennykh fakhivtsiv NATO* [Intelligence process according to NATO military experts]. (03.03.2020). <https://bintel.org.ua/nukma/rozviduvalnij-proces-nato/> (in Ukr.).
10. Arndt Freytag von Loringhoven. (2017). *Adaptatsiya rozvidky NATO dlya pidtrymky "Yedynoyi NATO"* [Adapting NATO Intelligence to Support "NATO"]. (08.09.2017). <https://www.nato.int/docu/review/uk/articles/2017/09/08/adaptatsya-rozvdki-nato-dlya-pdtrimki-dino-nato/index.html> (in Ukr.).
11. Reznikova, O. O., & Somin, S. V. (2018). *Zabezpechennya bezperervnosti protsesu upravlinnya u sferi natsionalnoyi bezpeky* [Ensuring the continuity of the governance process in the field of national security]. http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/111AZ-governance-continuity-1_1_2-928b5.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 70 pp. 18–23 (5).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.5529521

http://forumprava.pp.ua/files/018-023-2021-5-FP-Mekh,Hurenko_4.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_5_4.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 09.11.2021

Accepted: 09.12.2021

Published: 13.12.2021

Available online: 13.12.2021

Cite as:

Мех, Ю. В., Гуренко, О. О. (2021). Структурна модель побудови служби зовнішньої розвідки України за зразком НАТО. *Форум Права*, 70(5), 18–23. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529521>

Mekh Y. V., & Hurenko, O. O. (2021). Strukturna model pobudovy sluzhby zovnishnoyi rozvidky Ukrainy za zrazkom NATO [The Structural Model of the Foreign Intelligence Service of Ukraine According to the NATO Model]. *Forum Prava*, 70(5), 18–23. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529521>

UDC 340:16

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529523>

O.V. TIAGLO,

Professor, Chair of Social Sciences and Humanities, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Philosophy, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: olexti@yahoo.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0721-1153>

THINK LIKE A JURIST: WHAT DOES IT MEAN?

О.В. ТЯГЛО,

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор філософських наук, професор, Харків, Україна; e-mail: olexti@yahoo.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0721-1153>

ДУМАЙ ЯК ЮРИСТ: ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ?

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Problem statement. This article deals with the general problem of the connection between legal thinking, legal argumentation and, on the other hand, logic. Although this connection seems clear and undeniable since ancient times, various discussions about it continue to this day. The **purpose** is to explore one important aspect of this connection, namely, does traditional formal logic determine the relevant form of a jurist's thinking and argumentation completely? To reach this purpose, the **method** of comparative analysis is employed both synchronically and diachronically. First, in order to substantiate the importance of the issue, a diachronic comparison of several basic approaches is carried out (G.W. von Leibniz, O.W. Holmes Jr., etc.). Then a comparative analysis of the views of some contemporary experts is carried out, especially Ilmar Tammelo and Stephen Toulmin. As a **result**, it is argued that there is special legal validity in the field of law. Legal validity is determined primarily not by the value of the formal or material true, but by the value of the right directly and mainly. It differs essentially from formal-logical validity. Legal validity is not the subject of formal logic, but special legal logic and, more broadly, informal logic. It is pointed out that traditional formal logic does not determine the relevant form of legal thinking and argumentation completely, because there is the essential difference between formal-logical validity and legal validity. In other words, formal logic is neither sufficient nor necessary to think like a jurist. In this regard, it is shown that the logical standard of proof is not sufficient to determine the relevant form of valid legal proof, for example, proof beyond a reasonable doubt. Moreover, there are at least three kinds of legal proof – not only proof without reasonable doubt, but also proof by clear and convincing evidence, proof by the preponderance of the evidence. Each of them has its own special standard, which differs significantly from the formal-logical one. The **conclusion** is this: one cannot say that formal logic is useless in the field of law; however, in order to think and argue like a successful jurist, one must grasp and use special legal logic without any exceptions (legal logic belongs to the contemporary informal logic domain).

Key words: *legal thinking; legal argumentation; legal validity; legal logic; formal-logical validity; formal logic; informal logic*

Постановка проблеми. У статті досліджується загальна проблема зв'язку юридичного мислення, юридичної аргументації та, з іншого боку, логіки. Хоча цей зв'язок з давніх давен видається ясним і беззаперечним, дотепер щодо нього тривають різноманітні дискусії. Моя **мета** полягає у тому, щоб дослідити один важливий аспект цього зв'язку, а саме: чи детермінує традиційна формальна логіка релевантну форму мислення й аргументації юриста повністю? Для досягнення цієї мети **метод** компаративного аналізу використовується синхронно і діахронно. Спершу в обґрунтуванні важливості дослідження виконується діахронне порівняння низки базових підходів (Г.В. фон Ляйбніц, О.В. Холмс мол. та ін). Потім виконується компаративний аналіз поглядів кількох сучасних фахівців, зокрема Ільмара Таммело й Стівена Тулміна. В **результаті** аргументовано, що у полі права існує особлива юридична валідність. Юридична валідність переважно детермінована не цінністю формальної чи матеріальної істини, а безпосередньо і головню цінністю права. Вона істотно відрізняється од формально-логічної валідності. Юридична валідність є предметом не формальної логіки, а особливої юридичної логіки та, ширше, неформальної логіки. Підкреслено, що фор-

мальна логіка не детермінує релевантну форму юридичного мислення й аргументації повністю, оскільки існує істотна відмінність між формально-логічною валідністю та юридичною валідністю. Іншими словами, формальна логіка є ані достатньою, ані необхідною для того, щоб думати як юрист. В такому зв'язку показано, що логічний стандарт доведення не є достатнім для визначення релевантної форми валідного юридичного доведення, наприклад, доведення поза розумним сумнівом. Більше того, існують щонайменше три види юридичного доведення – не тільки доведення поза розумним сумнівом, а й доведення через ясні й переконливі докази, доведення через перевагу у доказах. Кожен з них має свій особливий стандарт, який суттєво відрізняється од формально-логічного. **Висновок** такий: не можна сказати, що формальна логіка у полі права не потрібна; однак задля того, щоб думати й аргументувати як успішний юрист слід зрозуміти юридичну логіку та користуватися нею без будь-яких виключень (юридична логіка належить до області сучасної неформальної логіки).

Ключові слова: юридичне мислення; юридична аргументація; юридична валідність; юридична логіка; формально-логічна валідність; формальна логіка; неформальна логіка

Problem statement

A jurist thinks and argues in a multidimensional configuration space. This configuration space has not only physical space-time dimensions, but also legal, logical and rhetorical ones. My article deals only with the logical dimension of legal thinking and argumentation.

It seems obvious that proper legal thinking and corresponding argumentation must be correct both in legal content and in the relevant form. However, is this relevant form, that is, all the elements and due structure of a jurist's thinking, determined by traditional formal logic completely? More broadly, what the connection is between legal thinking, legal argumentation and, on the other hand, logic, especially formal logic?

Without plunging into the foggy depths of history, let's consider the authentic statement of Gottfried Wilhelm von Leibniz, who had a legal education and was well acquainted with legal practice of the 17th century.

We may even boldly advance an odd but true paradox, that there are no authors whose manner of writing resembles the style of Geometers more than the style of the Roman jurisconsults whose fragments are found in the Pandects. After granting them certain assumptions based on some custom, or else, to be sure, on some rule established among them, we admire these jurists for their consistency and applications of logic ... (Leibniz 1951 : 38).

It seems clear that Leibniz evaluated the applications of logic by the Roman jurists very highly. The relevant manner, or essentially the logical form of thinking and, naturally, writing, of the jurists was evaluated as very resemble to the demonstrative

style of mathematicians.¹ Moreover, this manner was proclaimed the general standard not only for all jurists, but also for philosophers.

Two centuries later, the well-known American judge and legal scholar Oliver Wendell Holmes Jr. proposed a completely different approach.

The life of the law has not been logic: it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow-men, have had a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed. The law embodies the story of a nation's development through many centuries, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics (Holmes 2011 : 5).

Holmes' main idea is that real law, professional thinking, argumentation and decision-making by real jurists are not determined by logic. More accurately, none of this is completely determined by the logic akin to mathematics, that is, formal logic. Since the time of Holmes, this approach has had many supporters, especially in the domain of common law.

Nevertheless, in 1955, the Estonian-Australian logician Ilmar Tammelo insisted that *juristic logic is formal logic employed in legal reasoning. It does not constitute a special branch, but is one of the special application of formal logic* (Tammelo 1955 :

¹ "Even if it is only a question of probabilities we can always determine what is most probable on the given premises. True this part of useful logic is not established anywhere, but it is put to wonderful uses in practice when there are hypotheses, indications, and conjectures involved in ascertaining degrees of probability among a number of reasons appearing on the one side or another of some important deliberation", – Leibniz pointed out (ibid.). Today there is some reason to insist, *this piece of useful logic* was an early embryo of special legal logic (Tiago 2015 : 242).

278). Hans Kelsen, the renowned theorist and philosopher of law, strongly supported this approach (Kelsen 1979 : 216). This is contrary to the approach proposed by Holmes.

The above examples demonstrate very heterogeneous approaches to understand the connection between legal thinking, legal argumentation and, on the other hand, logic, in particular formal logic. How to analyze and assess this heterogeneity today? Which approach is more fitting for a nowadays jurist?

Is formal logic sufficient to think like a jurist?

Formal logic, by definition, is sufficient to think like a jurist only if any legal problem and corresponding argumentation is given the relevant form solely using a set of basic norms and standards of this logic. Considering this condition, let's analyze the following passage, proposed by the contemporary American jurist and legal scholar Ruggiero J. Aldisert.

No one is suggesting that briefs can be written, arguments made and cases decided solely by reference to the canons of logic. Where this so, the legal profession would simply move to analysis by computer, because the computer is the paradigm of formal logic. Value judgments reflecting the views of advocates and judges form the critical decisional points in the law. Rules of logic do not make these decisions. They are simply meant to implement them, when these judgments are made, the formal reasoning process sets in to test the validity of the propositions constituting the argument (Aldisert 1997 : 3).

Aldisert supports the approach proposed by Holmes, at least in part: the *canons* of formal logic are not sufficient to decide on any value judgments, which is significant for legal thinking. Moreover, one can add that this insufficiency is not limited to the problem of value judgments only; it is broader and deeper.

Principal insufficiency of traditional formal logic to determine the relevant form of legal thinking and argumentation was substantiated by Chaim Perelman, Stephen Toulmin and others in the middle of 20th century. For instance, Toulmin, in his well-known 1958 book "The Use of Argument", pointed out that *from the time of Aristotle logicians have found the mathematical model enticing... Unfortunately, an idealized logic, such as the mathematical model leads us to, cannot keep in serious contact with its practical application. Along with idealized logic, new working logic conformed to*

jurisprudence rather than mathematics should be introduced and expediently used (Toulmin 1958 : 10, 147).

Over time, this trend has spawned informal logic.

Informal logic designates that branch of logic whose task is to develop non-formal standards, criteria, procedures for the analysis, interpretation, evaluation, critique and construction of argumentation in everyday discourse ... (Johnson and Blair 2000 : 94). It should be added that everyday discourse includes also "stylized" sub-discourses of the special sciences or professional activities, for instance, legal activity.

To discuss the issue deeper, let's take into account the statement that Ilmar Tammelo insisted on.

The problem of validity is wider than the problem of material or formal truth, because we can speak of validity also in relation to other values than the value of the true (e.g., in relation to the good, the right, and the beautiful) (Tammelo 1955 : 280).

It is quite clear that formal truth and, respectively, formal-logical validity are neither unique nor prioritized absolutely.

According to Toulmin, *validity is an intra-field, not an inter-field notion. Arguments within any field can be judged by standards appropriate within that field, and some will fall short; but it must be expected that the standards will be field-dependent, and that the merits to be demanded of an argument in one field will be found to be absent (in the nature of things) from entirely meritorious arguments in another (Toulmin 1958 : 255).*

Hence, in the field of law special legal validity exists. Legal validity is determined primarily not by the value of the formal or material truth, but by the value of the right directly and mainly. It differs from formal-logical validity essentially. Legal validity is not the subject of formal logic, but special legal logic and, broader, informal logic (Tiaglo 2020).

In this regard, one may mention, for example, that legal proof is not just logical proof employed in legal reasoning. The logical standard of proof is not sufficient to determine the relevant form of real legal proof, for instance, proof without reasonable doubt. Moreover, there are at least three kinds of legal proof – not only proof without reasonable doubt but also proof by clear and convincing evidence, proof by the preponderance of the evidence. Each of them has its own special standard, which differs from the formal-logical one significantly (Tiaglo 2018).

Is formal logic necessary?

Formal logic is not sufficient to determine the legally valid form, all the elements and the due structure of legal thinking and argumentation. Is formal logic necessary here? By definition, formal logic is necessary only if any violation of the logic norms or standards entails an essential violation of legal thinking; any logical fallacy is unacceptable here. However, is it so?

The principle of identity is a cornerstone of formal logic and, respectively, of formal-logical validity. Accordingly, formal logic prohibits *argumentum ad hominem*, or *attacking the person*, as a gross violation of this principle, that is, as an unacceptable logical fallacy.

Nevertheless, paragraph 2 of article 96 of the Criminal Procedure Code of Ukraine states that *in order to prove unreliability of witness's testimonies, a party may produce testimonies, documents as confirmation of witness's reputation, in particular, with regard to his conviction for knowingly misleading testimonies, deceit, fraud or any other acts, which confirm dishonesty of the witness* (Kryminalnyj Protsestualnyj Kodeks Ukrainy 2012).

What is this if not *attacking the person*? And this is not surprising. Douglas Walton, the well-known Canadian researcher in informal logic, stated the following.

Reasoning from the personal credibility of a witness, to a conclusion to increase or decrease the credibility one attaches to the proposition asserted by the witness, can be a reasonable argument in some instances. It is reasonable if such a conclusion is arrived at within the context of a larger body of evidence in a case... the fallacy is committed when the impact of the ad hominem is out of proportion to its true weight and relevance as part of a larger body of evidence in a case (Walton 1998 : 280–281).

REFERENCES

- Aldisert, R. J. (1997). *Logic for Lawyers. A Guide to Clear Thinking*. 3rd ed. South Bend, IN: NITA.
- Johnson, R. H., & Blair, J. A. (2000). Informal Logic: An Overview. *Informal Logic*, 20(2), 93–107. <https://doi.org/10.22329/il.v20i2.2262>
- Holmes, O. W., Jr. (2011). *The Common Law*. Edited by Paulo J. S. Pereira & Diego M. Beltran. Toronto: University of Toronto Law School Typographical Society.
- Leibniz, G. W. von (1951). *Monadology and Other Philosophical Essays*. Translated and edited by Paul Schrecker and Anne Martin Schrecker. Indianapolis, New York: The Bobbs-Merrill Company, Inc.
- Kelsen, H. (1979). *Allgemeine Theorie der Normen*. Wien: Manz Verlag.
- Kryminalnyj Protsestualnyj Kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (13.04.2012 No. 4651–6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (in Ukr.).
- Tammelo, I. (1955). Sketch for a Symbolic Juristic Logic. *Journal of Legal Education*, 8(3), 277–306. <http://www.jstor.org/stable/42890999>
- Tiaglo, A. V. (2020). O Ponimannii Dokazanelstva v Anglo-Amerikanskom Prave [On Comprehension of Proof

About a century before Douglas Walton, the famous American lawyer Francis Wellman, in his classic book "The Art of Cross-Examination", described *cross-examination as to credit* as a regular procedure in court practice.

The preceding chapters have been devoted to the legitimate uses of cross-examination the development of truth and exposure of fraud. Cross-examination as to credit has also its legitimate use to accomplish the same end, Wellman insisted (Wellman 1997 : 196). As one can see, *argumentum ad hominem* provides a significant presupposition for the *cross-examination as to credit*.

Hence, *argumentum ad hominem*, which is an undoubted formal-logical fallacy, is not prohibited in the field of law. On the contrary, it is accepted, it works regularly. This demonstrates that formal logic is not necessary here.

Conclusion

As a result, the following conclusion seems reasonable. It is not to say that formal logic is useless in the field of law. However, formal logic does not determine the relevant form of legal thinking and argumentation completely, because there is the essential difference between formal-logical validity and legal validity. In other words, formal logic is neither sufficient nor necessary to think like a jurist. At the same time, in order to think and argue like a successful jurist, one must grasp and use special legal logic without any exceptions. Legal logic belongs to the contemporary informal logic domain.

Conflict of interest

The author declares that there is no conflict of interest regarding the publication of this article.

Acknowledgment

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

in Anglo-American Law]. *The Bulletin of Yaroslav Mudry National Law University. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology*, 4(47), 8–23. <https://doi.org/10.21564/2075-7190.47.218952> (in Russ.).

Tiaglo, O. V. (2015). Do Ponyattya Yurydychnoyi Lohiky [On the Concept of Legal Logic]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, 3(70), 241–247 (in Ukr).

Tiaglo, O. V. (2020). Is There a Specifically Juristic Logic? *Forum Prava*, 65(Suppl.), t10–t15. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4082815>

Toulmin, S. E. (1958). *The Uses of Argument*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wellman, Francis L. (1997). *The Art of Cross-Examination*. New York: Touchstone.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 70 pp. 24–28 (5).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.5529523

http://forumprava.pp.ua/files/024-028-2021-5-FP-Tiaglo_5.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_5_5.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.11.2021

Accepted: 10.12.2021

Published: 14.12.2021

Available online: 14.12.2021

Cite as:

Tiaglo, O. V. (2021). Think Like a Jurist: What does it Mean? *Форум Права*, 70(5), 24–28. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529523>

Tiaglo, O. V. (2021). Think Like a Jurist: What does it Mean? *Forum Prava*, 70(5), 24–28. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529523>

УДК 343.56:351.762

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529525>

I.В. ЗОЗУЛЯ,

професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: journals@meta.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

К.В. ПРОФАТИЛО,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна; e-mail: ua.kh.kirill@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8551-3849>

ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

I.V. ZOZULIA,

Professor, Chair of Law Enforcement and Police, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: journals@meta.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

K.V. PROFATILO,

Graduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: ua.kh.kirill@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8551-3849>

POWERS OF THE COMMISSION FOR REGULATION OF GAMBLING AND LOTTERIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Сьогодні компетенція Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей залишається фрагментарною через неузгодженість і дублювання повноважень й недосконалість механізмів їх реалізації, тому взагалі предметно не врегульовуються. **Метою** статті є вдосконалення адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей шляхом підвищення ефективності заходів правового регулювання та реалізації її повноважень. **Методи.** Використано формально-юридичний метод для з'ясування правових меж діяльності та стану нормотворчої діяльності й прогалин і недоліків правового регулювання статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей; логіко-семантичний – для розкриття порядку ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері; системно-структурний – для характеристики стану формування та ведення реєстрів й засад поточного управління діяльністю Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей як складової системи органів виконавчої влади та підсистеми центральних органів виконавчої влади. **Результат.** Визначені правові межі діяльності та стану нормотворчої діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, порядок ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері, стан формування та ведення реєстрів й засад поточного управління діяльністю Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, стан державного нагляду за ринком азартних ігор та у лотерейній сфері. **Висновки.** Встановлено, що повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей уособлюють комплекс її прав і обов'язків, що відображають зміст, форми та методи діяльності в рамках чинного законодавства для виконання завдань і функцій даного центрального органу виконавчої влади. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей наділена широким колом нормотворчих, ліцензійних, контрольно-наглядових, організаційно-управлінських та інших повноважень за основними напрямками її діяльності. Показано, що сьогодні повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей одночасно закріплюються низкою законодавчих і підзаконних актів, водночас характеризуючись випадками суперечливого поділу повноважень за її завданнями, неврегульованістю низки повноважень (насамперед у лотерейній сфері), їх частковою неузгодженістю, дублюванням та надмірною декларативністю (наприклад, щодо запобігання порушенням), а також відсутністю належних механізмів реалізації конкретних повноважень. Визначено, що удосконалення компетенції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей потребує розгорнутого правового визначення єдиного упорядкованого переліку її повноважень, меж, гарантій та порядку їх реалізації, що сприятиме ціліс-

ності спеціального статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, правомірності та ефективності її діяльності, дотриманню не лише національних інтересів, а й прав та інтересів громадян і суб'єктів господарювання.

Ключові слова: статус; комісія; азартні ігри; лотереї; нормотворчість; ліцензування; державний нагляд

Problem statement. Today, the competence of the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries remains fragmentary due to inconsistencies and duplication of powers and imperfect mechanisms for their implementation, so they are not subject to regulation at all. The **purpose** of the article is to improve the administrative and legal status of the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries by increasing the effectiveness of legal regulation measures and the exercise of its powers. **Methods.** The formal-legal method was used to clarify the legal boundaries of activity and the state of rule-making activities and gaps and shortcomings in the legal regulation of the status of the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries; logical-semantic – to disclose the procedure for licensing economic activities in the field of organization and conduct of gambling and lottery; system-structural – to characterize the state of formation and maintenance of registers and principles of current management of the Commission for regulation of gambling and lotteries as part of the system of executive bodies and subsystems of central executive bodies. **Result.** The legal limits of the activity and state of normative activity of the Commission for regulation of gambling and lotteries, the procedure for licensing economic activity in the field of organization and conduct of gambling and lottery, the state of formation and maintenance of registers and principles of current management of the Commission for regulation of gambling and lotteries, state of state supervision over the gambling market and in the lottery sphere. **Conclusions.** It is established that the powers of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries represent a set of its rights and responsibilities, reflecting the content, forms and methods of activity under current legislation to perform the tasks and functions of this central executive body. The Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries is endowed with a wide range of rule-making, licensing, control and supervision, organizational and managerial and other powers in the main areas of its activity. It is shown that today the powers of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries are simultaneously enshrined in several laws and regulations, while characterized by cases of conflicting division of powers on its tasks, an unresolved number of powers (especially in the lottery), their partial inconsistency and, on the prevention of violations), as well as the lack of appropriate mechanisms for the implementation of specific powers. It is determined that improving the competence of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries requires a detailed legal definition of a single orderly list of its powers, limits, guarantees and implementation, which will contribute to the integrity of the special status of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries, legality and efficiency. Not only national interests but also the rights and interests of citizens and businesses.

Key words: status; commission; Gambling; lotteries; rule making; licensing; state supervision

Постановка проблеми

Завдання та функції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо реалізації державної політики у даній сфері потребують здійснення нею різнопланових нормативних, організаційно-розпорядчих, контрольних, ліцензійних та інших повноважень, використання при цьому відповідних форм та методів своєї діяльності. Разом із тим, сьогодні компетенція Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, беручи до уваги прогалини в її інституалізації та невизначеність функцій, залишається досить фрагментарною, виявляючи неузгодженість і дублювання повноважень, а також недосконалість механізмів їх реалізації. А кореспондуючі таким повноваженням форми та методи діяльності даного центрального органу виконавчої влади попри їх важливе практичне значення взагалі предметно не врегульовуються.

Зазначимо, що Н.В. Гудима [1], О. Дніпров [2], О.Д. Крупчан [3], І.І. Людькова [4] та інші ра-

ніше розглядали лише загальну проблематику компетенції центральних органів виконавчої влади. У той же час такі наукові публікації стосовно предмету нашого дослідження становлять обмежений інтерес, комплексно не розкриваючи існуючих особливостей діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, взаємозв'язку її повноважень та інших елементів у структурі єдиного адміністративно-правового статусу. Також слід зауважити й наукові роботи М.О. Лиськова [5; 6], І.Д. Пастуха [7] та В.В. Туманова [8], що стосуються окремих напрямків державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, але здійснюваного ще до утворення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

З огляду на це в контексті вдосконалення адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей нами й вбачаються актуальними питання правового регулювання та реалізації її повноважень. Це є

метою статті, новизна якої полягає в обґрунтуванні потреби розгорнутого правового визначення єдиного упорядкованого переліку її повноважень, меж, гарантій та порядку їх реалізації для налагодження цілісності спеціального статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Завданням роботи є визначення правових меж діяльності та стану нормотворчої діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, порядку ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері, стану формування та ведення реєстрів й засад поточного управління діяльністю Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, стану державного нагляду за ринком азартних ігор та у лотерейній сфері.

Правові межі діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Передусім, відмітимо, що у законодавстві, зокрема й Конституції України, та науковій літературі має місце деякий паралелізм використання термінів "повноваження" і "компетенція", що потребує з'ясування їх сутності відносно Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Загалом компетенція є основною складовою змісту адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, безпосередньо пов'язаною з іншими його елементами. Як також відзначає О. Бріт, розглядаючи компетенцію органу виконавчої влади, потрібно враховувати характер не лише сукупності прав та обов'язків, а й його завдань, функцій та інших складових правового статусу [9, с.208, 209]. Адже компетенція органу влади похідна від його завдань і функцій та спрямована на їх реалізацію [10, с.87]. При цьому, компетенція відображає не функції чи фактичну діяльність, а нормативно визначену міру можливого й належного здійснення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей своїх завдань і функцій, зокрема щодо прийняття управлінських рішень і видання актів, організації та контролю їх виконання. На прикладі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей також маємо не погодитись з Ю.О. Буглак [11, с.220], що компетенція органу державної влади охоплює комплекс саме "законодавчо встановлених" повноважень, адже вони можуть мати й інші форми юридичного закріплення.

Різні підходи до розуміння компетенції органів виконавчої влади визначають її як владні повноваження (права і обов'язки) [12, с.328; 13, с.196] або як повноваження та предмети відання [11, с.220; 14, с.59; 15, с.51–57]. Додатковими

елементами компетенції також називають територіальні межі [9, с.208], юридичну відповідальність [16, с.364] тощо. Територіальні межі компетенції, фактично уособлюючи територіальну складову предметів відання, дійсно є важливою рисою адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, відображаючи територіальну (а саме загальнодержавну) основу її діяльності. Що ж стосується відповідальності, то вона є самостійним елементом статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, що має відношення не стільки до змісту та форм її діяльності, скільки до правових наслідків неналежного здійснення такої діяльності.

Таким чином, правомочність Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей повною мірою може визначатись не лише конкретними правами і обов'язками правотворчого та правозастосовного характеру, а й її підвідомчістю, у тому числі територіальною. Тут слід погодитись з Д.Н. Бахрахом, який визначає компетенцію "основною частиною правового статусу, яка складається із сукупності владних повноважень відносно певних предметів відання" [17, с.178]. Відповідно повноваження мають розглядатись як один із ключових змістовних елементів компетенції (а отже й правового статусу) Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, що встановлюється з метою організації та спрямування її практичної діяльності.

За своєю сутністю повноваження органів виконавчої влади, у тому числі й Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, зазвичай отожднюються з сукупність їх нормативно закріплених, кореспондуючих прав і обов'язків [11, с.221; 12, с.326; 18, с.373], які й опосередковують зміст, конкретні форми та методи їх державно-владної діяльності. Зауважимо, що у дійсності управлінські повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, безпосередньо пов'язані з реалізацією державної влади, не можуть бути чітко поділені на її права та обов'язки, адже залежно від управлінської ситуації та стану відповідних відносин здійснення певних прав (повноважень) щодо підвладних суб'єктів може мати обов'язковий характер. Наприклад, права Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей видавати ліцензії чи застосовувати санкції до організаторів азартних ігор за наявності відповідних юридичних підстав трансформується у її обов'язки. Вказане дозволяє говорити про неподільність та взаємопов'язаність (системність) прав і обов'язків, що

складають зміст повноважень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, які вона може та повинна здійснювати відповідно до законодавства на виконання покладених завдань і функцій.

Крім того, слід зауважити прямиий вплив повноважень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей не тільки на форми та методи її діяльності, але й на організаційно-штатну організацію, обумовлюючи види та компетенцію підрозділів апарату даного центрального органу виконавчої влади. Таким чином, одним із чинників ефективної діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей загалом може бути визначено забезпечення узгодженості її адміністративно-правового статусу, зокрема завдань, функцій, компетенції, форм і методів діяльності та структурної організації. Узагальнено ж повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей можуть бути визначені як комплекс її прав і обов'язків, що відображають зміст, форми та методи діяльності в рамках чинного законодавства для виконання завдань і функцій даного центрального органу виконавчої влади.

Не лише повноваження (які у різних органів виконавчої влади можуть бути подібними), а і підвідомчість визначають правові межі діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, розмежовуючи її з діяльністю інших органів публічної влади. Узагальнено під предметами відання розуміється юридично визначена сфера суспільних відносин, в рамках якої відповідний орган здійснює свої повноваження [19, с.46]. Також підвідомчість розглядається як правове закріплення кола об'єктів і справ, на які поширюються владні повноваження [17, с.178]. Щодо останнього слід дещо уточнити, адже підвідомчість охоплює не просто сукупність певних об'єктів і питань відносно яких орган публічної влади реалізує свої повноваження, а саме цілісну сферу його державно-владної діяльності.

Вказане дозволяє охарактеризувати підвідомчість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей як конкретну нормативно визначену галузь публічного управління, в якій вона здійснює свої завдання, функції та повноваження. Зокрема підвідомчість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей безпосередньо пов'язана зі сферою економіки, охоплюючи публічно-правові відносини, які складаються з приводу організації та проведення азартних ігор та лотерей. При цьому, попри порівняно вузькі предмети відання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей вони частково можуть пересікатись з предметами відання інших органів

публічної влади (наприклад, з предметами відання Державної регуляторної служби України у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності), які водночас у межах однієї сфери суспільних відносин наділені різними повноваженнями.

Наразі лише окремі повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей безпосередньо встановлюються профільними Законами України від 06.09.2012 р. № 5204-VI [20] і від 14.07.2020 р. № 768-IX [21]. За окремими напрямками діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, зокрема такими як ліцензування та державний нагляд (контроль), її повноваження ґрунтуються на положеннях загальних для даних видів публічного управління Законів України від 05.04.2007 р. № 877-V [22] і від 02.03.2015 р. № 222-VIII [23]. Проте конкретний розгорнутий перелік повноважень даного центрального органу виконавчої влади встановлено на підзаконному рівні Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. № 891 [24]. Такий підхід на відміну від вичерпного законодавчого регулювання не забезпечує достатній рівень юридичної гарантованості, стабільності та узгодженості таких повноважень, що відповідало би спеціальному статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей й сприяло би законності її діяльності. Крім повноважень, визначених Положенням від 23.09.2020 р., згідно пп.12 його п.4 Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей також може здійснювати "інші повноваження, передбачені законом". Хоча це не виключає й можливість розширення її компетенції шляхом внесення змін до означеного Положення.

Нормотворча діяльність Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Значна частина повноважень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей пов'язана з нормотворчістю, в якій втілюється її регулюючий вплив на дані сфери суспільних відносин. При цьому, згідно пп.1 п.4 Положення від 23.09.2020 р. йдеться не тільки про видання нею в межах компетенції власних юридично обов'язкових нормативно-правових актів та контроль за їх виконанням. Але й про підготовку та внесення до органів державної влади відповідних пропозицій, проектів законів та інших актів. Сюди теж відноситься розробка та подання уряду для затвердження ліцензійних умов провадження відповідної господарської діяльності. Вказане дозволяє Комісії з регулювання азарт-

них ігор та лотерей, яка зосереджує свою діяльність лише на реалізації відповідної державної політики, долучатись до її формування, затвердження необхідних законодавчих і урядових актів, що у подальшому застосуватимуться нею для регулювання азартних ігор та лотерей. При цьому, з метою упорядкування нормотворчості з питань організації та проведення азартних ігор і лотерей доцільною була би конкретизація вищевказаних повноважень за предметом і видами актів, проекти яких мають готуватись Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей.

Також як недолік юридичної техніки зауважимо нераціональне закріплення двічі у пп.1, 2 п.4 Положення від 23.09.2020 р. змістовно тотожних повноважень щодо розробки та подання уряду ліцензійних умов окремо щодо сфери азартних ігор і окремо щодо лотерейної сфери. Водночас дані повноваження мають охоплювати розробку та подання не лише самих ліцензійних умов господарської діяльності у сфері азартних ігор, але й змін до них. Крім того, повноваження з видання нормативних актів і контролю їх виконання, внесення пропозицій щодо проектів правових актів мають визначатись не тільки відносно сфери організації та проведення азартних ігор (що передбачено пп.1 п.4 Положення від 23.09.2020 р.), а як загальні повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за всіма її завданнями.

Зазначимо, що нормотворча діяльність Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей включає низку послідовних стадій, що насамперед передбачають планування нормопроектної роботи, підготовку проекту нормативно-правового акту, його оприлюднення, погодження та доопрацювання (за потреби), проведення (юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової) експертизи, затвердження акту та набуття ним чинності, контроль за його виконанням. Що стосується надання роз'яснень з приводу ухвалених актів, ми не вважаємо нагальним наділення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей подібними повноваженнями, адже за необхідності більш ефективно й порівняно швидко її акти можуть бути уточнені шляхом внесення змін.

Деякі, хоча й не усі процедурні аспекти нормотворчої діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей врегульовані її Регламентом від 16.02.2021 р. [25]. Також зауважимо, що п.45 Регламенту від 16.02.2021 р. передбачається надання Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей обов'язкових для виконання

протокольних доручень з окремих питань своєї діяльності керівнику або підрозділам її апарату. Проте такі протокольні доручення, прямо не передбачаючись законодавчими актами та профільним Положенням від 23.09.2020 р., виявляють суперечливу правову природу, ненормативний характер та змістовну неконкретність. А тому їх ухвалення слід розглядати в контексті не нормотворчих повноважень, а поточної управлінської діяльності даного центрального органу виконавчої влади.

Що ж до нормотворчої діяльності, як на нас, особливого значення набуває затвердження її перспективних і поточних планів, які покликані сприяти послідовності та ґрунтовності нормотворчості, її узгодженості з єдиною урядовою політикою та стратегічними цілями Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. В даному контексті загалом з позитивного боку слід означити затвердження Рішеннями Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 26.11.2020 р. № 12 і від 10.12.2020 р. № 21 [26; 27] Планів її діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 і 2021 роки.

У той же час звертає увагу лише часткова відповідність таких Планів законодавчо визначеним повноваженням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, що негативно позначається на ефективності її нормотворчої діяльності. Так, наприклад, у Плані діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік від 10.12.2020 р. було передбачено підготовку проекту "Порядку подання звітності організаторами азартних ігор", хоча згідно п.10 ч.1 ст.8 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX має бути затверджено не лише порядок, а й перелік та форми подання звітності організаторами азартних ігор. Викликає запитання й прийнятність фактичного видання, починаючи з лютого 2021 року, ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за умови фактичного незатвердження (щонайменше ще протягом півроку) низки правових актів, необхідних для належного функціонування даної сфери. Серед іншого це акти, пов'язані з реагуванням на повідомлення про порушення у сфері азартних ігор, застосуванням відповідних фінансових санкцій, принципами відповідальної гри, боротьбою з вираженою ігровою залежністю (лудоманією) та ін.

Крім ухвалення актів з питань організації своєї діяльності (наприклад, положення про апарат і його структуру) нормотворчість Комісії з

регулювання азартних ігор та лотерей здебільшого пов'язана з прийняттям саме регуляторних актів. Вони направлені на регулювання господарських відносин у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, її адміністративних відносин з суб'єктами господарювання. Зокрема згідно пп.1, 2 п.4 Положення від 23.09.2020 р. йдеться про затвердження порядку подання звітності організаторами азартних ігор, порядків формування і ведення реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор, вимог до лотерейного обладнання, вимог до Державної системи онлайн-моніторингу та порядку її функціонування, опису ідентифікаційної картки гравця тощо. При цьому, за аналогією з повноваженнями у сфері азартних ігор актуалізується чітке закріплення повноважень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо затвердження порядків формування і ведення реєстрів у лотерейній сфері. А принципи відповідальної гри та вимоги щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією), що встановлюються Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, мають рівною мірою стосуватись не тільки азартних ігор, а й лотерей.

Наголосимо, що ухвалення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей таких правових актів має бути прозорим, відповідати існуючим потребам регулювання господарських відносин, інтересам держави та суб'єктів господарювання, а також забезпечувати реальне досягнення у найбільш раціональний спосіб цілей такого регулювання.

Здійснення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності також вимагає дотримання її засад, встановлених Законом України 11.09.2003 р. № 1160-IV [28]. З огляду на це підкреслимо, що ефективна нормотворчість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей потребує крім вищевказаного планування ще й належного аналізу регуляторного впливу, відкритого обговорення (не обмежуючись лише оприлюдненням) проектів регуляторних актів, забезпечення їх послідовності, узгодженості та однозначності, відстеження результативності регуляторних актів та їх обґрунтованого оновлення. Важливого значення тут набувають й питання конструктивної взаємодії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з Державною регуляторною службою України, зокрема з приводу погодження із нею проектів відповідних регуляторних актів, виконання її рішень про усунення порушень принципів державної регуля-

торної політики тощо.

Специфічний напрямок нормотворчості Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей згідно пп.2 п.4 Положення від 23.09.2020 р. становить технічне регулювання у лотерейній сфері. При цьому, логічним і послідовним було би наразі відсутнє покладення на Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей здійснення технічного регулювання і у сфері азартних ігор. Таке технічне регулювання відіграє важливу роль у забезпеченні належної організації та проведення азартних ігор та лотерей, визначаючи обов'язкову технічну специфікацію у даній сфері, дотримання якої є одним із аспектів відповідного державного нагляду (контролю). Вказане серед іншого потребує дотримання Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей у своїй діяльності визначених Законом України від 15.01.2015 р. № 124-VIII [29] організаційно-правових засад розробки, прийняття та застосування технічних регламентів і відповідних процедур оцінки відповідності.

Разом із тим, з негативного боку відзначимо тривале незатвердження технічного регламенту лотерейного обладнання та вимог до проведення оцінки його відповідності, хоча розробка проектів даних регуляторних актів прямо передбачалась Планом діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2021 рік [27]. Адже відсутність таких регуляторних актів згідно абз.4 п.1 Розділу XI Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX фактично перешкоджає набранню чинності ч.2 ст.7-1 Закону України від 06.09.2012 р. № 5204-VI, яка запроваджує оцінку відповідності та науково-технічну експертизу лотерейного обладнання, а також повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо організації, координації та проведення робіт з підтвердження відповідності, розробки стандартів, технічних регламентів і умов у лотерейній сфері. До речі, щодо останнього вбачається дещо непослідовною прив'язка набуття вказаних повноважень Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей до факту затвердження технічного регламенту лотерейного обладнання, що насправді має безпосереднє відношення саме до реалізації нею таких повноважень. Водночас з метою гарантування відсутності впливу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на процес і результати оцінки відповідності актуалізується більша правова визначеність її повноважень із "організації, координації та проведення робіт з підтвердження відповідності" у лотерейній сфері, адже вони не

передбачені базовим Законом України від 15.01.2015 р. № 124-VIII.

Ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері

Самостійний блок компетенції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей складають її повноваження щодо ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері. Попри загальну тенденцію відносно дерегуляції економіки слід зважати на різноманітні ризики вказаної господарської діяльності, зокрема пов'язані з значною прибутковістю грального бізнесу та лудоманією, що й зумовлює встановлення щодо грального бізнесу державної монополії. Тому ліцензування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, будучи елементом дозвільної системи, відіграє важливу роль для забезпечення незалежно від прибутковості грального бізнесу реалізації та захисту прав і законних інтересів людини та суб'єктів господарювання, а також інтересів і безпеки держави. Адже у даному разі ліцензування має забезпечити необхідний баланс інтересів держави, громадян і суб'єктів господарювання. При цьому, ліцензування може розглядатись одночасно як засіб державного регулювання та форма державного контролю господарської діяльності у сфері азартних ігор та лотерей і як елемент її легітимації та форма офіційного визнання права на здійснення такої господарської діяльності. Слід також вказати, що у ч.2 ст.3 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX децю некоректно згадується "ліцензування азартних ігор", оскільки насправді об'єктом ліцензування є не самі азартні ігри, а господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.

Як відзначає В.В. Туманов, ліцензування у лотерейній сфері за формою управлінської діяльності належить до видання індивідуальних актів управління й виражається у виникненні адміністративно-правових відносин між ліцензіатом і органом ліцензування [8, с.514]. Подібна управлінська, правозастосовна діяльність та відносини Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей ускладнені різним адміністративно-правовим регулюванням ліцензування у лотерейній сфері (здійснюється у загальному порядку згідно Закону України від 02.03.2015 р. № 222-VIII) та у сфері азартних ігор (здійснюється у спеціальному порядку згідно Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX), що зумовлює навіть

різні підходи до визначення "ліцензії". Вказана особливість потребує врахування у компетенційно-структурній організації та внутрішньому регулюванні діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. При цьому, хоча згідно п.5 ч.2 ст.2 Закону України від 02.03.2015 р. № 222-VIII даний Закон України не застосовується для ліцензування діяльності на ринку азартних ігор, бланкетна норма ч.5 ст.45 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX відсилає до "інших повноважень" органу ліцензування, визначених Законом України від 02.03.2015 р. № 222-VIII. На нашу думку, усуненню можливої неоднозначності щодо застосування даних законодавчих актів сприятиме виключно вичерпне закріплення положень загального Закону України від 02.03.2015 р. № 222-VIII, дія яких поширюється на ліцензування діяльності на ринку азартних ігор.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, як орган ліцензування, бере безпосередню участь у всіх стадіях ліцензійного провадження, зокрема реєстрації поданих документів, проведенні конкурсу на право отримання ліцензії (у лотерейній сфері), перевірки відповідності заявника ліцензійним умовам, виданні ліцензії або відмові в її виданні, а також контролі за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов. Стадія контролю, передбачаючи різні форми перевірки суб'єктів господарювання та реагування на виявлені недоліки і порушення, більшою мірою має відношення вже до контрольно-наглядових повноважень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Згідно пп.1, 2 п.4 Положення від 23.09.2020 р. на Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей покладено насамперед "виконання функцій органу ліцензування" відповідної господарської діяльності. Водночас, Закони України від 06.09.2012 р. № 5204-VI, від 02.03.2015 р. № 222-VIII і від 14.07.2020 р. № 768-IX, які регулюють ліцензування грального бізнесу, не містять жодної згадки про "функції" органу ліцензування. Натомість більш точно тут має йтися про здійснення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей відповідних повноважень (або прав і обов'язків) органу ліцензування. При цьому, маємо не погодитись з Н.В. Барахтян щодо визначення конкретних повноважень органу ліцензування (видача та анулювання ліцензій, ведення ліцензійних справ, контроль дотримання ліцензійних умов та ін.) як мети процедури ліцензування [30, с.79], а не як її конкретних етапів і стадій.

Узагальнено ж в рамках цілісного ліцензійного провадження Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей здійснює розгляд поданих документів і перевірку достовірності викладених у них відомостей, за результатом їх розгляду приймає рішення про видачу ліцензії, її переоформлення, зупинення чи відновлення дії, анулювання ліцензії, формування та ведення ліцензійних справ, інформаційне та методичне супроводження ліцензування тощо. Водночас особливості такої діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на відповідних етапах ліцензійного провадження безпосередньо регламентуються адміністративно-процедурними нормами, детальний розгляд яких вже виходить за межі даного дослідження адміністративно-правових засад її діяльності.

Не можна не звернути увагу на таку факультативну стадію ліцензійного провадження як оскарження прийнятих рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. В рамках процедури оскарження вона не здійснює свої державно-владні повноваження, лише забезпечуючи виконання ухваленого за його наслідками рішення. При цьому, досить неоднозначним вбачається відмінність підходів до оскарження рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей в рамках ліцензування у сфері азартних ігор та у лотерейній сфері. Зокрема рішення про відмову у видачі ліцензії на діяльність на ринку азартних ігор, її анулювання чи застосування фінансових санкцій може бути оскаржене до суду (ч.2 ст.50, ч.7 ст.51, ч.11 ст.58 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX). А рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії на випуск та проведення лотерей чи зупинення її дії може бути оскаржене не тільки до суду, а і до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування (ч.2 ст.13, ч.11, 21 ст.16 Закону України від 02.03.2015 р. № 222-VIII). Погоджуючись з пріоритетністю та більшою ефективністю саме судового оскарження рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, забезпечення можливості швидшого та процедурно простішого адміністративного оскарження загалом додатково розширює механізми захисту прав та інтересів відповідних суб'єктів господарювання. В цьому контексті вбачаємо слушним встановлення зазначеної можливості адміністративного оскарження рішень (втім як й інших дій чи бездіяльності) Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей в рамках ліцензування не тільки у лотерейній сфері, а і у сфері азартних ігор.

З позитивного боку слід відзначити розгорнуте визначення ст.3 Закону України від 02.03.2015 р. № 222-VIII принципів державної політики у сфері ліцензування, що в цілому спрямовані на запобігання проявам корупції та обтяженню адміністративних процедур. Зокрема найбільш актуальним вбачається реальне покладення в основу діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей принципів дотримання законності, пріоритетності захисту прав та законних інтересів людини, рівності прав суб'єктів господарювання, відкритості процесу ліцензування. Водночас належна реалізація таких принципів залежить не лише від їх деталізованого законодавчого закріплення (що не завжди дозволяє однозначно оцінити стан дотримання принципів), але й від рівня правової свідомості та культури посадових осіб Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, суб'єктів господарювання та самого громадянського суспільства.

Відмітимо, що згідно ч.2 ст.8 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видає власнику приміщення дозвіл, що підтверджує його відповідність встановленим вимогам до приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі. Хоча профільне Положення від 23.09.2020 р. взагалі не виділяє надання зазначених дозволів як окреме повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Зазначимо, що така її діяльність, передбачаючи надання документу дозвільного характеру, необхідного для здійснення певної господарської діяльності, за своєю суттю фактично може розглядатись в контексті дозвільної системи у сфері господарської діяльності. Крім того, надання дозволу, що підтверджує відповідність приміщення вимогам до приміщення для грального закладу, є однією з обов'язкових умов здійснення господарської діяльності у сфері азартних ігор, але не складовою частиною процедури ліцензування.

Попри це ані Закон України від 14.07.2020 р. № 768-IX, ані Порядок видачі власнику приміщення зазначеного дозволу, затверджений Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 17.12.2020 р. № 26 [31], не вказують на необхідність дотримання у даному разі положень базового Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 р. № 2806-IV [32]. Враховуючи викладене, актуалізується уточнення правової природи та законодавчих засад надання Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей до-

зволу, що підтверджує відповідність приміщення вимогам до приміщення для грального закладу, а також його узгодження з іншими засобами державного регулювання у сфері азартних ігор.

Формування та ведення реєстрів Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей

Суміжною з ліцензуванням є діяльність Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо формування та ведення відповідних реєстрів (Єдиного реєстру державних лотерей, Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів, тощо). Попри тотожний характер діяльності з ведення різних реєстрів повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо конкретних реєстрів нерационально окремо закріплюються у профільному Положенні від 23.09.2020 р., Законах України від 02.03.2015 р. № 222-VIII і від 14.07.2020 р. № 768-IX. Хоча точний перелік відомостей про ліцензування господарської діяльності у сфері азартних ігор та порядок їх внесення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей до визначених реєстрів на законодавчому рівні залишаються розгорнуто не врегульованими. Слід також вказати, що у п.26 Порядку формування і ведення Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, від 22.04.2021 р. згадується відвідання особою "грального закладу у мережі Інтернет". Дане формулювання є некоректним, адже, хоча азартні ігри дійсно можуть проводитись у мережі Інтернет, Закон України від 14.07.2020 р. № 768-IX не містить вказаного терміну, розглядаючи гральні заклади суто як певні нежитлові приміщення.

Зазначимо, що, якщо внесення відомостей до ліцензійних реєстрів здійснюється в рамках цілісного провадження з ліцензування господарської діяльності у сфері азартних ігор та лотерей, то ведення інших реєстрів може визначатись як окремий різновид організаційно-розпорядчої роботи даного центрального органу виконавчої влади. Звертає увагу й те, що сформульована у ч.1 ст.5 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX мета формування та ведення реєстрів із "забезпечення публічного доступу до інформації щодо організаторів азартних ігор в Україні" помилково була поширена на Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх. Адже насправді мета ведення вказаного реєстру, дані якого є інформацією з обмеженим доступом, пов'язана з мінімізацією негативних наслідків

участі окремих осіб в азартній грі та боротьбою з ігровою залежністю (лудоманією).

Порядок ведення електронних реєстрів, визначений Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 22.04.2021 р. № 167 [33], в цілому забезпечує оперативне та упорядковане накопичення необхідних актуальних даних у сфері азартних ігор і лотерей. Хоча вважаємо, що задля оптимізації та уніфікації роботи з ведення реєстрів, враховуючи непоширення загального ліцензійного законодавства на сферу азартних ігор, слушною буде проробка питання щодо об'єднання низки реєстрів в один структурований реєстр (наприклад, Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів, Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет та ін.). Дискусійним вбачається й паралелізм внесення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей частково тотожних даних до відповідного ліцензійного реєстру та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що дещо ускладнює процес ліцензування. Також наголосимо, що ефективність державних реєстрів, як засобу публічного управління, потребує вжиття Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, як їх держателем і адміністратором, адекватних організаційних, технологічних та інших заходів із захисту та збереження інформації відповідних реєстрів, зокрема від несанкціонованого втручання в їх роботу.

Поза цим, вбачається недостатньо прозорим визначений Порядком формування і ведення відповідного реєстру від 22.04.2021 р. механізм розгляду заяви членів сім'ї особи про її обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх і прийняття рішення щодо такої заяви. Зокрема фактично допускається свобода суб'єктивної оцінки Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей наявності для цього обґрунтованих підстав. А перевірка таких відомостей про особу без деталізації її змісту та процедури лише побічно згадується у Положенні від 23.09.2020 р. Проте, оскільки у даному разі йдеться про позасудове обмеження прав людини, вважаємо, що їх застосування має відбуватись виключно відкрито, після реальної перевірки наявності конкретних, законодавчо окреслених критеріїв та з дотриманням прав особи щодо якої застосовуються такі обмеження (у тому числі права на представлення своєї позиції при розгляді вищезначеної заяви).

Поточне управління діяльністю Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей

Наступний блок повноважень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей пов'язаний зі здійсненням поточного управління в даних сферах, втіленому у прийнятті нею відповідних обов'язкових організаційно-розпорядчих рішень. При цьому, у Положенні від 23.09.2020 р. прямо закріплено повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей приймати в межах своєї компетенції рішення, обов'язкові для виконання лише організаторами азартних ігор. Цілком логічно, що такі повноваження мали би також поширюватись на операторів державних лотерей та інших суб'єктів відносин у сфері азартних ігор та лотерей (наприклад, на власників приміщень для організації та проведення азартних ігор). Наприклад, одним із таких управлінських рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей є рішення про розповсюдження державних лотерей за межами території України, хоча підстави та порядок його прийняття і реалізації наразі все ще мають дістати більшого правового визначення.

Сертифікація грального обладнання та його відповідність встановленим вимогам становить важливу умову належного проведення азартних ігор. В цьому контексті Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей наділена важливими повноваженнями щодо ведення переліку суб'єктів сертифікації, а також визначення переліку грального обладнання, що підлягає сертифікації (п.14 ч.1 ст.8 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX). Зокрема на виконання даних повноважень нею вже було ухвалено Рішення від 01.04.2021 р. № 128 [34] і від 15.04.2021 р. № 156 [35]. При цьому, як на нас, використаний загальний підхід до визначення переліку грального обладнання, що підлягає сертифікації (гральні автомати та столи, онлайн-система організатора азартних ігор і шаффл машини), взагалі дозволяє встановити його на законодавчому рівні. А з метою забезпечення більшої прозорості визначення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей переліку суб'єктів сертифікації грального обладнання може бути доцільним додаткове врегулювання його критеріїв та процедури.

Іншим правозастосовним повноваженням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей є проведення конкурсу з відбору операторів лотерей, за результатами якого згідно ч.4 ст.7 Закону України від 06.09.2012 р. № 5204-VI видаються ліцензії на випуск та проведення лотерей. У даному разі конкурсний характер надання лі-

цензій зумовлений інтересами збереження державної монополії та ефективного контролю у лотерейній сфері, а також природньою обмеженістю лотерейного ринку й забезпечує відбір операторів лотерей, найбільш спроможних здійснювати випуск і проведення лотерей. При цьому, більш детального вивчення потребує питання доцільності проведення конкурсу з відбору й організаторів азартних ігор, що, хоча фактично було би штучною перепорою розвитку грального бізнесу, проте могло би сприяти підвищенню рівня організації та проведення азартних ігор, контрольованості державою даної сфери господарювання.

Досить неоднозначними вбачаються повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу організації та проведення азартних ігор, а також забезпечення рівних умов господарської діяльності у даній сфері (п.6, 7 ч.1 ст.8 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX). З одного боку, така діяльність дійсно важлива для забезпечення належного функціонування та розвитку ринку азартних ігор, втім як і державних лотерей. З іншого ж боку, загальний, абстрактний характер наведених повноважень не зумовлює конкретних державно-владних прав і обов'язків Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, що не забезпечує її реальну спроможність впливати на відповідні суспільні відносини. Тому вказане має або визначатись як одна з цілей (а не повноваження) Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, або деталізуватись у чітких формах її діяльності, реалізація яких об'єктивно відображатиме результативність здійснення даних повноважень.

Зазначимо, що провідну роль у реалізації завдань Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відіграє її взаємодія з іншими органами публічної влади, підприємствами, установами, організаціями, органами іноземних держав і міжнародних організацій. Попри дублююче закріплення даних повноважень у пп.1 п.4 і п.9 профільного Положення від 23.09.2020 р., чинне законодавство врегульовує засади лише окремих форм такої взаємодії, наприклад, щодо отримання Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей документів, матеріалів та іншої необхідної інформації. Взаємодія Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, як правило, ґрунтується на її юридичній рівності з іншими суб'єктами. Це першочергово актуалізує міжвідомче напрацювання правових засад, які би визначали форми, межі та порядок такої спіль-

ної нормотворчості, спільної діяльності (залучення фахівців, проведення нарад, утворення спільних робочих органів тощо), інформаційного обміну та ін.

В рамках правозастосовної діяльності Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей має забезпечувати функціонування та адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу (ч.6 ст.12 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX). Водночас слід зауважити як недолік тривалу не сформованість Державної системи онлайн-моніторингу, функціонування якої прямо передбачалось ще Законом України від 14.07.2020 р. № 768-IX. Так, наприклад, оголошений наприкінці 2021 року тендер на її створення у підсумку був скасований [36], тим більше, що на запланований час проведення даного тендеру взагалі все ще залишались незатверджені Вимоги до Державної системи онлайн-моніторингу [37]. Наголосимо, що вказане перешкоджає Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей ефективно контролювати діяльність організаторів азартних ігор, здійснювати моніторинг роботи грального обладнання та забезпечувати дотримання прав гравців. Крім того, запровадження певного аналогу Державної системи онлайн-моніторингу може бути доцільним і у лотерейній сфері, оскільки на Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей згідно ч.9 ст.9 Закону України від 06.09.2012 р. № 5204-VI також покладено здійснення контролю в режимі реального часу електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей.

Дещо ускладнює впровадження Державної системи онлайн-моніторингу необхідність одержання нею й сертифікату відповідності, що надається лабораторією, визначеною Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. У той же час такий підхід покликаний засвідчити відповідність даної системи встановленим до неї вимогам, а отже й спроможність її використання Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей для контролю у сфері азартних ігор. При цьому, вважаємо, що з метою належної сертифікації Державної системи онлайн-моніторингу крім закріплення Вимог до неї також доцільно затвердити її технічний регламент, що водночас сьогодні прямо не вимагається чинним законодавством.

Державний нагляд за ринком азартних ігор та у лотерейній сфері

Окремий сегмент компетенції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей складають її повноваження із здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор та у лоте-

рейній сфері. При цьому, у даному разі контроль і нагляд, будучи у теорії самостійними засобами публічного управління, не розмежовуються, що насамперед зумовлено відображенням у Законі України від 05.04.2007 р. № 877-V загальним підходом до організації державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

З одного боку, як зазначається у науковій літературі, на відміну від контролю нагляд не має допускати втручання у діяльність піднаглядного об'єкта, передбачаючи ініціювання усунення виявлених порушень, але без самостійного скасування його рішень чи притягнення винних до відповідальності [5, с.74; 38]. З іншого боку, контроль та нагляд однаково є основними засобами попередження, виявлення та припинення порушень законодавства, забезпечуючи законність та дисципліну у відповідній сфері управління та суспільстві в цілому [39, с.4]. На нашу думку, встановлення сутності контролю та нагляду важливе для їх законного та ефективного використання в організаційно-розпорядчій діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Проте сьогодні розмежування контролю та нагляду є вже досить умовним, зважаючи на фактичне поєднання їх різних форм і методів як у законодавстві, так і у практичній діяльності суб'єктів публічної адміністрації.

Різними вченими неодноразово зверталась увага на важливість не тільки досконалого правового регулювання, але й належного контролю публічної адміністрації за здійсненням грального бізнесу, включаючи можливість його припинення у визначеному законом порядку [8, с.516; 40, с.1]. Здійснення ж Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей державного нагляду (контролю) має істотне значення для забезпечення не лише законності у сфері азартних ігор та у лотерейній сфері, але й дотримання прав гравців і захисту національних інтересів. Попри це адміністративно-правове регулювання таких повноважень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей характеризується певним дублюванням і неточністю. Так, наприклад, п.26 ч.1 ст.8 частково дублює ч.6 ст.11 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX (що зумовило аналогічне дублювання у пп.1 п.4 і п.5 Положення від 23.09.2020 р.) в частині проведення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей моніторингу діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і підготовки за його результатами відповідного щорічного звіту. Крім того, хоча у Положенні від 23.09.2020 р. й зроблена спроба впорядкування та узагальнення контро-

льно-наглядових повноважень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, фактично вони залишилися рознесені також і за іншими напрямками її діяльності.

Узагальнюючи значну частину нормативно визначених, змістовно тотожних, а також загальних і окремих повноважень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у даній сфері, в цілому вони можуть бути зведені до контролю наявності ліцензій та за дотриманням організаціями азартних ігор, операторами державних лотерей та іншими суб'єктами вимог відповідного законодавства, стандартів та ліцензійних умов. Вказане свідчить про доволі широкий предмет контрольної діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, межі якого мають дістати більшого правового визначення задля дотримання прав та інтересів суб'єктів господарювання. При цьому, більша увага має приділятися внутрішньому організаційному контролю Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який (хіба що крім внутрішнього аудиту) належно не відображений в її компетенції попри складність і відповідальність завдань даного центрального органу виконавчої влади, надприбутковість та значні корупційні ризики грального бізнесу.

До форм державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор та у лотерейній сфері згідно ч.2 ст.13 Закону України від 06.09.2012 р. № 5204-VI, ч.1 ст.10 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX віднесено відповідні перевірки (планові, позапланові, а також контрольні закупки) і онлайн-моніторинг (дистанційний доступ до онлайн-систем організаторів азартних ігор). Зокрема саме перевірку В.М. Дорогих визначає найважливішим методом нагляду за гральним бізнесом [40, с.13]. Насправді ж залежно від мети та змісту заходами державного контролю (нагляду) у даній сфері можуть бути й інспектування, експертиза, відібрання пояснень, звітування тощо. Зокрема щодо цього слід вказати повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей затверджувати порядок інспектування гральних закладів (п.28 ч.1 ст.8 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX). Хоча на відміну від питань інспектування грального обладнання на законодавчому рівні прямо більше не згадується інспектування гральних закладів, залишаючи нез'ясовними засади його здійснення та співвідношення з іншими формами державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор. Так само згідно п.27 ч.1 ст.8 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей уповноважена при-

значати осіб для моніторингу гральних закладів. Проте даний Закон України не визначає місце зазначеного моніторингу у загальній системі державного нагляду (контролю) у сфері азартних ігор, не врегульовуючи й засади та порядок його здійснення.

Щодо планування перевірок організаторів азартних ігор та операторів державних лотерей варто зауважити велику періодичність їх проведення. Так, якщо планові перевірки організаторів азартних ігор проводять не частіше ніж один раз на рік, але не рідше ніж один раз на три роки, то планові перевірки операторів державних лотерей – не частіше одного разу на два роки. Тобто в останньому випадку максимальна періодичність проведення планових перевірок взагалі залишається невстановленою. Такий підхід, з одного боку, дозволяє мінімізувати втручання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у поточну господарську діяльність у даних сферах, проте, з іншого боку, може перешкоджати своєчасному виявленню в ній недоліків і порушень чинного законодавства. З огляду на це більш оптимальним вбачається чітке закріплення періодичності проведення планових перевірок Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на рівні одного разу на один або півтора року. Натомість з метою недопущення зловживання можливістю проведення позапланових перевірок їх підставою має бути не будь-яке звернення про порушення законодавства, стандартів чи інших нормативних документів (як у сфері азартних ігор), а лише, якщо воно не може бути перевірене шляхом одержання пояснень та документального підтвердження (як у лотерейній сфері). Надто широкими є й визначені ч.4 ст.10 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX підстави проведення контрольних закупок у сфері азартних ігор.

В рамках державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей згідно ч.2 ст.9 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX наділена як достатніми забезпечувальними правами (доступу на територію та до приміщень організаторів азартних ігор і гральних закладів, отримувати необхідні інформацію, пояснення та інші матеріали), так і засобами реагування на виявлені порушення (надання обов'язкових для виконання приписів щодо усунення порушень, застосування відповідних санкцій). Загалом подібні повноваження (за виключенням права доступу до приміщень) передбачені й ст.8 Закону України від 05.04.2007 р. № 877-V, що засто-

совується до державного нагляду (контролю) у лотерейній сфері. Реалізація таких прав Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з метою дотримання прав організаторів азартних ігор, операторів державних лотерей та інших суб'єктів у даних сферах має відповідати критеріям не тільки законності, а й обґрунтованості та пропорційності, забезпечення повноти, об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю). Зокрема це забезпечується розгорнутим врегулюванням Законом України від 05.04.2007 р. № 877-V прав і обов'язків як органу державного нагляду (контролю), так і суб'єкта господарювання. При цьому, доцільним було би спрямування контролю Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей не тільки щодо операторів, а й відносно розповсюджувачів державних лотерей. Так чи інакше, мета державного нагляду (контролю) має полягати не у покаранні суб'єктів господарювання, а у сприянні усуненню та запобіганню їх порушенням.

Тут також з негативного боку зауважимо деяку неточність формулювання даних повноважень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, зокрема в одних нормах йдеться про направлення нею приписів (п.22 ч.1 ст.8, п.3 ч.2 ст.9 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX), а в іншій – про направлення розпоряджень або приписів (ч.8 ст.10). Крім того, даний припис (розпорядження) у різних нормах стосується усунення порушень "ліцензійних умов" (п.22 ч.1 ст.8), "нормативно-правових актів" (п.3 ч.2 ст.9) або "законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор" (ч.8 ст.10). Так само відрізняється формулювання суб'єктів відносно яких застосовуються санкції – крім організаторів азартних ігор до них відносять "інших суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор" (п.24 ч.1 ст.8) або "інших осіб, які порушують законодавство у сфері організації та проведення азартних ігор" (п.4 ч.2 ст.9).

З одного боку, в контексті дотримання прав суб'єктів господарювання позитивною є ч.7 ст.4 Закону України від 05.04.2007 р. № 877-V, згідно якої, якщо законодавство допускає неоднозначне трактування прав і обов'язків суб'єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), воно трактується в інтересах суб'єкта господарювання. З іншого ж боку, вказане правило може дещо ускладнювати правореалізацію, уможливлючи його застосування не тільки за наявності реальних випадків різного трактування правових норм, але й для

фактичного перешкоджання здійсненню державного нагляду (контролю).

Особливістю засобів реагування Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на виявлені порушення є безпосереднє застосування нею адміністративного примусу щодо підконтрольних об'єктів, що сприяє ефективному припиненню відповідних порушень і недопущенню й відновленню належних правовідносин. Хоча це прямо законодавчо не вказується, засоби реагування Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на виявлені порушення не обмежуються наданням обов'язкових приписів чи застосуванням фінансових санкцій, а можуть допускати й анулювання ліцензії (наприклад, через недостовірні відомості у документах, не підключення до Державної системи онлайн-моніторингу, несплату штрафних санкцій тощо). При цьому, може бути доцільним застосування в рамках державного нагляду (контролю) у сферах азартних ігор та лотерей й інших адміністративно-господарських санкцій, передбачених ст.239 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV [41]. Крім того, згідно пп.1 п.4 Положення від 23.09.2020 р. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повноважна звертатись у визначених випадках до суду та правоохоронних органів (наприклад, у разі виявлення нелегальної діяльності гральних закладів). Ефективність здійснення цих повноважень потребує додаткового міжвідомчого врегулювання форм і порядку співпраці Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з відповідними правоохоронними органами з питань протидії розвитку та функціонуванню не тільки заборонених азартних ігор та гральних закладів, а і заборонених лотерей.

Перспективним засобом контролю Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за ринком азартних ігор (що може бути доцільно поширити і на лотерейну сферу) виступає розгляд нею скарг гравців та інших осіб на дії організаторів азартних ігор, здійснення у разі виявлення порушень відповідних заходів (п.12 ч.1 ст.8 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX). Водночас дієвість даного засобу контролю насамперед залежить від запровадження зручних форм подання скарг (наприклад, гарячої лінії та форми на веб-сайті), запобігання формалізму їх розгляду, дотримання при цьому прав скажників і організаторів азартних ігор. Вказане потребує підзаконного врегулювання порядку, строків та наслідків розгляду таких скарг, зокрема не тільки на дії, а й на бездіяльність як організаторів азартних ігор, так і інших осіб, що порушують

законодавство у сфері організації та проведення азартних ігор.

Окремо виділяються повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо здійснення заходів "запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор" (п.18 ч.1 ст.8 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX). Разом із тим, декларативність та недостатня конкретність формулювання даного повноваження залишає остаточно невизначеним його зміст, що не надає Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей реальних дієвих засобів організаційно-розпорядчого впливу на відносини у сфері азартних ігор з метою запобігання та виявлення порушень. Водночас відсутність у Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей аналогічних повноважень у лотерейній сфері засвідчує відсутність дійсної чи хоча би очікуваної спрямованості її діяльності саме на попередження правопорушень у даній сфері. Вважаємо, що, перш за все, запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері азартних ігор та лотерей потребує належного здійснення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей управління ризиками (пп.7 п.4 Положення від 23.09.2020 р.), зокрема визначаючи у такий спосіб форми та обсяги її контролю у даній сфері. Викладене також актуалізує затвердження та реалізацію Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей відповідних щорічних планів заходів, які би комплексно охоплювали її контрольню-наглядову, правороз'яснювальну та правовиховну діяльність, надання організаційно-методичної допомоги тощо.

До щорічного звіту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор серед іншого має включатись інформація про "вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією)" (ч.6 ст.11 Закону України від 14.07.2020 р. № 768-IX). Боротьба з лудоманією дійсно визначена одним із принципів державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор. Проте Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, встановлюючи вимоги щодо боротьби з лудоманією, безпосередньо не наділена повноваженнями щодо запобігання та протидії ігро-

вій залежності (наприклад, шляхом відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи). Попри вказану неточність вважаємо слушним наразі відсутнє закріплення аналогічних повноважень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо підготовки щорічного звіту за результатами моніторингу діяльності у лотерейній сфері.

Висновки

1. Повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей уособлюють комплекс її прав і обов'язків, що відображають зміст, форми та методи діяльності в рамках чинного законодавства для виконання завдань і функцій даного центрального органу виконавчої влади. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей наділена широким колом нормотворчих, ліцензійних, контрольню-наглядових, організаційно-управлінських та інших повноважень за основними напрямками її діяльності.

2. Сьогодні повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей одночасно закріплюються низкою законодавчих і підзаконних актів, водночас характеризуючись випадками суперечливого поділу повноважень за її завданнями, нерегульованістю низки повноважень (насамперед у лотерейній сфері), їх частковою неузгодженістю, дублюванням та надмірною декларативністю (наприклад, щодо запобігання порушенням), а також відсутністю належних механізмів реалізації конкретних повноважень.

3. Удосконалення компетенції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей потребує розгорнутого правового визначення єдиного упорядкованого переліку її повноважень, меж, гарантій та порядку їх реалізації, що сприятиме цілісності спеціального статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, правомірності та ефективності її діяльності, дотриманню не лише національних інтересів, а й прав та інтересів громадян і суб'єктів господарювання.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють, що у них немає конфлікту інтересів щодо цього змісту.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гудима Н. В. Проблема статусу центральних органів виконавчої влади у реформуванні системи органів державного управління. *Теорія та практика державного управління*. 2009. Вип. 3. С. 69–77.
2. Дніпров О. Компетенція як елемент правового статусу органів виконавчої влади. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки*. 2017. № 861. С. 257–262.

3. Крупчан О. Загальна характеристика змісту компетенції органів виконавчої влади. *Юридична Україна*. 2013. № 8. С. 45–49.
4. Людькова І. І. Компетенція як основа ефективності органів виконавчої влади. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право*. 2014. № 1106. Вип. 17. С. 232–235.
5. Лиськов М. О. Контроль у сфері лотерейної діяльності. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2015. Вип. 1. С. 74–77.
6. Лиськов М. О. Ліцензування лотерейної сфери. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки*. 2015. Вип. 6 (2). С. 88–91.
7. Пастух І. Д. Організаційно-правові засади ліцензування господарської діяльності в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2004. 185 с.
8. Туманов В. В. Ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. *Форум права*. 2010. № 2. С. 513–518. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2010_2_83.pdf
9. Бріт О. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом. *Актуальні проблеми держави і права*. 2005. Вип. 26. С. 206–213.
10. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. Київ: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. 251 с.
11. Буглак Ю. О. Повноваження як складова компетенції та правового статусу органу державної влади. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2016. № 32. С. 216–223.
12. Харенко О. О. Адміністративно-правовий статус центрального органу виконавчої влади: проблема змісту. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. Вип. 60. С. 325–330.
13. *Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.* Київ: Укр. енцикл., 2001. Т. 3: К–М. 792 с.
14. *Адміністративне право України: підручник / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гарашук та ін.; за ред. Ю. П. Битяка*, Харків: Право, 2000. 520 с.
15. *Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник / О. Н. Ярмаш, В. О. Серьогін*. Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002. 653 с.
16. Скакун О. Ф. *Теорія держави і права: підручник*. Харків: Консум, 2005. 656 с.
17. Бахрах Д. Н. *Административное право России: учебник для вузов*. Москва: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 640 с.
18. *Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученко*. Київ: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2007. 992 с.
19. *Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / за ред. С. Г. Серьогіної*. Харків: Право, 2005. 256 с.
20. Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI. *Офіційний вісник України*. 2012. № 76. Ст. 3068.
21. Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор: Закон України від 14.07.2020 № 768-IX. *Офіційний вісник України*. 2020. № 66. Ст. 2129.
22. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V. *Офіційний вісник України*. 2007. № 44. Ст. 1771.
23. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. *Офіційний вісник України*. 2015. № 25. Ст. 722.
24. Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891. *Офіційний вісник України*. 2020. № 79. Ст. 2558.
25. Про затвердження Регламенту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у новій редакції: Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 16.02.2021 № 55. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055781-21>
26. Про затвердження Плану діяльності Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік: Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 26.11.2020 № 12. <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/azartni-ihry/r-12-dodatok.pdf>
27. Про затвердження Плану діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік: Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 10.12.2020 № 21. <https://gc.gov.ua/files/PLAN/REGUL.pdf>
28. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 41. Ст. 2157.
29. Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII. *Офіційний вісник України*. 2015. № 12. Ст. 306.
30. Баряхтян Н. В. Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання. *Право і*

суспільство. 2012. № 3. С. 76–79.

31. Про затвердження Порядку видачі власнику приміщення дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор": Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 17.12.2020 № 26. *Офіційний вісник України*. 2021. № 5. Ст. 301.
32. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV. *Офіційний вісник України*. 2005. № 39. Ст. 2429.
33. Про затвердження Порядків формування і ведення реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор: Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 22.04.2021 № 167. *Офіційний вісник України*. 2021. № 45. Ст. 2805.
34. Про затвердження Переліку грального обладнання, що підлягає сертифікації: Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 01.04.2021 № 128. *Офіційний вісник України*. 2021. № 27. Ст. 1502.
35. Про визначення Переліку суб'єктів сертифікації, що можуть здійснювати сертифікацію грального обладнання: Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 15.04.2021 № 156. <https://gc.gov.ua/files/Richenyia/2021/04/R-156.pdf>
36. Послуги із створення Державної системи онлайн-моніторингу. <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-19-004545-c>
37. Доопрацьований проект рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей "Про затвердження Вимог до Державної системи онлайн-моніторингу". <https://gc.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/32936.html>
38. Соколенко О. Л. Захист прав громадян у діяльності правоохоронних органів України: адміністративно-правові засади: монографія. Харків: НікаНова, 2012. 532 с.
39. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.07. Харків, 2003. 412 с.
40. Дорогих В. М. Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2004. 20 с.
41. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 462.

REFERENCES

1. Hudyma, N. V. (2009). Problema statusu tsentralnykh orhaniv vykonavchoyi vlady u reformuvanni systemy orhaniv derzhavnoho upravlinnya [The problem of the status of central executive bodies in reforming the system of public administration]. *Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya*, (3), 69–77 (in Ukr.).
2. Dniprov, O. (2017). Kompetentsiya yak element pravovoho statusu orhaniv vykonavchoyi vlady [Competence as an element of the legal status of executive bodies]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika"*. *Seriya: Yurydychni nauky*, (861), 257–262 (in Ukr.).
3. Krupchan, O. (2013). Zahalna kharakterystyka zmistu kompetentsiyi orhaniv vykonavchoyi vlady [General characteristics of the content of the competence of executive bodies]. *Yurydychna Ukrayina*, (8), 45–49 (in Ukr.).
4. Lyudkova, I. I. (2014). Kompetentsiya yak osnova efektyvnosti orhaniv vykonavchoyi vlady [Competence as a basis for the effectiveness of executive bodies]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya: Pravo*, 1106(17), 232–235 (in Ukr.).
5. Lyskov, M. O. (2015). Kontrol u sferi lotereynoyi diyalnosti [Control in the field of lottery]. *Prykarpatsky yurydychnyy visnyk*, (1), 74–77 (in Ukr.).
6. Lyskov, M. O. (2015). Litsenzuvannya lotereynoyi sfery [Licensing of the lottery sphere]. *Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Yurydychni nauky*, 6(2), 88–91 (in Ukr.).
7. Pastukh, I. D. (2004). *Orhanizatsiyno-pravovi zasady litsenzuvannya hospodarskoyi diyalnosti v Ukrayini* [Organizational and legal bases of licensing of economic activity in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
8. Tumanov, V. V. (2010). Litsenzuvannya hospodarskoyi diyalnosti z vypusku ta provedennya loterey [Licensing of economic activities for the issuance and conduct of lotteries]. *Forum prava*, (2), 513–518. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2010_2_83.pdf (in Ukr.).
9. Brit, O. (2005). Tsentralni orhany vykonavchoyi vlady iz spetsialnym statusom [Central executive bodies with special status]. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, (26), 206–213 (in Ukr.).
10. Malynovskyy, V. YA. (2005). *Slovnnyk terminiv i ponyat z derzhavnoho upravlinnya* [Dictionary of terms and concepts of public administration]. Kyiv: Tsentralni spryannya instytutu rozvytku derzhavnoyi

- sluzhby (in Ukr.).
11. Buhlak, YU. O. (2016). Povnovazhennya yak skladova kompetentsiyi ta pravovoho statusu orhanu derzhavnoyi vlady [Powers as a component of the competence and legal status of a public authority]. *Aktualni problemy prava: teoriya i praktyka*, (32), 216–223 (in Ukr.).
 12. Kharenko, O. O. (2011). Administrativno-pravovyy status tsentralnoho orhanu vykonavchoyi vlady: problema zmistu [Administrative and legal status of the central body of executive power: the problem of content]. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, (60), 325–330 (in Ukr.).
 13. Shemshuchenko, YU. S., et al. (Reds.). (2001). *Yurydychna entsyklopediya: v 6 t.* [Legal encyclopedia: in 6 volumes]. Kyiv: Ukr. entsykl., T. 3: K–M (in Ukr.).
 14. Bohutskyy, V. V., & Harashchuk, V. M. et al.; Bytyak, YU. P. (Red.). (2000). *Administrativne pravo Ukrainy* [Administrative law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 15. Yarmysh, O. N., & Serohin, V. O. (2002). *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya v Ukraini* [State building and local self-government in Ukraine]. Pidruchnyk. Kharkiv: Vyd-vo Natsionalnoho un-tu vnutr. sprav (in Ukr.).
 16. Skakun, O. F. (2005). *Teoriya derzhavy i prava* [Theory of State and Law]. Pidruchnyk. Kharkiv: Konsum (in Ukr.).
 17. Bakhrakh, D. N. (2000). *Administrativnoye pravo Rossii* [Administrative law of Russia]. Uchebnik dlya vuzov. Moskva: Izd. gruppa NORMA-INFRA-M (in Russ.).
 18. Shemshuchenko, YU. S. (Red.). (2007). *Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk* [Large encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: TOV "Vydavnytstvo "Yurydychna dumka" (in Ukr.).
 19. Serohina, S. H. (Red.). (2005). *Derzhavne budivnytstvo i mistseve samovryaduvannya v Ukraini* [State building and local self-government in Ukraine]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 20. Pro derzhavni lotereyi v Ukraini [About state lotteries in Ukraine]. Zakon Ukrainy (06.09.2012 No. 5204-6). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (76), 3068 (in Ukr.).
 21. Pro derzhavne rehulyuvannya diyalnosti shchodo orhanizatsiyi ta provedennya azartnykh ihor [On state regulation of activities related to the organization and conduct of gambling]. Zakon Ukrainy (14.07.2020 No. 768-9). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (66), 2129 (in Ukr.).
 22. Pro osnovni zasady derzhavnogo nahlyadu (kontrolyu) u sferi hospodarskoyi diyalnosti [On the basic principles of state supervision (control) in the field of economic activity]. Zakon Ukrainy (05.04.2007 No. 877-5). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (44), 1771 (in Ukr.).
 23. Pro litsenzuvannya vydiv hospodarskoyi diyalnosti [On licensing of economic activities]. Zakon Ukrainy (02.03.2015 No 222-8). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (25), 722 (in Ukr.).
 24. Pro Komisiyu z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey [About the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (23.09.2020 No. 891). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (79), 2558 (in Ukr.).
 25. Pro zatverdzhennya Rehlamentu Komisiyi z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey u noviy redaktsiyi [On approval of the Regulations of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries in the new edition]. Rishennya Komisiyi z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey (16.02.2021 No. 55). <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055781-21> (in Ukr.).
 26. Pro zatverdzhennya Planu diyalnosti Komisiyi z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey z pidhotovky proektiv rehulyatornykh aktiv na 2020 rik [On approval of the Action Plan of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries for the preparation of draft regulatory acts for 2020]. Rishennya Komisiyi z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey (26.11.2020 No. 12). <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/azartni-ihry/r-12-dodatok.pdf> (in Ukr.).
 27. Pro zatverdzhennya Planu diyalnosti Komisiyi z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey z pidhotovky proektiv rehulyatornykh aktiv na 2021 rik [On approval of the Action Plan of the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries for the preparation of draft regulatory acts for 2021]. Rishennya Komisiyi z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey (10.12.2020 No. 21). <https://gc.gov.ua/files/PLAN/REGUL.pdf> (in Ukr.).
 28. Pro zasady derzhavnoyi rehulyatornoyi polityky u sferi hospodarskoyi diyalnosti [On the principles of state regulatory policy in the field of economic activity]. Zakon Ukrainy (11.09.2003 No. 1160-4). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (41), 2157 (in Ukr.).
 29. Pro tekhnichni rehlamenty ta otsinku vidpovidnosti [On technical regulations and conformity assessment]. Zakon Ukrainy (15.01.2015 No. 124-8). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (12), 306 (in Ukr.).
 30. Barakhtyan, N. V. (2012). Litsenzuvannya hospodarskoyi diyalnosti yak zasib derzhavnogo rehulyuvannya [Licensing of economic activity as a means of state regulation]. *Pravo i suspilstvo*, (3), 76–79 (in Ukr.).
 31. Pro zatverdzhennya Poryadku vydachi vlasnyku prymishchennya dozvolu, shcho pidtverdzhuye

- vidpovidnist prymishchennya dlya orhanizatsiyi ta provedennya azartnykh ihor u hralnomu zakladi vymoham, vstanovlenym Zakonom Ukrayiny "Pro derzhavne rehulyuvannya diyalnosti shchodo orhanizatsiyi ta provedennya azartnykh ihor" [On approval of the Procedure for issuing a permit to the owner of the premises, confirming the compliance of the premises for organizing and conducting gambling in a gambling establishment with the requirements established by the Law of Ukraine "On state regulation of activities for organizing and conducting gambling"]. Rishennya Komisiyi z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey (17.12.2020 No. 26). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2021(5), 301 (in Ukr.).
32. Pro dozvilnu systemu u sferi hospodarskoyi diyalnosti [On the permitting system in the field of economic activit]. Zakon Ukrayiny (06.09.2005 No. 2806-4). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (39), 2429 (in Ukr.).
 33. Pro zatverdzhennya Poryadkiv formuvannya i vedennya reyestriv u sferi orhanizatsiyi ta provedennya azartnykh ihor [On approval of the Procedures for the formation and maintenance of registers in the field of organization and conduct of gamblin]. Rishennya Komisiyi z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey (22.04.2021 No. 167). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (45), 2805 (in Ukr.).
 34. Pro zatverdzhennya Pereliku hralnoho obladdannya, shcho pidlyahaye sertyfikatsiyi [On approval of the List of gambling equipment subject to certification]. Rishennya Komisiyi z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey (01.04.2021 No. 128). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (27), 1502 (in Ukr.).
 35. *Pro vyznachennya Pereliku subyektiv sertyfikatsiyi, shcho mozhut zdiysnyuvaty sertyfikatsiyu hralnoho obladdannya* [On determining the List of certification entities that can certify gambling equipment]. Rishennya Komisiyi z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey (15.04.2021 No. 156). <https://gc.gov.ua/files/Richenya/2021/04/R-156.pdf> (in Ukr.).
 36. *Posluhy iz stvorennya Derzhavnoyi systemy onlayn-monitorynhu* [Services on creation of the State system of online monitoring]. <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-19-004545-c> (in Ukr.).
 37. *Doopratsovanyy proyekt rishennya Komisiyi z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey "Pro zatverdzhennya Vymoh do Derzhavnoyi systemy onlayn-monitorynhu"* [The draft decision of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries "On Approval of Requirements for the State Online Monitoring System" has been finalized]. <https://gc.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/32936.html> (in Ukr.).
 38. Sokolenko, O. L. (2012). *Zakhyst prav hromadyan u diyalnosti pravookhoronnykh orhaniv Ukrayiny: administratyvno-pravovi zasady* [Protection of citizens' rights in the activities of law enforcement agencies of Ukraine: administrative and legal principles]. Monohrafiya. Kharkiv: NikaNova (in Ukr.).
 39. Harashchuk, V. M. (2003). *Teoretyko-pravovi problemy kontrolyu ta nahlyadu u derzhavnomu upravlinni* [Theoretical and legal problems of control and supervision in public administration]. Doctor's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
 40. Dorohykh, V. M. (2004). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya hralnoho biznesu v Ukrayini* [Administrative and legal regulation of gambling business in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Irpin (in Ukr.).
 41. Hospodarskyy kodeks Ukrayiny [Economic Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003 No. 436-4). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (11), 462 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 70 pp. 29–46 (5).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.5529525
http://forumprava.pp.ua/files/029-046-2021-5-FP-Zozulia,Profatilo_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_5_6.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 08.11.2021
Accepted: 10.12.2021
Published: 15.12.2021
Available online: 15.12.2021

Cite as:

Зозуля, І. В., Профатіло, К. В. (2021). Повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. *Форум Права*, 70(5), 29–46. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529525>

Zozulia, I. V., & Profatilo, K. V. (2021). Povnovazhennya Komisiyi z rehulyuvannya azartnykh ihor ta loterey [Powers of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries]. *Forum Prava*, 70(5), 29–46. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529525>

УДК 342.95(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529531>

О.Ю. СИНЯВСЬКА,

професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики
Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук,
професор, м. Харків, Україна; e-mail: sinyavskaya.elen@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6386-4151>

РІШЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ КРИЗЬ ПРИЗМУ ПРИНЦИПУ ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ: ПРАВОВА ОЦІНКА ЩОДО ОБ'ЄКТИВНОСТІ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ

O.YU. SYNIAVSKA,

Professor, Chair of Law Enforcement and Police, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: sinyavskaya.elen@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6386-4151>

DECISIONS OF THE NATIONAL SECURITY AND DEFENSE COUNCIL OF UKRAINE THROUGH THE PRISM OF THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY: LEGAL ASSESSMENT OF THE OBJECTIVITY OF THE CONTENT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи є сучасним правовим засобом захисту інтересів держави та суспільства, способом реагування на порушення міжнародного правопорядку, який може застосовуватись щодо фізичних і юридичних осіб, а також інших держав. Будучи частиною правового механізму, застосування подібних заходів (санкцій) ґрунтується на певних засадах – принципах, у тому числі принципу правової визначеності. Останній відіграє важливу роль під час становлення та реалізації норм права. Тому, дослідження його втілення в конкретній сфері чи правовому механізмі, зокрема в сфері застосування державою санкцій, є актуальною темою, яка потребує дослідження та вивчення, перш за все, задля оптимізації національної системи права, оптимізації механізму застосування правових норм, а також удосконалення змісту останніх. З урахуванням активізації застосування Україною спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності, **мета** статті передбачає з'ясування наступних питань: чи відповідатиме принципу юридичної визначеності дослівне відтворення у рішенні Ради національної безпеки та оборони України про застосування персональних санкцій без їх конкретизації щодо індивідуума, до якого ці санкції мають застосовуватись; чи відповідатиме принципу юридичної визначеності застосування до особи санкцій, позначених у відповідному профільному законодавчому акті як "інших санкцій". В роботі використані загальнонаукові **методи** пізнання та спеціальні методи, які використовуються юридичною наукою. Основними методами дослідження є описовий, термінологічний і системний, за допомогою яких було охарактеризовано принцип правової визначеності, його сутнісний зміст. Функціональний метод було застосовано під час визначення специфіки реалізації принципу правової визначеності в різних сферах. Метод аналізу, дедуктивний і формально-логічний методи використано для вирішення питання про додержання принципу правової визначеності в рішеннях Ради національної безпеки та оборони України. **Результати.** Встановлено, що дослівне відтворення у рішенні Ради національної безпеки та оборони України про застосування персональних санкцій певних видів санкцій, без їх конкретизації щодо індивідуума, до якого ці санкції мають застосовуватись, суперечить принципу юридичної визначеності. **Висновки.** Показано, що застосування до особи санкцій, позначених у титульному законі як "інших санкцій", однозначно, не буде суперечити названому принципу в випадку, якщо в п.25 ч.1 ст.4 Закону України "Про санкції" буде міститись бланкетна норма, тобто посилання на конкретні положення нормативно-правових актів, де закріплені такі санкції.

Ключові слова: принцип правової визначеності; санкції; обмежувальні заходи; акти індивідуальної дії; національна безпека

Problem statement. Special economic and other restrictive measures are a modern legal means of protecting the interests of the state and society, a way to respond to violations of international law, which can be applied to individuals and legal entities, as well as other states. As part of the legal mechanism for the application of such measures (sanctions) is based on certain principles – principles, including the principle of legal certainty. The latter plays an important role in the formation and implementation of the law. Therefore, the study of its implementation in a particular area or legal mechanism, in particular in the field of state sanctions, is a topical issue that needs research and study, especially to optimize the national legal system, optimize the mechanism of legal application, and improve the content of the latter. Given the intensification of Ukraine's application of special economic and other restrictive measures (sanctions) to protect national interests, national security, sovereignty and territorial integrity, the **purpose** of this scientific work is to clarify the following questions: whether the principle of legal certainty the application of personal sanctions without specifying them about the individual to whom these sanctions are to be applied; whether it will comply with the principle of legal certainty of the application to a person of sanctions marked in the relevant profile legislation as "other sanctions". The paper uses general scientific **methods** of cognition and special methods used by legal science. The main research methods are descriptive, terminological and systematic, which were used to describe the principle of legal certainty, its essential content. The functional method was used in determining the specifics of the implementation of the principle of legal certainty in various fields. The method of analysis, deductive and formal-logical methods were used to address the issue of compliance with the principle of legal certainty in the decisions of the National Security and Defense Council. **Results.** It is established that the literal reproduction in the decision of the National Security and Defense Council on the application of personal sanctions of certain types of sanctions, without specifying them to the individual to whom these sanctions should be applied, contradicts the principle of legal certainty. **Conclusions.** It is shown that the application to a person of sanctions marked in the title law as "other sanctions" will not contradict this principle if in paragraph 25 of Part 1 of Art.4 of the Law of Ukraine "On Sanctions" will contain a blanket rule, that is, references to specific provisions of regulations that provide for such sanctions.

Key words: *the principle of legal value; sanctions; restrictive measures; act of individual action; national security*

Постановка проблеми

Спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи є сучасним правовим засобом захисту інтересів держави та суспільства, способом реагування на порушення міжнародного правопорядку, який може застосовуватись щодо фізичних і юридичних осіб, а також інших держав.

Останнім часом, у зв'язку з загостренням політичної ситуації у світі, розв'язанням збройного конфлікту на сході України та анексією Автономної Республіки Крим наша держава була вимушена активізувати застосування таких санкцій, насамперед щодо країни агресора та її резидентів. Тільки в минулому році, згідно з Рішенням Ради національної безпеки та оборони України (далі – РНБО) "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 14.05.2020, введеним в дію Указом Президента України від 14.05.2020 р. № 184/2020 [1], такі обмежувальні заходи було застосовано до 377 фізичних і 239 юридичних осіб Російської Федерації (далі – РФ), зокрема їх: продовжено щодо ряду телеканалів; встановлено стосовно музеїв, наукових установ, соціальних мереж, інтернет-сервісів та їхніх представництв в Україні (Mail.ru, сервісів Yandex і так далі). Їм заборонено надавати користувачам доступ до цих ресурсів на строк від 1 до 3 років. Загалом відповідні санкції передбачають

блокування активів, запобігання вивезенню капіталу за межі України, припинення культурного обміну й наукового співробітництва, анулювання офіційних візитів і переговорів щодо укладання угод. Відзначимо, що такі масштабні рішення про застосування санкцій приймалися також у 2018 та 2019 роках. Зокрема, на той час вони включали перелік, який складався з понад 2500 і 1000 резидентів відповідно.

Окрім того, країни, які підтримали Україну в цих складних обставинах, залишились солідарними з нею у сфері застосування санкцій. Так, економічні санкції проти РФ були запроваджені 31.07.2014 р. у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні. Після того їх весь час продовжували, зокрема останній раз у грудні минулого року (до 31.07.2021 р.). У липні 2021 року Рада Європейського Союзу (далі – Рада ЄС) вирішила продовжити санкції, спрямовані на конкретні галузі економіки РФ, ще на шість місяців (до 31.01.2022 р.). Рішення Ради ЄС було затверджено після останньої оцінки стану імплементації Мінських угод [2].

Отже, "популярність" застосування санкцій на "міжнародній арені" зумовлює необхідність дослідження цього явища як юридичного феномену в частині відповідності його змісту визначальним правовим принципам, зокрема принципу правової визначеності.

Принцип правової визначеності є універса-

льною засадою національної та зарубіжних систем права, як справедливо зауважує М.М. Дмитрієва, він втілюється у низці правових актів Європейського Союзу й у практиці Європейського суду, поширюється у правовій системі України [3, с.17]. При цьому варто наголосити, що тлумачиться зміст такого принципу неоднозначно. Так, згідно з практикою Європейського суду з прав людини (далі – ЕСПЛ), національне законодавство має бути передбачуваним, тобто визначати достатньо чіткі положення, аби дати людям достеменно вказівку щодо обставин і умов, за яких державні органи мають право вживати заходів, що вплинуть на права осіб. Так, у справі "Олександр Волков проти України", порушення принципу правової визначеності було констатоване ЕСПЛ з огляду на відсутність у законодавстві України положень щодо строків давності притягнення судді до відповідальності за порушення присяги, в контексті дотримання вимог "якості закону" при перевірці виправданості втручання у права, гарантовані ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [4, с.12].

Викладене вище свідчить про широкий зміст принципу правової визначеності та його фундаментальність. Наприклад, Венеційська Комісія зазначає, що серед складників правової визначеності Європейська Комісія виокремлює такі: 1) доступність законодавства; 2) доступність судових рішень; 3) передбачуваність актів права; 4) сталість і послідовність приписів права; 5) легітимні очікування; 6) унеможливлення зворотної дії; 7) принцип *nullum crimen sine lege* та *nullum poena sine lege* (немає закону – немає злочину, немає закону – немає кари); 8) *res judicata* (коли за апеляційною скаргою винесено остаточне рішення, то подальші звернення в апеляційному порядку неможливі) [5, с.22–23]. Схожих поглядів притримуються У.Б. Андрусів і С.Є. Федик: понятійний апарат правової визначеності по-різному трактується в національних правових системах і постійно еволюціонує в судовій практиці. Доктрина українського права в цілому солідарна у питанні, що правова визначеність стає все більш значущим чинником точного правотворчого і правозастосовного процесу у державі та суспільстві. Однак у юридичній літературі не досягнуто єдиного розуміння щодо видової належності та сутності цієї засади. Варто наголосити, що в основному науковці визначають поняття принципу юридичної визначеності шляхом перерахування та розкриття його структурних елементів [6, с.19].

Отже, можна з впевненістю стверджувати, що він відіграє важливу роль під час становлення та реалізації норм права. Тому, дослідження його втілення в конкретній сфері чи правовому механізмі, зокрема в сфері застосування державою санкцій, є актуальною темою, яка потребує дослідження та вивчення, перш за все для оптимізації національної системи права, оптимізації механізму застосування правових норм, а також удосконалення змісту останніх.

Попри те, що принцип правової визначеності є відносно новим для національного законодавства, його зміст достатньо детально викладено в національній і міжнародній доктрині, зокрема: Марзена Кордела (Kordela, 2008) розглядає принцип правової визначеності як складову інституту верховенства права [7]; Патрисія Попельє (Popelier, 2008) описала парадокси принципи правової визначеності в сучасному законодавстві [8]; Джон МакГарри (McGarry, 2011) з'ясував вплив принципу правової визначеності на законодавство в сфері забезпечення прав людини [9]; Бернд Опперманн (Oppermann, 2018) описав роль принципу правової визначеності та прецедентів у праві Німеччини [10]; Яна Джандерова і Петра Губалкова (Janderová and Hubáľková, 2021) акцентували увагу на тому, що принцип правової визначеності захищає приватні інтереси [11]; В.О. Панкратова з'ясувала історичні витоки принципу правової визначеності [12]; Л.Л. Богачова провела детальний аналіз принципу правової визначеності в європейському і національному праві [13]; М.М. Дмитрієва [3] та С.П. Погребняк [14] досліджували поняття та сутність правової визначеності; В.М. Кравчук розглядав принцип правової визначеності як невід'ємну складову іншої засади – принципу верховенства права [4]; А.М. Приймак розкрив його специфіку [15]; У.Б. Андрусів і С.Є. Федик зосередили увагу на складових елементах принципу правової визначеності [6].

В той же час поза увагою вчених залишається комплексне дослідження механізму реалізації принципу правової визначеності. Натомість, в окресленому напрямі переважають епізодичні наукові розробки, наприклад, праці: Г.З. Огнев'юка, в якій проаналізовано застосування принципу правової визначеності у рішеннях конституційних судів України та інших держав [16]; М.І. Смоковича, де досліджено застосування принципу правової визначеності в адміністративному судочинстві [17]; Т. Кравцової, зміст якої присвячено застосуванню принципу право-

вої визначеності Європейським судом [18].

У той же час, дія даного принципу не може обмежуватись виключно сферою правосуддя, адже його положення стосуються якості змісту усіх правових актів, у тому числі таких, що де-юре мають індивідуальну дію, а де-факто призводять до глобальних політичних і економічних наслідків.

Тому мета статті обумовлюється необхідністю аналізу сутності принципу правової визначеності як юридичної категорії та з'ясування питання про його додержання в рішеннях РНБО, що передбачає з'ясування наступних питань: по-перше, чи відповідатиме принципу юридичної визначеності дослівне відтворення у рішенні РНБО про застосування персональних санкцій без їх конкретизації щодо індивідуума, до якого ці санкції мають застосовуватись; по-друге, чи відповідатиме принципу юридичної визначеності застосування до особи санкцій, позначених у відповідному профільному законодавчому акті як "інших санкцій".

Правова визначеність як складова принципу верховенства права

Виникнення принципу правової визначеності в юриспруденції пов'язують з появою первинних письмових джерел права на кшталт Законів XII таблиць або Дигестів Юстиніана, завдяки яким особи змогли ознайомитись із вичерпним переліком своїх прав, обов'язків, і діяти в їх межах.

Прогрес суспільства, зміна історичних епох, численна кількість економіко-політичних подій у світі, призвели до виникнення філософських суджень про право та їх подальшу трансформацію в писані норми та правила, закони. Саме до законів філософи Нового часу висували низку вимог: точність, чіткість та передбачуваність, додержання яких сприяло стабільному правовому положенню людини. Саме ці вимоги було покладено в основу змісту принципу правової визначеності, який історично становить формальну визначеність правових норм, яка робить суспільні відносини прогнозованими, впорядкованими та стабільними [12, с.191].

Враховуючи той факт, що принцип правової визначеності є глобальним загальноправим принципом, який реалізується в усіх правових державах, Європейською Комісією "За демократію через право" (Венеціанською Комісією) в доповіді "Верховенство права" 2011 року було акцентовано увагу на його ключових положеннях: принцип правової визначеності є ключовим у питанні довіри до судової системи і верховен-

ства права; для досягнення цієї довіри держава повинна складати тексти законів так, щоб вони були доступними; держава також зобов'язана дотримуватися та застосовувати у прогнозований і послідовний спосіб ті закони, які вона ввела в дію; прогнозованість означає, що закон повинен, коли це можливо, бути оприлюдненим до його виконання і бути передбачуваним у тому, що стосується його наслідків: він має бути сформульований достатньо точно для того, щоб людина могла регулювати свою поведінку [19].

В праві України правова визначеність є складовою принципу верховенства права, а тому, як стратегічно важлива засада національної правової системи, вказаний принцип отримав детальне висвітлення в сучасній юридичній науці. В той же час, зазначений принцип характеризується багатоаспектністю, про що свідчать наукові підходи щодо його розуміння. Так, на думку Л.Л. Богачової, даний принцип "являє собою сукупність вимог до організації та функціонування правової системи з метою забезпечення стабільного правового положення людини шляхом вдосконалення процесів правотворчості та правозастосування" [13, с.1].

На думку С.П. Погребняка, принцип правової визначеності виявляє себе не тільки на етапі правотворчості, а й на етапі правозастосування. Фактично мова йде про необхідність виокремлення щонайменше двох груп вимог, які походять з цього принципу: вимоги до нормативно-правових актів і вимоги до їхнього застосування" [14, с.181].

М.І. Смокович, характеризуючи принцип правової визначеності зауважує наступне: у демократичному суспільстві правова визначеність визнається однією з основоположних цінностей, це саме той принцип, який покликаний надати можливість учасникам правовідносин передбачити результати своїх дій, водночас передбачає і прогнозованість судових рішень за результатами розгляду спорів. Більшість дослідників визначають принцип правової визначеності як сукупність вимог до організації та функціонування правової системи з метою забезпечення стабільного правового становища особи шляхом удосконалення процесів як правотворчості, так і правозастосування [17, с.116].

До вимог принципу правової визначеності, про які було зазначено вище, А.М. Приймак відносить наступні:

1) чітке формулювання правової норми, тобто норма не може розглядатися як "право", якщо її не сформульовано з достатньою точністю

так, щоб громадянин мав змогу, якщо потрібно, з відповідними рекомендаціями, до певної міри передбачити наслідки, що її може потягнути за собою вчинена дія;

2) чітке формулювання умов, за яких здійснюється обмеження чи позбавлення свободи (така вимога так само спрямована на захист особи у її відносинах із державою);

3) обов'язкове оприлюднення нормативно-правових актів (*non obligat lex nisi promulgata*);

4) передбачувана законодавча політика, іншими словами, відсутність внесення непередбачуваних змін до законодавства;

5) чітке визначення меж дискреційних повноважень;

6) неможливість скасування остаточного судового рішення, яке набрало чинності [15, с.55].

Г.З. Огнев'юк посилається на значну кількість рішень Конституційного суду України, в яких застосовувався принцип правової визначеності через:

- чіткість, ясність, недвозначність положень законодавства;

- передбачуваність і повагу до легітимних очікувань громадян;

- вимогу остаточності судових рішень і їх неухильної виконаності;

- протидію свавілля органів державної влади, обмеженню дискреційних повноважень суб'єктів державної влади [16, с. 29].

Дещо відмінні складові елементи принципу правової визначеності називає Т. Кравцова, це:

- непорушність гарантованих прав та свобод людини;

- якість законодавства, високий рівень законодавчої техніки, однозначність, точність формулювань правових норм;

- передбачуваність законодавчих змін;

- єдність та стабільність судової практики;

- стабільність судових рішень, які набули законної сили [18].

Як вбачається з наведеного, ключовою ознакою принципу юридичної визначеності є чіткість, тобто властивість за значенням чіткої: розбірливий, виразний, зручний для читання; ясний для розуміння, точно переданий; такий, в якому окремі елементи, певні моменти точно відділені один від одного.

Принцип юридичної визначеності та санкційна практика

Застосування Україною санкцій (спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів) по відношенню до іноземної держави та її резидентів здійснюється з метою захисту національ-

них інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобіганню порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави (ст.1 Закону України "Про санкції" [20]). На цьому законодавець наголошує і в преамбулі титульного нормативно-правового акту: усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, включаючи ворожі дії, збройний напад інших держав чи недержавних утворень, завдання шкоди життю та здоров'ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод. Іншими словами, застосовуючи певні види санкцій Україна реалізує своє суверенне право на захист [8].

Рішення про застосування тих чи інших санкцій приймається РНБО на підставі пропозицій, внесених Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України (ст.5 Закону України "Про санкції" [20]). Разом із тим таке рішення не є чинним до поки не буде введено в дію відповідним указом глави держави та затверджене парламентом.

Зі свого боку, будь-який законодавчий акт, у тому числі Закон України "Про санкції", за науковою позицією О.Ф. Скакун є нормативно-правовим актом представницького вищого органу державної влади (або громадянського суспільства / безпосередньо народу), який регулює найважливіші питання суспільного життя, установлює права і обов'язки громадян, має вищу юридичну чинність і приймається з дотриманням особливої законодавчої процедури [21, с.316]. Той факт, що закони поширюються на всіх громадян, свідчить про те, що його норми є неперсоніфікованими.

Одночасно, спостерігається відсутність чіткості в приписах ч.1 ст.4 Закону України "Про санкції", у частині формулювання окремих санкцій. Наприклад, під час застосування санкції: блокування активів виникає питання: яких саме активів і на який строк?; обмеження торговельних операцій – всіх або окремих?; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України – часткове чи повне?; зупинення виконання

економічних та фінансових зобов'язань – яких саме?; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами – всіх або окремих?; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю – про які саме заходи йде мова?; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема, у сфері безпеки та оборони – про які саме угоди, програми та проекти йде мова?; заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності – усіх або окремих?; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення – яких конкретно? Даний перелік наведено для прикладу та може бути продовжено.

В той же час нами визначено, що Рішення РНБО про застосування персональних санкцій (введено в дію відповідним Указом Президента України) є правозастосовним актом індивідуальної дії – актом прийнятим суб'єктом владних повноважень у межах визначеної законодавством компетенції щодо здійснення владних управлінських функцій, який поширюється на вирішення конкретного питання або стосується конкретної особи (фізичної чи юридичної) [22, с.13]. Іншими словами він є документом, що видається суб'єктом владних повноважень і прийнятий із метою реалізації положень нормативно-правового акту (актів) щодо конкретної життєвої ситуації, що не містить загальнообов'язкових правил поведінки та стосується прав і обов'язків чітко визначеного суб'єкта (суб'єктів), якому (яким) він адресований. Таким чином, визначальною рисою правозастосовного акту індивідуальної дії є обмеженість його дії, оскільки він поширюється на певну сферу правових відносин і стосується конкретно визначених суб'єктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій): рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2020 (введено в дію Указом Президента України від 14.05.2020 № 184/2020). <https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629> (дата звернення 04.11.2021).
2. ЄС знову продовжив економічні санкції проти Росії (12.07.2021). <https://www.slovodilo.ua/2021/07/12/novyna/polityka/yes-znovu-prodovzhyv-ekonomichni-sankcziyi-proti-rosiyi> (дата звернення 04.11.2021).
3. Дмитрієва М. М. Правова визначеність: поняття і зміст. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. 2020. № 3. С. 15–22.
4. Кравчук В. М. Зміст принципу правової визначеності як необхідної складової верховенства права. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. № 4 (20). С. 10–15.

Висновки

1. Встановлено, що дослівне відтворення у рішенні РНБО України про застосування персональних санкцій (введеного в дію відповідним Указом Президента України) певних видів санкцій, передбачених у ч.1 ст.4 Закону України "Про санкції", без їх конкретизації щодо індивідуума, до якого ці санкції мають застосовуватись, суперечить принципу юридичної визначеності в будь-якому випадку, незалежно від формулювання видів санкцій, зокрема за допомогою сполучника "або"/"чи" для позначення того, що з перелічених способів можливий тільки один. Оскільки такі рішення априорі є актами індивідуальної дії, тому повинні містити вказівку про суб'єкти, на яких вони поширюються. В протилежному випадку вони (рішення) не можуть вважатись актами індивідуальної дії, що суперечить їх юридичній природі. За таких умов чинність і законність таких правових актів доцільно поставити під сумнів.

2. Приймаючи до уваги сутність принципу юридичної визначеності застосування до особи (відповідно до Указу Президента України, яким введено в дію рішення РНБО України) санкцій, позначених (у згаданих актах) як "інших санкцій", однозначно, не буде суперечити названому принципу у випадку, якщо в п.25 ч.1 ст.4 Закону України "Про санкції" буде міститись бланкетна норма, тобто посилання на конкретні положення нормативно-правових актів, де закріплені такі санкції. В протилежному випадку дане питання вбачається спірним, з огляду на те, що зміст принципу юридичної визначеності чітко не закріплено в чинному міжнародному та національному законодавстві, а тому є дискусійним.

Конфлікт інтересів

Автор не оголошує конкуруючих інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та без фінансування.

- <http://doi.org/10.35774/app2019.04.010> (дата звернення 04.11.2021).
5. Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія). Мірило правовладдя. Коментар. Глосарій. http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/Mirylo_pravovladya.pdf (дата звернення 05.11.2021).
 6. Андрусів У. Б., Федик С. Є. Елементи принципу юридичної визначеності. *Часопис Київського університету права. Теорія та історія держави і права. Філософія права*. 2019. № 1. С. 19–25.
 7. Marzena Kordela. The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law. *Revue du notariat*. 2008. Vol. 110, Num. 2. P. 587–605. <https://doi.org/10.7202/1045553ar> (дата звернення 05.11.2021).
 8. Patricia Popelier. Five Paradoxes on Legal Certainty and the Lawmaker. *Legisprudence*. 2008. 2:1. P. 47–66. <https://doi.org/10.1080/17521467.2008.11424673> (дата звернення 05.11.2021).
 9. John McGarry. Effecting Legal Certainty under the Human Rights Act. *Judicial Review*. 2011. 16:1. P. 66–71. <https://doi.org/10.5235/108546811795316555> (дата звернення 05.11.2021).
 10. Bernd Oppermann. On the Role of Precedents and Legal Certainty in German Private Law. *Studia Iuridica Lublinensia*. 2018. Vol. XXVII. Part 4. P. 107-119. <https://doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.107> (дата звернення 05.11.2021).
 11. Jana Janderová, Petra Hubáková Legal Certainty – Protected Values and Partial Objectives: The Case of the Czech Republic. *Central European Public Administration Review*. 2021. Vol. 19. № 1. P. 63-82. <https://doi.org/10.17573/cepar.2021.1.03> (дата звернення 05.11.2021).
 12. Панкратова В. О. Історичні витоки принципу правової визначеності. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 1. С. 187-192. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_1_36 (дата звернення 05.11.2021).
 13. Богачова Л. Л. Принцип правової визначеності в європейському і національному праві (змістовна характеристика). *Теорія і практика правознавства*. 2013. Вип. 2. С. 1–13. http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_74 (дата звернення 05.11.2021).
 14. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика). Харків: Право, 2008. 238 с.
 15. Приймак А. М. Принцип правової визначеності: поняття та окремі аспекти. *Наукові записки. Юридичні науки*. 2010. Том 103. С. 53–55.
 16. Огнев'юк Г. З. Принцип правової визначеності у рішеннях конституційних судів України та деяких сусідніх держав. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки*. 2019. Вип. 23. С. 26–31.
 17. Смокович М. І. Принцип правової визначеності в адміністративному судочинстві: окремі теоретичні засади та практичне застосування. *Актуальні проблеми держави і права*. 2020. Вип. 88. <https://doi.org/10.32837/apdp.v0i88.3067> (дата звернення 06.11.2021).
 18. Кравцова Т. Правова визначеність: основні принципи та практика Європейського суду (11.06.2019). https://www.asterslaw.com/ua/press_center/publications/legal_certainty_the_basic_principles_and_practice_of_the_european_court (дата звернення 06.11.2021).
 19. Доповідь "Верховенство права", схвалена Європейською Комісією "За демократію через право" (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25-26 березня 2011 року). [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr) (дата звернення 06.11.2021).
 20. Про санкції: Закон України від 14.08.2014 № 1644–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 40. Ст. 2018.
 21. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.
 22. Ківалов С. В. Правове регулювання оскарження рішень суб'єктів владних повноважень в адміністративних судах. *Актуальні проблеми держави і права*. 1994. Вип. 62. С. 7–14.

REFERENCES

1. *Pro zastosovannya, skasuvannya i vnesennya zmin do personalnykh spetsialnykh ekonomichnykh ta inshykh obmezhuvalnykh zakhodiv (sanktsiy): rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14.05.2020 (vvedeno v diyu Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 14.05.2020 No. 184/2020)* [On the application, abolition and amendment of personal special economic and other restrictive measures (sanctions): decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of 14.05.2020 (entered into force by the Decree of the President of Ukraine of 14.05.2020 No. 184/2020)]. <https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629> (in Ukr.).

2. YES znovu prodovzhyv ekonomichni sanktsiyi proty Rosiyi [The EU has again extended economic sanctions against Russia]. (12.07.2021). <https://www.slovovidilo.ua/2021/07/12/novyna/polityka/yes-znovu-prodovzhyv-ekonomichni-sanktsiyi-proty-rosiyi> (in Ukr.).
3. Dmytriyeva, M. M. (2020). Pravova vyznachenist: ponyattya i zmist [Legal certainty: concept and content]. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Yurydychni nauky*, (3), 15–22 (in Ukr.).
4. Kravchuk, V. M. (2019). Zmist pryntsyphu pravovoyi vyznachenosti yak neobkhidnoyi skladovoyi verkhovenstva prava [The content of the principle of legal certainty as a necessary component of the rule of law]. *Aktualni problemy pravoznavstva*, 4(20), 10–15. <http://doi.org/10.35774/app2019.04.010> (in Ukr.).
5. Yevropeyska Komisiya "Za demokraciyu cherez pravo" (Venetsiyaska Komisiya). *Mirylo pravovladdya. Komentar. Hlosariy* [European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). The measure of the rule of law. Comment. Glossary]. http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/Mirylo_pravovladdya.pdf (in Ukr.).
6. Andrusiv, U. B., & Fedyk, S. YE. (2019). Elementy pryntsyphu yurydychnoyi vyznachenosti [Elements of the principle of legal certainty]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava. Teoriya ta istoriya derzhavy i prava. Filosofiya prava*, (1), 19–25 (in Ukr.).
7. Marzena Kordela. (2008). The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law. *Revue du notariat*, 110(2), 587–605. <https://doi.org/10.7202/1045553ar>
8. Patricia Popelier. (2008). Five Paradoxes on Legal Certainty and the Lawmaker. *Legisprudence*, 2(1), 47–66. <https://doi.org/10.1080/17521467.2008.11424673>
9. John McGarry. (2011). Effecting Legal Certainty under the Human Rights Act. *Judicial Review*, 16(1), 66–71. <https://doi.org/10.5235/108546811795316555>
10. Bernd Oppermann. (2018). On the Role of Precedents and Legal Certainty in German Private Law. *Studia Iuridica Lublinensia*, XXVII(4), 107–119. <https://doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.107>
11. Jana Janderová, & Petra Hubálková (2021). Legal Certainty – Protected Values and Partial Objectives: The Case of the Czech Republic. *Central European Public Administration Review*, 19(1), 63–82. <https://doi.org/10.17573/cepar.2021.1.03> (дата звернення 05.11.2021).
12. Pankratova, V. O. (2017). Istorychni vytoky pryntsyphu pravovoyi vyznachenosti [Historical origins of the principle of legal certainty]. *Pidpryyemnytsvo, hospodarstvo i pravo*, (1), 187–192. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_1_36 (in Ukr.).
13. Bohachova, L. L. (2013). Pryntsyph pravovoyi vyznachenosti v yevropeyskomu i natsionalnomu pravi (zmistovna kharakterystyka) [The principle of legal certainty in European and national law (substantive characteristics)]. *Teoriya i praktyka pravoznavstva*, (2), 1–13. http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_74 (in Ukr.).
14. Pohrebnyak, S. P. (2008). *Osnovopolozhni pryntsyphy prava (zmistovna kharakterystyka)* [Fundamental principles of law (substantive characteristics)]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
15. Pryymak, A. M. (2010). Pryntsyph pravovoyi vyznachenosti: ponyattya ta okremi aspekty [The principle of legal certainty: the concept and some aspects]. *Naukovi zapysky. Yurydychni nauky*, (103), 53–55 (in Ukr.).
16. Ohnevyuk, H. Z. (2019). Pryntsyph pravovoyi vyznachenosti u rishennyakh konstytutsiynykh sudiv Ukrainy ta deyakykh susidnykh derzhav [The principle of legal certainty in the decisions of the constitutional courts of Ukraine and some neighboring states]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politehnika". Seriya: Yurydychni nauky*, (23), 26–31 (in Ukr.).
17. Smokovych, M. I. (2020). Pryntsyph pravovoyi vyznachenosti v administratyvnomu sudochynstvi: okremi teoretychni zasady ta praktychne zastosuvannya [The principle of legal certainty in administrative proceedings: some theoretical principles and practical application]. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, (88). <https://doi.org/10.32837/apdp.v0i88.3067> (in Ukr.).
18. Kravtsova, T. (2019). *Pravova vyznachenist: osnovni pryntsyphy ta praktyka Yevropeyskoho sudu* [Legal certainty: basic principles and practice of the European Court]. https://www.asterslaw.com/ua/press_center/publications/legal_certainty_the_basic_principles_and_practice_of_the_european_court (in Ukr.).
19. *Dopovid "Verkhovenstvo prava", skhvalena Yevropeyskoyu Komisiyeyu "Za demokraciyu cherez pravo" (Venetsianskoyu Komisiyeyu) na 86-mu plenarnomu zasidanni (Venetsiya, 25-26 bereznya 2011 roku)* [Rule of Law Report approved by the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) at its 86th plenary session (Venice, 25-26 March 2011)]. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr) (in Ukr.).
20. Pro sanktsiyi [About sanctions]. *Zakon Ukrainy* (14.08.2014 No. 1644–7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (40), 2018 (in Ukr.).

21. Skakun, O. F. (2001). *Teoriya derzhavy i prava* [Theory of State and Law]. Pidruchnyk. Kharkiv: Konsum (in Ukr.).
22. Kivalov, S. V. (1994). Pravove rehulyuvannya oskarzhennya rishen subyektiv vladnykh povnovazhen v administratyvnykh sudakh [Legal regulation of appeals against decisions of subjects of power in administrative courts]. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, (62), 7–14 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 70 pp. 47–55 (5).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.5529531

http://forumprava.pp.ua/files/047-055-2021-5-FP-Syniavska_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_5_7.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 09.11.2021

Accepted: 13.12.2021

Published: 16.12.2021

Available online: 16.12.2021

Cite as:

Синявська, О. Ю. (2021). Рішення Ради національної безпеки і оборони України крізь призму принципу юридичної визначеності: правова оцінка щодо об'єктивності змістового наповнення. *Форум Права*, 70(5), 47–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529531>

Syniavska, O. Yu. (2021). Rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny kriz pryzmu pryntsyphu yurydychnoyi vyznachenosti: pravova otsinka shchodo obyektivnosti zmistovoho napovnennya [Decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine through the Prism of the Principle of Legal Certainty: Legal Assessment of the Objectivity of the Content]. *Forum Prava*, 70(5), 47–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529531>

УДК 347.921.8(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529535>

О.О. ШАНДУЛА,

доцент кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: o.o.shandula@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8055-0138>

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

O.O. SHANDULA,

Associate Professor, Chair of Advocacy, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.o.shandula@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8055-0138>

EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF FREE LEGAL AID IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Безоплатна правова допомога в Україні є однією із засад правової системи в цілому. Прерогативу на правову допомогу зафіксовано на найвищому законодавчому рівні та закріплено в Конституції України. Інститут безоплатної правової допомоги пройшов довгий і важкий шлях історичного розвитку, дослідження якого є необхідним для удосконалення цього інституту в наші часи. **Мета** статті полягає у визначенні та характеристиці основних періодів становлення та розвитку безоплатної правової допомоги на теренах України від часів існування Київської Русі до сьогодення. Методологічну основу статті становить діалектичний та історичний **методи** наукового пізнання, за допомогою яких здійснено загальнотеоретичне дослідження історичного досвіду становлення й розвитку інституту безоплатної правової допомоги на території України. **Результати.** Встановлено, що інститут безоплатної правової допомоги пройшов складний і довгий шлях становлення та розвитку, але лише у незалежній Україні він став ефективним засобом захисту прав збіднілих верств суспільства, а отже, гарантом рівності перед законом і судами. Запропоновані шляхи надання якісної безоплатної первинної та вторинної правової допомоги в Україні. **Висновки.** Історичний досвід свідчить, що основними гарантіями надання належного безоплатного правового захисту особи від кримінального та адміністративного переслідування та надання представницьких юридичних послуг є: незалежність адвокатури, активна діяльність органів адвокатського самоврядування, чітке та повне визначення суб'єктів надання та отримання безоплатної правничої допомоги, а також достатнє фінансування з боку держави та благодійних організацій.

Ключові слова: безоплатна юридична допомога; історія адвокатури; безоплатна правова допомога; юридичні послуги; інститут правового захисту

Problem statement. Free legal aid in Ukraine is one of the foundations of the legal system as a whole. The prerogative of legal assistance is recorded at the highest legislative level and enshrined in the Constitution of Ukraine. The institution of free legal aid has gone through a long and challenging path of historical development, the study of which is necessary for the improvement of this institution in our time. The **purpose** of the article is to define and characterize the main periods of formation and development of free legal aid on the territory of Ukraine from the time of the existence of Kyivan Rus to the present day. The methodological basis of the article is the dialectical and historical **methods** of scientific knowledge, with the help of which a general theoretical study of the historical experience of the formation and development of the institution of free legal aid on the territory of Ukraine was carried out. **Results.** It has been established that the institution of free legal aid has gone through a difficult and long path of formation and development, but only in independent Ukraine, has it becomes an effective means of protecting the rights of underprivileged sections of society, and therefore, a guarantor of equality before the law and courts. Proposed ways of providing high-quality free primary and secondary legal assistance in Ukraine. **Conclusions.** Historical experience shows that the main guarantees of providing proper free legal protection of a person against criminal and administrative prosecution and the provision of representative legal services are: the independence of the bar, the active activity of the self-government bodies of the bar, a clear and complete definition of the subjects of providing and receiving free legal assistance, as well as sufficient funding from the state and charitable organizations.

Key words: free legal assistance; history of advocacy; free legal assistance; Legal Services; institute of legal protection

Постановка проблеми

Безоплатна правова допомога в Україні займає важливе місце у сфері захисту прав та інтересів фізичних осіб і є однією із засад правової системи в цілому. Право на правову допомогу зафіксовано на найвищому законодавчому рівні та закріплено в Конституції України [1]. Забезпечення такою допомогою кожного, хто її потребує, є одним із обов'язків нашої країни. Зокрема, у статті 59 Конституції України зазначено, що будь-хто має право на правову підтримку, а у випадках, передбачених законом, така допомога надається безоплатно.

При цьому інститут безоплатної правової допомоги пройшов довгий і важкий шлях. На перших етапах становлення правовий захист мав характер дружньої допомоги, а з появою писемного права став професійним заняттям.

На усіх стадіях розвитку безоплатної правової допомоги спостерігалася тенденція "відносної безоплатності адвокатури", адже це був дійовий засіб маніпулювання свідомістю людини. Безоплатні юридичні послуги були низької якості. Збіднілі прошарки населення були позбавлені можливості захищати свої права. Як свідчить власна адвокатська практика автора цієї статті, на сьогодні існує багато проблем, що перешкоджають забезпеченню здійснення права на безоплатну правову допомогу, зокрема: необізнаність окремих громадян про можливість отримати таку правову допомогу, невисокий рівень довіри до можливості отримання безоплатної правової допомоги належної якості, тощо.

В той же час слід констатувати, що в Україні проводиться постійна робота для забезпечення якісної правничої допомоги, що надається адвокатами. Запровадження новітніх демократичних реформ, у тому числі судової влади, підтверджує про важливі кроки до державних заборук захисту прав людини. В той же час питання практичної реалізації права на високоякісну безоплатну правову підтримку лишається актуальною. Виконанню поставлених завдань в цій сфері сприяє ґрунтовне вивчення та аналіз історичного досвіду, який дозволяє зробити правильні поступки у реформуванні інституту безоплатної правничої допомоги щодо захисту прав і свобод людини і громадянина на основі наукових висновків. Не випадково давні народи називали історію вчителем життя.

Виникнення та історичний розвиток адвокатури були об'єктом наукових досліджень багатьох українських та зарубіжних учених. Так, одним із перших аналіз походження та розвитку інституту адвокатури в Російській Імперії (у тому числі й на українських землях, що входили до її складу) здійснив у 1893 р. Є.В. Васьковський у роботі "Організація адвокатури". Автор окреслив основні проблеми тогочасної адвокатури, зокрема, й у сфері надання правової допомоги, однак не приділяв окремої уваги питанням саме безоплатного її надання [2]. Значний внесок у вивчення історії адвокатської діяльності внесли Т. Варфоломеева та О. Святоцький, які одними з перших у незалежній Україні дослідили історію адвокатури з найдавніших часів до сьогодення, здійснили її періодизацію та окреслили основні характерні риси адвокатури на кожному з цих періодів. Однак вказані вчені не виокремлювали історичний розвиток саме інституту безоплатної правової допомоги [3]. Предметом самостійного наукового дослідження історія системи безоплатної правової допомоги була у статті С.Д. Шаталюка [4], однак, з огляду на обмежений обсяг цієї публікації, автор не зміг розкрити всі аспекти цієї багатозначної проблеми. Окремі історичні передумови формування системи безоплатної правової допомоги в Україні окреслив Є.Ю. Бова [5], але ці питання не були основним предметом його дослідження, яке стосувалося організаційних аспектів цього явища.

Серед робіт іноземних вчених, які торкалися проблематики історичного розвитку правової допомоги, слід виділити дослідження "Трансформація правової допомоги: порівняльне та історичне дослідження" під авторством Ф. Рігана, А. Патерсона, Т. Горієлі та інших (Regan, Paterson and Goriely, 1999), в якому було проаналізовано історичні передумови розвитку західної моделі правової допомоги, виявлено його основні детермінанти, а також з'ясовано кризові явища у цій системі, що обумовлюють її подальшу трансформацію [6]. А. Хадсон (Hudson, 1999) дослідив розвиток системи правової допомоги в контексті побудови правового суспільства, заснованого на ідеалах рівності та справедливості, а також вплив права на працю та його гарантій на можливість населення оплатити юридичні послуги [7]. Дж. МакБрайд (McBride, 1998) дослідив вплив міжнародних договорів про права людини в аспекті гарантування прав

особи на судовий захист та доступ до правосуддя на розвиток системи правової допомоги у європейських державах [8].

Також активно досліджуються проблеми розвитку правової допомоги в окремих іноземних країнах. Приміром, П. Бігелаар (Biggelaar, 2011) дослідив систему правової допомоги у Нідерландах, проаналізувавши основні періоди становлення системи правової допомоги та охарактеризувавши правові акти, які її регламентували у цій країні [9]. І. Елверіс (Elveris, 2005) вивчав історичні передумови розвитку системи правової допомоги у Туреччині, розглядаючи їх у взаємозв'язку із політичними процесами та правовою реформою [10] тощо. Разом із тим, слід визнати, що в іноземній науковій юридичній літературі бракує досліджень, присвячених розвитку системи безоплатної правової допомоги.

Таким чином, доводиться констатувати, що комплексне дослідження еволюції інституту безоплатної правової допомоги, а також його місця в державному механізмі на різних етапах розвитку української державності сьогодні відсутнє. Так, у науковій юридичній літературі залишаються поза увагою питання зародження безоплатної правової допомоги на території України та її розвитку до Судової реформи 1864 р. Не є достатньо дослідженими проблеми здійснення безоплатної правової допомоги у радянський період, а також у перші десятиліття після здобуття Україною незалежності. Все це обумовлює необхідність звернення до вказаної проблематики.

Тому метою статті є визначення її характеристика основних періодів становлення та розвитку безоплатної правової допомоги на теренах нашої держави від часів існування Київської Русі до сьогодення. Її новизна полягає в знаннях щодо еволюції інституту безоплатної правової допомоги крізь призму історичного вітчизняного досвіду та обґрунтуванні її наступності на різних етапах українського державотворення. Завданнями статті є: встановлення передумов зародження інституту безоплатної правової допомоги у період Київської Русі; встановлення впливу на цей інститут Литовських статутів; визначення значення Судової реформи 1864 р. для інституту безоплатної правової допомоги; аналіз радянського досвіду безоплатної правової допомоги; розкриття здобутків та перспектив розвитку інституту безоплатної правової допомоги у незалежній Україні.

Зародження інституту безоплатної правової допомоги на території України

Споконвіку людина боролася за правду. Фантастичні образи стали захисниками первісної людини, були покровителями судноплавства, торгівлі та справедливості. Початкову примітку про правову допомогу можна знайти в Біблії: "У Біблії ми знаходимо главу, де сильна і законотворюча людина захищає права вдів, сиріт та бідних" [11].

У Київській Русі рукописне право та інститут захисту удосконалювалися в умовах общинного співіснування. Функції звинувачення, покарання та захисту реалізували общини [4]. Спори між громадами часто вирішувалися силою і зброєю, і з часом стало зрозуміло, що необхідний мирний спосіб рішення конфліктів. Виникла потреба в судових органах, якими були князь, бояри та віче. У Київській Русі процесуальне представництво було зафіксовано в письмових джерелах давньоруського права, включаючи "Руську правду", Псковську та Новгородську хартії, які ґрунтувалися на звичаєвому праві. Близькі родичі та друзі обвинувачених, в судах виконували роль захисників, коли вони були свідками його попереднього життя (послуху) або були свідками події (свідчення). Однак чимала кількість учасників процесу не сприяла об'єктивності та всебічності справи, тому згодом було дозволено притягнути до суду лише двох людей, яких прозивали "добрими людьми", які реалізували функції захисту до прийняття Литовських статутів безоплатно. Покупів, холопів та деяких інших категорій членів громади допускали з'являтися в суді, бути очевидцями подій, але вони не могли бути очевидцями гідного життя. Відповідно до статті 58 Псковської судової хартії (1397–1467 рр.) правом на захист могли користуватися лише жінки, діти, ченці та монахині, люди похилого віку та особи з фізичними вадами, які не могли особисто з'явитися до суду [12]. Новгородська корабельна хартія дозволяла кожному мати адвокатів [13]. Таким чином, на час звичаєвого права та появи перших кодифікованих правових актів правовий захист у судах носив характер соціальної допомоги та моральної підтримки, а не професійного захисту.

Безоплатна правова допомога у дореволюційний період: від Литовських до Судових статутів

Як загально відомо, українські землі тривалий час знаходилися під короною Галичини, а згодом Польщі, що мало негативні суспільно-

політичні наслідки, але позитивно позначилося на формуванні правової системи нашої держави. Під час польсько-литовської доби був створений інститут професійної адвокатури. Головними законодавчими актами були Литовські статuti у 3-х виданнях (1529, 1566, 1588 років), у містах діяло Магдебурзьке право. Надання безоплатної правової підтримки тим, хто не міг захиститися, стало обов'язковим, а спеціальним державним захисником було забезпечено вдів, сиріт та бідних. В Литовському статuti зазначено: "Тоді навряд чи такого прокурора потрібно давати даремно і говорити їм у праві говорити, а прокурор повинен бути слухняним у тому уряді; і якщо прокурор не хотів бути покірним уряду, такому прокурору та іншим особам у цьому суді не можна дозволяти говорити". Такого адвоката позбавили права займатися в цій судовій окрузі [14]. Литовські статuti та Магдебурзьке право не мало місця тотального застосування на українських землях; з'явилася потреба в кодифікації особистого українського права. Така робота проводилася. Її результатом стало оприлюднення проекту кодексу "Права, за яким судять людей Малоросії". Правовий акт докладно застосовувався на практиці, хоча його не прийняв царський уряд [15]. Важливою нормою цього документу була заборона захисникові брати участь у справах, які "неможливі без шкоди совісті". Захисники обов'язково надавали безоплатну допомогу людям з низьким рівнем доходу, сиротам та вдовам. Повноваження щодо надання такої допомоги були надані спеціальному урядовому захиснику [4, с.92].

Окрему увагу слід приділити якості та доброчесності такої допомоги. Адвокати безжалісно каралися за свідоме порушення своїх обов'язків, яке призвело або могло спричинити шкоду клієнту. Але зазвичай особа, яка не мала коштів на оплату праці захисника, була неспроможною довести наявність навмисної шкоди, заподіяної адвокатом. Більшість повірених користувалося цим, надаючи безоплатну допомогу потерпілій стороні та отримуючи плату від іншої. Як помічав Є.В. Васьковський, "повірені беруться за кожну справу, не розмірковуючи про те, праві вони чи не праві, тим більше, що вони не відповідають перед законом за неправильне ведення справи... і тоді той, хто вправніший береться за справу, не дивлячись на всю видиму неправду, виграє справу" [2, с.313]. Природно за таких умов звернення за безоплатною юридичною допомогою не були багаточисленними. Більшість бідних людей зверталися

за допомогою до адвокатів, які не мали відповідної освіти та не знали законів, але пообіцяли виграти справу. Таким чином, категорія малозабезпечених людей залишалася позбавленою можливості одержати адекватну професійну юридичну допомогу. В окремих випадках дозволялося брати участь в якості захисників родичам, які обиралися за взаємною згодою сторонами та призначалися судом. Недоліки такого правового захисту було офіційно визнано на національному рівні.

Необхідність правової реформи стала вкрай потрібною. Із анулюванням кріпосного права у 1864 році судова система була реформована, внаслідок чого 20.11.1864 року було затверджено "Судові статuti", ціллю яких було "...відновлення в Росії суду швидкого, правильного, милосердного та рівного для усіх підданих, щоб підняти судові органи, надати їм належної незалежності та загалом постановити в людях повагу до закону, без якого суспільний добробут неможливий і який повинен бути постійним керівником дій усіх і кожного від найбільшого до найнижчого" [16]. Присяжні повірені влаштовували свою діяльність на основі самоврядування. На округах судових палат обиралися колеги присяжних. Відповідно до статті 367 "Судового статуту" на засіданнях рад розбирається питання призначення присяжних для надання вільного представництва особам, які скористалися правом "бідності" в судах цивільних справ. У кримінальних справах обов'язок призначення адвокатів для ведення справ на безоплатній основі покладалася на голову суду. Плата адвокатів за цими категоріями справ здійснювалася із загального фонду, а їх управління вважалося однією з найважливіших функцій присяжних. Участь присяжних на безоплатній основі не передбачалася в жодному судовому процесі, але лише в загальних судових установах, а не у світових... і лише при розгляді справ по суті, а не в приватних чи касаційних справах. Вони захищають підсудних... в окружному суді, в Судовій палаті, у кримінальній касаційній службі Сенату уряду (коли він виступає апеляційною інстанцією), у спеціальній присутності Сенату уряду та Судової палати для обговорення державних злочинів, у Верховному Суді, у військових округах і на морських судах [16].

Законодавець сформулював, що виняткову увагу слід приділяти старанності та дбайливості ведення розгляду справ. Обмеження цього формулювання пояснювалося тим, що сама адвокатура, в її попередній конфігурації, завдяки ви-

сокому професійному рівню та моральним нормам її представників, змогла ефективно реалізувати свою функцію здійснення "права на бідність" [11, с.159]. Адвокатам заборонялося захищати інтереси родичів у суді. Відповідно до ст.14 та ст.245 "Судового статуту", закон допускав вести справи асистентами присяжних, практика яких перебувала під повним контролем досвідчених адвокатів, тому на якості наданих послуг це не позначалося, але зменшило навантаження на присяжних і стало неоціненним досвідом для молоді. Самоврядування адвокатури в цілому мало позитивні результати. Демократичні принципи практично були реалізовані, адже члени колегій присяжних були сертифікованими, порядними людьми, громадськими діячами. Славнозвісний вислів Царя-визволителя та творця судових статутів "правда і милість царює в судах" стала реальністю, а народна приказка "не воюй із сильними, не судись із багатими" втратила актуальність [2, с.335]. Передовий настрій дореволюційних юристів порушив царський уряд, і в 1874 році Ради присяжних припинили свою діяльність. Їх функції були передані окружним судам [5, с.6]. Одночасно міністру юстиції було віддано право звільнити адвокатів, яких він уважав недостойними.

Інститут безоплатної правової допомоги у радянський період

Опісля революційних подій 1917 року відбулись зміни також і в організації адвокатури. Правозахисники стали державними службовцями і отримували заробітну плату за рахунок державних коштів. За таких обставин була втрачена професійна свобода та незалежність адвоката. Положенням про адвокатуру Української РСР 1922 року встановлено порядок винагороди захисникам, визначено категорії справ, в яких участь захисника була обов'язковою, а також перелічені особи, які на підставі ухвали суду могли бути звільнені від сплати за юридичні послуги.

Близькі родичі потерпілого та обвинуваченого, представники громадських організацій, державних установ теж мали право бути захисниками [17]. Система безоплатної допомоги у вигляді юридичних консультацій присяжними була широко розвинена у містах. Юридичні поради надавались мешканцям як міста, так і села. У 1922 році в містах України функціонувало біля 160 юридичних консультацій. У 1921 році існувало 192 бюро безоплатної правової допомоги. Подібні консультації проводились за рахунок громадських організацій та субсидій,

отриманих від адміністрації.

З переходом економіки до колективної форми власності форми роботи адвокатури були реорганізовані. Постановою ЦК СРСР від 29.10.1924 року було схвалено Основи судової влади СРСР та Союзних Республік, які передбачали створення колегій правонаступників для надання правової допомоги населенню. Приватна практика була скасована. Функцію організації надання безоплатної правової допомоги особам, яких суд визнав неплатоспроможними, виконувала президія – керівний орган правління. Самоокупна система оплати праці адвокатів виявилася невдалою практикою для нашої держави та зустріла опір колегій адвокатів, а якість юридичних послуг значно погіршилась, оскільки адвокатська діяльність є специфічною і не може бути спланованою. Нестабільність законодавства, втрата незалежності адвокатури, її централізація, госпрозрахункові форми оплати не сприяли розвитку безоплатної правової допомоги та послідовним демократичним принципам. Однак протягом 1936–1941 років якість юридичних послуг поліпшувалася. Заробіток розподілявся між членами юридичних консультацій відповідно до кількості та якості роботи, кошти ділилися керівником. Вимоги до адвокатів зросли, але політичні переслідування багатьох досвідчених юристів негативно вплинули на розвиток правозахисної діяльності на території України.

Під час Другої світової війни винятково важливим було своєчасне надання правової допомоги військовослужбовцям і членам їх сімей та інвалідам. Перелік випадків безоплатного надання такої допомоги цим особам було розширено. Листом НКЮ СРСР № Д-21 від 06.03.1943 року президія колегій зобов'язана була призначити найбільш кваліфікованих юристів для надання такої допомоги [18, с.2–16]. Юристи читали лекції, провадили бесіди на юридичні теми, допомагали вирішувати житлові та пенсійні питання, чергували у військових реєстраціях і прийомних службах та лікарнях, разом з громадськістю допомагали у працевлаштуванні сиріт, збирали кошти у оборонний фонд країни.

Після завершення Другої світової війни структурна організація регіональних адвокатур та юридичних консультацій суттєво не змінилася. Потреба у кваліфікованому юридичному персоналі стала помітною, оскільки із їхнього числа лише 43 % мали вищу освіту. Кримінально-процесуальний кодекс СРСР 1960 року визначив значно ширший перелік справ, у розсліду-

ванні та розгляді яких у суді передбачалася обов'язкова участь захисника [19].

Положення про винагороду адвокатів в УРСР 1965 року та Інструкція про порядок оплати правової допомоги, що надавалася адвокатами громадянам, підприємствам, установам, радгоспам, колгоспам тощо, передбачали надання безоплатної юридичної підтримки у випадках, визначених законом. Президія адвокатури або керівники юридичних консультацій отримали право повністю або частково звільнити громадянина від сплати коштів в інших випадках з урахуванням конкретних обставин. Його фінансування проходило за рахунок держави. За надання правової допомоги адвокати отримували ставку (гарантована мінімальна щомісячна зарплата), після чого роботу за сумісництвом розподіляли пропорційно участі юристів у її формуванні. Згодом нормативно-правові акти встановлювали максимальну зарплату адвокатів, що негативно впливало на роботу кваліфікованих захисників. Оскільки ліміт грошових коштів був вичерпаний за 2–3 місяці до кінця року, вони практично припиняли свою роботу, а отримання адвокатом будь-якої додаткової винагороди вважалося грубим порушенням, яке призвело б до вигнання його із адвокатури.

Колегії адвокатів надавали безоплатно юридичну допомогу у таких випадках:

- а) при наданні громадянам роз'яснень і довідок з юридичних питань;
 - б) при веденні справ за претензіями про стягнення аліментів;
 - в) при веденні трудових справ;
 - г) при веденні справ за позовами про компенсації збитків, заподіяних каліцтвом або другим пошкодженням здоров'я, зв'язаним з роботою;
 - д) при веденні справ про компенсації шкоди утриманням померлого;
 - є) при складанні заяв про призначення пенсій і допомоги;
 - ж) при складанні заяв, скарг та інших правових документів, які не потребують ознайомлення із матеріалами судової справи, військовим строковою служби, та інвалідам I та II груп;
 - з) при складанні заяв і скарг, при дачі порад на підприємствах, в установах, радгоспах, колгоспах та інших організаціях, в прийомних виконкомів Рад депутатів трудящих, військоматах і на агітпунктах;
 - і) при веденні справ за позовами колгоспників до колгоспів про стягнення оплати за трудові.
- При веденні справ, зазначених у підпунктах

"б", "в", "г", "д", "і", безоплатна допомога подавалася тільки позивачам по справі.

Президія адвокатури та керівник юридичних консультацій отримували право в деяких випадках, залежно від матеріального становища громадян, звільняти їх від сплати за інші види юридичної допомоги [4, с.95].

Окрім випадків, визначених законом, органи досудового слідства, суд та прокурор, враховуючи майновий стан громадянина, могли звільнити його від сплати за юридичні послуги, які фінансувалися з бюджету. Після звільнення від сплати президією адвокатури або керівником юридичних консультацій фінансування забезпечувалося адвокатською колегією. Таким чином, повний контроль держави над процедурою надання безоплатної правової допомоги, відсутність зацікавленості в її наданні правозахисниками за радянських часів унеможливлювали належне здійснення захисту прав та інтересів громадян.

Отже, у радянський період націоналізація адвокатури та втрата нею незалежності призвели до того, що розгляд справ у судах здійснювався в односторонньому порядку, а адвокати вимушені були працювати виключно в політичних інтересах держави. У цей період велика кількість адвокатів зазнавала політичних переслідувань, що призвело до дефіциту професійних захисників.

Розвиток інституту безоплатної правової допомоги у незалежній Україні

З незалежністю України безоплатна юридична допомога гарантується державою кожному громадянину. У статті 59 Конституції України закріплено право кожного на правову допомогу. У випадках, передбачених законодавством, ця допомога надається безоплатно [1]. Набирає великого розвитку "Клінічна освіта". Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 року було затверджено Типове положення про юридичну клініку вищої освіти, яке зобов'язує ректорів забезпечити створення юридичних клінік та їх функціонування відповідно до цього Положення. Однак вищі навчальні заклади зрозуміли та прийняли їх не відразу, оскільки бракувало належного фінансування, а законодавча база була недосконалою. Фінансова підтримка міжнародних організацій та ентузіазм соратників зберегли розвиток юридичних клінік в Україні, які довели свою швидку, якісну та безоплатну юридичну допомогу. У 2003–2004 роках була створена всеукраїнська організація –

Асоціація юридичних клінік в Україні з метою посилення співпраці, надання підтримки в їх діяльності та сприяння подальшому розвитку.

18.05.2010 року з ініціативи Асоціації правників України відбувся перший Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги. 02.06.2011 року було прийнято Закон України "Про безоплатну правову допомогу", який був важливим кроком до розвитку цього інституту, а отже, до створення демократичної, соціальної, правової держави [20]. До 2013 року було створено нормативно-правову базу для нової системи, яка потім щороку удосконалювалася. Прикладом тому є основний профільний Закон України "Про безоплатну правову допомогу", який було змінено більш ніж 20 разів. Удосконалено та ускладнено структуру безоплатної правової допомоги. З 01.07.2015 року в Україні працювали місцеві центри безоплатної вторинної правової допомоги. Це був ще один крок до побудови системи безоплатної правової допомоги в нашій незалежній державі. Одночасно зі створенням місцевих центрів доступ до правової допомоги у цивільних та адміністративних справах здобули декілька соціально незахищених категорій: громадяни з низьким рівнем доходу, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, біженці, учасники бойових дій та деякі інші. Кількість звернень про безоплатну правову допомогу значно збільшилась у всіх регіонах України, кількість випадків надання первинної та вторинної правничої допомоги як у цивільних, так і в адміністративних справах зросла майже вдвічі, збільшилась кількість випадків надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальних провадженнях, розгалужена система регіональних і місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правничої допомоги зробила доступ осіб до правничої допомоги одним із найбільш ефективніших у світі.

Разом із тим, широкое коло суб'єктів права на отримання безоплатної правничої допомоги призвело до несправедливого використання послуг адвокатів. У зв'язку з цим коло таких організацій має бути обмеженим та чітко визначеним, а перевірка матеріального стану осіб, що звертаються за безоплатною вторинною право-

вої допомогою має бути більш ретельною. Так, у автора цієї статті, у зв'язку із виконанням доручень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги мали місце випадки, коли клієнтами були особи, які в дійсності мали "неофіційні", значно вищі доходи, ніж максимально передбачені Законом "Про безоплатну правову допомогу" для отримання такої допомоги.

Важливими є питання професійної підготовки та кваліфікації захисників у кримінальних справах. Особи без належної освіти не в змозі надати якісну правову допомогу. Це підтверджувалося в різні історичні періоди. Так, період польсько-литовської доби свідчить про численні випадки участі у справах непрофесіоналів, які запевняли клієнтів, що виграють їхню справу за мізерні кошти. Звернення до таких осіб мали місце через відсутність ефективного механізму захисту від недобросовісної правової допомоги призначеними юристами.

Висновки

Таким чином, інститут безоплатної правової допомоги пройшов складний і довгий шлях становлення та розвитку, але лише у незалежній Україні він став ефективним засобом захисту прав малозабезпечених верств суспільства, а отже, гарантом рівності громадян перед законом і судом. Історичний досвід свідчить, що основними гарантіями надання належного безоплатного правового захисту особи від кримінального та адміністративного переслідування та надання представницьких юридичних послуг є: незалежність адвокатури, активна діяльність органів адвокатського самоврядування, чітке та повне визначення суб'єктів надання та отримання безоплатної правничої допомоги та достатнє фінансування з боку держави і благодійних організацій.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало жодного фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vp#Text>
2. Васьковський Е. В. Организация адвокатуры: в 2 ч. СПб.: Изд. Н.К. Мартынова, 1893. 621 с.
3. Історія адвокатури України / Т. В. Варфоломеева та ін.; за ред.: Т. В. Варфоломеевої, О. Д. Святоцького. Київ: Либідь, 1992. 120 с.
4. Шаталюк С. Д. Історичний аспект розвитку та встановлення системи безоплатної правової допомо-

- ги. *Митна справа*. 2010. № 2 (68). С. 90–96.
5. Бова Є. Ю. Організація безоплатної правової допомоги в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2018. 21 с.
 6. Regan Francis, Alan Paterson, Tamara Goriely, and Don Fleming, eds. *The Transformation of Legal Aid: Comparative and Historical Studies*. New York: Oxford University Press, 1999. 320 p.
 7. Hudson, Alastair. *Towards a Just Society: Law, Labour, and Legal Aid*. London and New York: Pinter, 1999. 286 p.
 8. McBride, Jeremy. Access to Justice under International Human Rights Treaties. *Parker School Journal of East European Law*. 1998. Vol. 5. №№ 1–2. P. 3–55.
 9. Biggelaar P. *Legal Aid in the Netherlands*. Amsterdam: Amsterdam University Press., 2011. 36 p.
 10. Elveris Idil. *Legal Aid in Turkey: Policy Issues and a Comparative Perspective*. Istanbul: Bilgi University Press, 2005. 90 p.
 11. Право особи на безоплатну правову допомогу: монографія / Ю. О. Данилевська, Л. В. Павлик, З. З. Петрович, У. О. Цмоць. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 136 с.
 12. Псковская Судная грамота (1397–1467) / Н. В. Кирпичников, И. И. Василев. Псков: Тип. Губ. прав., 1896. 86 с.
 13. Новгородська судна грамота: за станом на 1471 рік. *Памятники русского права*: Вып. 2: Памятники права феодально-раздробленной Руси XII–XV вв. / урядн.: А. А. Зимин. Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1953. С. 212–218.
 14. Статут Великого княжества Литовского 1588 года / подг. О. В. Лицкевич. Минск, 2002–2003. <http://starbel.by/statut/statut1588.htm>
 15. Права, за якими судиться малоросійський народ / відп. ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 1997. 548 с.
 16. Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны: Ч. 1. 2-е издание, дополненное. Санкт-Петербург: в типографии 2 отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1867. <https://www.prlib.ru/item/372595>
 17. Положение об адвокатуре Украинской ССР от 02.10.1922. *Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Украины*. 1922. № 43. С. 630.
 18. Гончаренко С. В. Проблеми надання безоплатної правової допомоги. Короткий огляд новітніх тенденцій. *Адвокат*. 2018. № 11 (134). С. 12–16.
 19. Кримінально-процесуальний кодекс УРСР від 28.12.1960 р. № 1001-05. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05#Text>
 20. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 3460–VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>

REFERENCES

1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (28.06.1996 No. 254к/96-ВР). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (in Ukr.).
2. Vaskovskiy, Ye. V. (1893). *Organizatsiya advokatury: v 2 ch.* [Organization of the Bar: at 2 p.]. SPb.: Izd. N.K. Martynova (in Russ.).
3. Varfolomeyeva, T. V. et al.; Varfolomeyeva, T. V. & Svyatotskiy, O. D. (Eds.). (1992). *Istoriya advokatury Ukrayiny* [History of the Bar of Ukraine]. Kyiv: Lybid (in Ukr.).
4. Shatalyuk, S. D. (2010). *Istorychnyy aspekt rozvytku ta vstanovlennya systemy bezoplatnoyi pravovoyi dopomohy* [Historical aspect of the development and establishment of the system of free legal aid]. *Mytna sprava*, 2(68), 90–96 (in Ukr.).
5. Bova, YE. YU. (2018). *Orhanizatsiya bezoplatnoyi pravovoyi dopomohy v Ukrayini* [Organization of free legal aid in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.10). Kyiv (in Ukr.).
6. Regan Francis, Alan Paterson, Tamara Goriely, and Don Fleming, eds. *The Transformation of Legal Aid: Comparative and Historical Studies*. New York: Oxford University Press, 1999. 320 p.
7. Hudson, Alastair. *Towards a Just Society: Law, Labour, and Legal Aid*. London and New York: Pinter, 1999. 286 p.
8. McBride, Jeremy. (1998). Access to Justice under International Human Rights Treaties. *Parker School Journal of East European Law*, 5(1–2), 3–55.
9. Biggelaar P. *Legal Aid in the Netherlands*. Amsterdam: Amsterdam University Press., 2011. 36 p.
10. Elveris Idil. *Legal Aid in Turkey: Policy Issues and a Comparative Perspective*. Istanbul: Bilgi University Press, 2005. 90 p.
11. Danylevska, YU. O., Pavlyk, L. V., Petrovych, Z. Z., & Tsmots, U. O. (2018). *Pravo osoby na bezoplatnu pravovu dopomohu* [The right of a person to free legal aid]. Monohrafiya. Lviv: LvDUVS (in Ukr.).

12. Kirpichnikov, N. V., & Vasilev, I. I. (1896). *Pskovskaya Sudnaya gramota (1397–1467)* [Pskov Judicial Charter (1397–1467)]. Pskov: Tip. Gub. prav. (in Russ.).
13. Novgorodska sudna gramota: za stanom na 1471 рік [Novgorod ship charter: outside the camp on 1471]. In: Zimin, A. A. (1953). *Pamyatniki russkogo prava*, Vyp. 2: Pamyatniki prava feodalno-razdroblennoy Rusi XII–XV vv. Moskva: Gosudarstvennoye izdatelstvo yuridicheskoy literatury (s. 212–218) (in Russ.).
14. Litskevich, O. V. (2002-2003). *Statut Velikogo knyazhestva Litovskogo 1588 goda* [Statute of the Grand Duchy of Lithuania in 1588]. Minsk <http://starbel.by/statut/statut1588.htm> (in Russ.).
15. Shemshuchenko, YU. S. (Red.). (1997). *Prava, za yakymy sudytsya malorosyyskyy narod* [The rights by which the Little Russian people are judged]. Kyiv (in Ukr.).
16. *Sudebnyye ustavy 20 noyabrya 1864 goda s izlozheniyem rassuzhdeniy, na koikh oni osnovany: CH. 1* [Judicial statutes of November 20, 1864, outlining the arguments on which they are based: Part 1]. Sankt-Peterburg: v tipografii 2 otdeleniya Sobstvennoy Ye. I. V. Kantselyarii, 1867. <https://www.priib.ru/item/372595> (in Russ.).
17. Polozheniye ob advokature Ukrainoy SSR [Regulations on the Advocacy of the Ukrainian SSR]. (02.10.1922). In: *Sobraniye zakonov i rasporyazheniy Raboche-krestyanskogo pravitelstva Ukrainy*, (43), 630 (in Russ.).
18. Honcharenko, S. V. (2018). Problemy nadannya bezoplatnoy pravovoy dopomohy. Korotkyy ohlyad novitnikh tendentsiy [Problems of providing free legal aid. A brief overview of the latest trends]. *Advokat*, 11(134), 12–16 (in Ukr.).
19. *Kryminalno-protsesualnyy kodeks URSS* [Criminal Procedure Code of the Ukrainian SSR]. (28.12.1960 No. 1001-05). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05#Text> (in Ukr.).
20. *Pro bezoplatnu pravovu dopomohu* [About free legal assistance]. Zakon Ukrayiny (02.06.2011 No. 3460–6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 70 pp. 56–64 (5).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.5529535

http://forumprava.pp.ua/files/056-064-2021-5-FP-Shandula_8.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_5_8.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 18.11.2021

Accepted: 16.12.2021

Published: 23.12.2021

Available online: 23.12.2021

Cite as:

Шандула, О. О. (2021). Виникнення та розвиток безоплатної правової допомоги в Україні. *Форум Права*, 70(5), 56–64.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5529535>

Shandula, O. O. (2021). Vynykennya ta rozvytok bezoplatnoy pravovoyi dopomohy v Ukrayini [Emergence and Development of Free Legal Aid in Ukraine]. *Forum Prava*, 70(5), 56–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529535>